

PROYECTO
PAE | **GOLFO DE**
GEM | **MÉXICO**

Tarjeta de Reporte de la zona costero-marina de Tabasco

Informe Técnico en extenso

Preparado por LANRESC, 2026

Créditos y agradecimientos

Responsables técnicos del proyecto

Dr. Paulo Salles Afonso de Almeida, Dra. Sophie Ávila Foucat, Dr. Nuno Simões

Equipo operativo LANRESC

M. en C. Karol Granados Martínez, *Coordinación y facilitación*

M. en C. Marta Paola Rodríguez González, *Coordinación y facilitación*

Dr. Armando Carmona Escalante, *Coordinación y facilitación*

Lic. Andrea Reyes Aguilar, *Coordinación y facilitación*

Dra. Jazmín Deneb Ortigosa Gutiérrez, *Moderación y facilitación*

M. en C. Daniel Morales Méndez, *Análisis de datos*

M. en C. Sandra Gallegos Fernández, *Análisis de datos y facilitación*

Dra. Alejandra Ramirez, *Análisis de contenido mixto*

Lic. Meztli Jashui Hernández Cristerna, *Facilitación*

Lic. Alberto Guerra, *Diseño e ilustración*

Cita: Rodríguez González, M. P., Granados Martínez, K. P., Carmona-Escalante, A., Ortigosa, D., Morales Méndez, D., Gallegos-Fernández, S., Hernández Cristerna, J., Ramirez, A., Reyes Aguilar, A. X., Avila Foucat, S. V., Simões, N., & Salles, P. (2026). Informe Técnico en extenso de la Tarjeta de Reporte de la zona costero-marina de Tabasco. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18995098>

Financiamiento y agradecimientos: Este informe fue realizado con fondos del subproyecto "Elaboración de cinco Tarjetas de Reporte en el Golfo de México", clave UNOPS 012, ejecutado por el Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera (LANRESC) y administrado por el Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en el marco del proyecto Implementación del PAE GdM, financiado por el GEF y respaldado por UNEP, UNOPS y SEMARNAT. Cofinanciado por la Coordinación de Investigación Científica de la UNAM. Agradecemos al CCGS, al IMIPAS y al CMP+L por el acompañamiento en campo.

Aviso legal

El contenido de este documento tiene fines educativos y de difusión general, y la información fue proporcionada y validada por los propios participantes de los talleres. Los datos que respaldan esta TR fueron recopilados al 21 de noviembre de 2025. El objetivo de este informe es reportar cada uno de los resultados y proceso para la elaboración de la TR.

Contenido

Resumen	5
1. Introducción	6
2. Objetivos	7
2.1 Objetivo general:	7
2.2 Objetivos Específicos:	7
3. Marco conceptual	7
3.1 Socioecosistemas	8
3.2 Modelo PER	9
3.3 Criterios SMART	10
3.4 Objetivos ODS	11
4. Tarjeta de Reporte	13
4.1 Proceso de elaboración de una TR	13
4.1.1 PASO 0: Delimitación y regionalización del área de estudio	14
4.1.2 PASO 1: Identificación de valores y amenazas del sitio	14
4.1.3 PASO 2: Selección de indicadores	15
4.1.4 PASO 3: Definición de umbrales	15
4.1.5 PASO 4: Cálculo de puntuaciones	16
4.1.6 PASO 5: Comunicación de resultados	16
5. Actividades de elaboración de la TR	17
5.1 Taller virtual 1: 04 al 06 de septiembre de 2024	17
5.2 Primera sesión de seguimiento: 03 de marzo de 2025	20
5.3 Fase de campo: 08 al 14 de marzo de 2025	23
5.4 Reuniones temáticas: 27 de junio al 10 de julio de 2025	25
5.5 Taller virtual 2: 06 al 08 de agosto de 2025	26
5.6 Reunión de presentación final: 27 de enero de 2026	28
6. Análisis estadístico	29
6.1 Análisis de contenido mixto	29
6.1.1 Levantamiento de datos	30
6.1.2 Análisis de contenido mixto	31
6.2 Cálculo de puntuaciones	32
6.2.1 Definición de indicadores y umbrales	33
6.2.2 Elaboración de indicadores y calificaciones	33
6.2.3 Normalización	34
6.2.4 Método de Análisis Jerárquico Multicriterio (AHP)	35
6.2.5 Cálculos globales	37
7. Resultados	38
7.1 Regionalización de Tabasco	38
7.2 Valores y amenazas del socioecosistema Tabasco	41

7.3 Resultados de la ponderación	45
7.4 Indicadores	48
7.5 Calificaciones	134
7.6 Indicadores no desarrollados	135
8. Comunicación de resultados	140
8.1 Importancia de la zona costero-marina de Tabasco	140
8.2 Todo está conectado	140
8.3 Numeralias	142
8.4 Recomendaciones	145
8.5 Línea del tiempo	148
8.6 Historias de la costa	150
9. Referencias	150
10. Anexos	154
Anexo 1. Lista de participantes	154
Anexo 2. Base de datos	163
Anexo 3. Cálculo integrado	164
Anexo 4. Comentarios de retroalimentación	164
Anexo 5. Ligas de Mural	164

Resumen

Esta Tarjeta de Reporte (TR) se elaboró mediante una serie de talleres y reuniones desarrolladas bajo una metodología mixta, que incluyó sesiones presenciales y virtuales, así como trabajo de campo con actores locales para la "Elaboración de la TR del zona costero-marina de Tabasco". El objetivo de los talleres fue avanzar en el desarrollo metodológico, la identificación de indicadores y la regionalización del socioecosistema, como parte de los esfuerzos para evaluar su salud ambiental y fortalecer la gobernanza hídrica en la región.

Esta TR se elaboró a partir de dos talleres virtuales llevados a cabo del 4 al 6 de septiembre de 2024 y del 6 al 8 de agosto de 2025. Durante ambas sesiones se desarrollaron las 5 fases de elaboración, enfocándose en la consolidación de indicadores, la definición de umbrales, y la evaluación de la información disponible para construir la primera versión de la TR. Ambos talleres contaron con la participación de un total de 136 participantes pertenecientes a los sectores académico, gubernamental, privado y Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC). Además se llevó a cabo una fase de campo del 8 al 14 de marzo de 2025, con un total de 78 participantes entrevistados y 15 comunidades clave visitadas.

Estos esfuerzos culminaron con la definición de 42 indicadores clave utilizados para la construcción de la primera Tarjeta de Reporte de la zona costero-marina de Tabasco (TR-Tabasco). El resultado inicial de esta evaluación indica que una condición actual del socioecosistema, en una escala de 5 condiciones (desde A hasta E). Este proceso no sólo generó una base preliminar de indicadores técnicos, sino que también fortaleció significativamente la colaboración interinstitucional y multisectorial en torno a la gestión y manejo sostenible del socioecosistema.

1. Introducción

Las Tarjetas de Reporte (TR) representan una herramienta estratégica para evaluar el estado de salud de los socioecosistemas. Uno de sus objetivos es proveer insumos valiosos para la toma de decisiones informadas y comunicar de manera efectiva al público general. Mediante la integración de diversos indicadores ambientales, sociales, económicos, las TR permiten monitorear los cambios en un área de interés a lo largo del tiempo.

La metodología de Costanzo y colaboradores (2017) para la elaboración de una TR se estructura en etapas clave, combinando talleres (presenciales y/o virtuales), con ciertas actualizaciones por parte del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera (LANRESC) incluyendo una fase de campo. Durante los talleres, se realiza un análisis de información inicial y una recopilación de datos, lo que posibilita la definición de valores, amenazas e indicadores prioritarios con la participación de actores de diversos sectores: académico, gubernamental, OSC y privado. Este enfoque colaborativo facilita la obtención de datos cruciales para las primeras tres fases de la TR.

En la fase de campo, se validó y enriqueció esta información a través de la interacción directa con actores locales en comunidades estratégicas, empleando metodologías participativas. De esta manera, se garantiza que los resultados reflejen con precisión la situación actual del socioecosistema.

Al basarse en un enfoque científico y colaborativo, las TR proporcionan un soporte robusto para la toma de decisiones destinadas a mejorar la calidad del agua, mitigar amenazas y promover la sostenibilidad del socioecosistema. En el marco de esta metodología, este informe en extenso reporta todo el proceso de elaboración de la TR y los resultados obtenidos durante cada una de las etapas del proceso de elaboración.

2. Objetivos

2.1 Objetivo general:

Elaboración de una TR para la evaluación integral del estado de salud de la zona costero-marina de Tabasco, mediante la integración de la perspectiva y el conocimiento de los actores clave del socioecosistema.

2.2 Objetivos Específicos:

- Vinculación de los diferentes actores relacionados con el socioecosistema para el aseguramiento de su participación activa.
- Fortalecimiento del compromiso y la apropiación del proyecto por parte de los diversos sectores sociales y los tomadores de decisiones.
- Identificación de los valores y amenazas prioritarios del sitio para la selección de los indicadores de monitoreo más efectivos a largo plazo.
- Establecimiento de los umbrales y validación de las fuentes de información para cada indicador clave.
- Conformación de grupos de trabajo multidisciplinarios para el abordaje de las diversas temáticas del sitio de estudio.
- Validación de la propuesta de indicadores, sus umbrales y condiciones para la consolidación de la evaluación integral del socioecosistema.

3. Marco conceptual

Las TR evalúan el estado de salud de un ecosistema con base en indicadores y umbrales respaldados. El estado de salud de un ecosistema a su vez, implica la integridad de componentes químicos, físicos y biológicos, no obstante, se incluyen también valores sociales y económicos, así como aspectos de salud y gobernanza. Bajo el enfoque de socioecosistemas adoptado por el LANRESC, las TR sirven como línea base para evaluar las interacciones bidireccionales entre las dimensiones ambiental y social, permitiendo reconocer la interdependencia sistémica y los efectos mutuos entre ambos componentes.

Para robustecer este análisis, el proceso integra marcos metodológicos complementarios: el modelo Presión-Estado-Respuesta (PER), que organiza la información mediante la distinción entre amenazas y valores presentes; los criterios SMART, que garantizan el desarrollo de indicadores específicos, medibles y relevantes; y la alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), vinculando la realidad local con los compromisos internacionales de sostenibilidad. En conjunto, estos enfoques permiten estructurar, medir y comunicar de manera coherente el estado del sistema evaluado y las acciones necesarias para su mejora.

3.1 Socioecosistemas

Los socioecosistemas son unidades conformadas por las interacciones sociales y ambientales. El concepto surge tras reflexionar sobre la necesidad de no dissociar los procesos existentes entre los componentes sociales y los biogeofísicos. Se reconoce que existen interacciones e interdependencias entre estos procesos, lo cual ha generado incluso la fusión de las diversas ciencias (Ratzalaff, 1970 en Ávila Foucat y Espejel, 2020). De acuerdo con Folke y colaboradores (2016), la delimitación entre el sistema social y natural es artificial y arbitrario. Lo social se refiere a la dimensión humana y sus diversas facetas incluida la económica, la política, la tecnológica y la cultural; lo natural o ecológico se refiere a la delgada capa de la tierra donde se encuentra la vida, es decir la biósfera. La biósfera es entonces el sistema ecológico global que integra todos los seres vivos y sus relaciones, incluidos los humanos, sus acciones, y su dinámica que interactúa con la atmósfera, el ciclo del agua, los ciclos biogeoquímicos y todas sus interrelaciones en el planeta Tierra. Entre ambos existe codependencia, se modifican mutuamente y evolucionan en conjunto (Figura 1).

Figura 1. Representación conceptual de un socioecosistema (tomado de Vidal-Hernández et al., (2020), basado en Liehr et al., (2017).

3.2 Modelo PER

El modelo Presión-Estado-Respuesta (PER), fue desarrollado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE por sus siglas en inglés) en 1993, y está basado en una lógica de causalidad; es decir, las actividades humanas ejercen presiones sobre el ambiente y cambian la calidad y cantidad de los recursos naturales (estado). Asimismo, la sociedad responde a estos cambios a través de políticas ambientales, económicas y sectoriales (respuestas).

El modelo PER es de gran utilidad para el análisis de los vínculos que existen entre las condiciones ambientales y las actividades humanas (sobre su uso para la evaluación del impacto acumulado (Neri *et al.*, 2016). El esquema PER (Figura 2) responde a tres preguntas básicas: la primera; ¿qué está ocurriendo con el ambiente? (estado), segunda, ¿por qué está ocurriendo? (presión), tercera, ¿qué se está haciendo al respecto? (respuesta).

Figura 2. Representación de modelo PER.

Este modelo organiza los sistemas socioambientales en tres componentes según el enfoque al que se asocian:

- **Presión:** Actividades humanas o fenómenos naturales que generan impactos (ej. pesca, urbanización, cambio climático).
- **Estados:** Condición actual del ecosistema (ej. cobertura de manglar, riqueza de peces).
- **Respuestas:** Acciones sociales, institucionales o de gestión (ej. ANP, financiamiento, regulación).

Este modelo atiende la necesidad de estandarizar indicadores ambientales entre países, facilitar la comparabilidad internacional, conectar la información ecológica con las políticas públicas y traducir los datos científicos en herramientas útiles para la gestión y la toma de decisiones.

3.3 Criterios SMART

Una forma de precisar objetivamente los indicadores a escoger, es sometiéndose a una evaluación SMART (Bertule *et al.* 2017, modificado por el LANRESC), por sus siglas en inglés (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Timed). Tales acrónimos, hacen referencia a características necesarias en los indicadores para obtener indicadores de calidad y realizar una mejor medición y monitoreo conforme a los objetivos del proyecto. Esto garantiza que los indicadores sean técnicamente medibles, útiles para la toma de decisiones y permitan el seguimiento periódico de la componente evaluada. Con el objetivo de depurar la lista inicial de indicadores y asegurar su calidad técnica, se aplica una serie de preguntas de validación basadas en los criterios SMART. Este proceso de filtrado permite verificar sistemáticamente si cada indicador cumple con lo siguiente:

Sensibles:

- ¿Logra reflejar espacial y/o temporalmente los cambios en las condiciones ambientales?
- ¿El indicador es claro y no vago en su definición?
- ¿El indicador refleja los cambios en el tiempo?

Medibles:

- ¿Los resultados de los indicadores son comparables a lo largo del tiempo y en distintos lugares?

Disponibles:

- ¿Existen restricciones para compartir o acceder a los datos?
- ¿Existe la capacidad institucional (local) y la voluntad de recopilar los datos necesarios?

Relevantes:

- ¿Proporciona la información necesaria para mejorar la toma de decisiones, los objetivos o metas del proyecto?

Umbrales:

- ¿Existen umbrales adecuados para este indicador?
- ¿Se pueden aplicar estos al contexto actual? Si no hay un umbral disponible, ¿se puede desarrollar uno?

Esto garantiza que los indicadores sean técnicamente medibles, útiles para la toma de decisiones y permitan el seguimiento periódico de la componente evaluada.

3.4 Objetivos ODS

Bajo el enfoque de socioecosistemas adoptado para las TR del Golfo de México, los ODS (Tabla 1) funcionan como un marco de referencia global para la clasificación y alineación de los indicadores. Esta integración permite que la evaluación de la zona de estudio no solo responda a necesidades locales, sino que también se vincula con los compromisos internacionales de sostenibilidad para asegurar un futuro equitativo y resiliente.

Tabla 1. Listado de ODS.

Objetivo	Descripción
Objetivo 1 Fin de la pobreza	Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.
Objetivo 2 Hambre cero	Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible.
Objetivo 3 Salud y bienestar	Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.
Objetivo 4 Educación de calidad	Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
Objetivo 5 Igualdad de género	Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas.
Objetivo 6 Agua limpia y saneamiento	Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.
Objetivo 7 Energía asequible y no contaminante	Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos.
Objetivo 8 Trabajo decente y crecimiento económico	Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.
Objetivo 9 Industria, innovación e infraestructura	Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.
Objetivo 10 Reducción de las desigualdades	Reducir la desigualdad en y entre los países.
Objetivo 11 Ciudades y comunidades sostenibles	Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
Objetivo 12 Producción y consumo responsables	Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.

Objetivo 13 Acción por el clima	Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.
Objetivo 14 Vida submarina	Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible.
Objetivo 15 Vida de ecosistemas terrestres	Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad.
Objetivo 16 Paz, justicia e instituciones sólidas	Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.
Objetivo 17 Alianzas para lograr los objetivos	Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.

4. Tarjeta de Reporte

Las TR son una herramienta útil para evaluar el estado de salud de los socioecosistemas y con ello servir de insumo para la toma de decisiones e informar al público en general. En ellas se contrastan e integran diversos indicadores con el fin de monitorear los cambios positivos o negativos dentro de un área de interés a lo largo del tiempo. Cabe señalar que un indicador se define como aquel parámetro útil para describir el estado de un fenómeno de interés considerando su escala espacial y temporal (Azuz-Adeath *et al.*, 2010).

4.1 Proceso de elaboración de una TR

La elaboración de las TR, de acuerdo con la metodología de Costanzo y colaboradores (2017) y modificada por el LANRESC, requiere considerar seis pasos y dos etapas (Figura 3): a) talleres de modalidad presencial o virtual, y b) visitas a campo. Los talleres virtuales se enfocan en el análisis inicial de información y la recopilación de datos clave, permitiendo definir los valores, amenazas y proponer indicadores prioritarios para la zona de estudio a través de la participación de distintos actores de los sectores académico, gubernamental, OSC y privado que a lo largo de tres días de trabajo es posible obtener información útil relacionada con los tres primeros pasos de elaboración de una TR.

Por su parte, la fase de campo tiene como objetivo validar y enriquecer esta información mediante la interacción directa con actores locales en comunidades clave previamente definidas (e.g. pescadores, prestadores de servicios turísticos, tiendas de buceo, etc) y la aplicación de metodologías participativas, garantizando así que los resultados reflejen fielmente el contexto y situación actual del objeto de estudio.

Figura 3. Proceso de elaboración de Tarjetas de Reporte de Costanzo y colaboradores (2017) y modificada por el LANRESC.

4.1.1 PASO 0: Delimitación y regionalización del área de estudio

Esta etapa consiste en establecer los límites espaciales que definen el alcance geográfico total del sistema a evaluar, asegurando que todos los componentes relevantes estén incluidos para un análisis integral. Posteriormente, se realiza la regionalización, que consiste en subdividir esta área extensa en unidades geográficas más manejables y homogéneas.

Esta subdivisión se justifica en base a criterios específicos (biofísicos, hidrológicos, socioeconómicos, etc.) o documentos base que permitan que los futuros indicadores sean especialmente representativos. La regionalización es esencial para que la evaluación final de la TR no sea un promedio diluido, sino que ofrezca diagnósticos precisos y contextualizados, facilitando así la implementación de estrategias de manejo adecuadas para cada subregión.

4.1.2 PASO 1: Identificación de valores y amenazas del sitio

En esta etapa se definen los valores dentro del sistema que deben ser protegidos o restaurados y las amenazas que están causando la degradación de esos valores o impidiendo su restauración. Una vez que se obtuvo el listado de valores y amenazas, el siguiente paso consistió en clasificar la información con base en los grupos temáticos de la TR. La información recopilada para elaborar una TR considera la integridad química, física y biológica de los sistemas, los valores culturales y socioeconómicos que dichos sistemas aportan a la sociedad, los cambios en el clima, así como los sistemas de gestión y gobernanza que proporcionan un entorno propicio para el mantenimiento o la restauración de dichos espacios. Por tanto, los siete grupos temáticos utilizados permitieron clasificar los indicadores considerando la información que cada métrica contiene en términos de los valores y amenazas del sitio.

Grupos temáticos

- **Recursos hidrológicos:** Indicadores relacionados con la disponibilidad y calidad de agua, la intrusión salina y los contaminantes que afectan la salud del socioecosistema.
- **Biodiversidad:** Indicadores relacionados con el registro, presencia y abundancia a nivel de especies; bajo alguna categoría de riesgo, invasoras o endémicas.
- **Comunidad y cultura:** Indicadores relacionados con el padrón de beneficiarios de un programa y los espacios disponibles de cultura del agua.
- **Cambio climático:** Indicadores de variaciones de la temperatura y precipitación a lo largo del tiempo, así como la vulnerabilidad del sistema al cambio climático.

- **Economía:** Indicadores relacionados con el porcentaje de la población en situación de pobreza con base en alguna carencia social o económica u otras métricas económicas.
- **Ecosistemas y paisajes:** Indicadores enfocados en la fragmentación del paisaje por causas antropogénicas y las tasas de cambio en la cobertura de humedales y otros tipos de vegetación.
- **Manejo y gobernanza:** Indicadores basados en acciones o medidas implementadas en materia de agua con base en la normatividad vigente.

Finalmente, el resultado de esta primera etapa consistió en obtener la priorización de aquellos valores y amenazas identificados en el sitio de interés y clasificado para los siete grupos temáticos.

4.1.3 PASO 2: Selección de indicadores

La selección de los indicadores debe reflejar el objetivo de la TR, así como los valores y amenazas del sistema. Seleccionar muchos indicadores puede sesgar la interpretación, exceder los recursos humanos y financieros para su colección y análisis. En contraste, pocos indicadores incrementan la sensibilidad de la calificación ante el cambio de uno de ellos, por lo que se corre el riesgo de no representar adecuadamente la salud del ecosistema. Por lo anterior, se debe procurar construir un listado de indicadores, utilizando criterios (e.g. criterio SMART) que permitan filtrar y/o descartar la información, así como utilizar umbrales para obtener la condición de cada indicador propuesto (Costanzo *et al.*, 2017).

4.1.4 PASO 3: Definición de umbrales

Los umbrales para cada indicador son límites, metas o estándares específicos que representan un cambio en las condiciones del recurso o valor que el indicador representa. Dichos umbrales manifiestan un valor o rango, que, al ser cruzado, muestran que el indicador se está alejando o moviendo fuera del estado –de salud-deseado y rumbo a un punto no deseable. Esta es una de las etapas más desafiantes ya que no siempre se tienen antecedentes o referencias para los umbrales. Algunos lineamientos o guías para identificar los umbrales son:

- Documentos legales o normativos, deberá darse preferencia a los documentos locales sobre los internacionales.
- Límites biológicos, por ejemplo, aquellos factores y límites necesarios para la vida como oxígeno disuelto, temperatura, etc.
- Líneas base o condiciones de referencia, hallados en registros históricos o en sitios del sistema con menor impacto.

- Requisitos socio-económicos, por ejemplo, aquellos para mantener el equilibrio, como el máximo rendimiento sustentable de una pesquería.
- Juicio profesional, aquél consultado con los expertos en cuestión y cuando no existan referencias o información disponible.

4.1.5 PASO 4: Cálculo de puntuaciones

Se pueden utilizar múltiples acercamientos para evaluar si un indicador se ajusta o excede determinado límite, sin embargo, se debe entender que los resultados de los indicadores deben estandarizarse y ajustarse a una escala común de 0 a 100 (Costanzo *et al.*, 2017). Para la generación de rangos puede utilizarse un método lineal de conversión o un método no lineal que se pueda ajustar de mejor forma al indicador estudiado. Una vez que se tienen todos los resultados para todos los indicadores, se pueden realizar los promedios para establecer las calificaciones finales, esto normalmente se establece otorgando el mismo peso a cada indicador, a cada categoría de indicadores y a cada región.

4.1.6 PASO 5: Comunicación de resultados

La TR puede ser un material impreso, una página web o preferentemente ambas. Previo a la publicación, debe elaborarse un informe técnico en extenso que documente el proceso de elaboración de la TR con el fin de brindar transparencia y pueda ser replicado este esfuerzo en el corto o mediano plazo (Costanzo *et al.*, 2017). El reporte deberá incluir descripciones sobre los actores involucrados, los expertos consultados, las fuentes de datos, fichas de los indicadores, los métodos de cálculo y las referencias. Para su lanzamiento es importante diseñar una estrategia de difusión que involucre a los participantes y público en general.

5. Actividades de elaboración de la TR

La TR-Tabasco se elaboró mediante una serie de talleres y reuniones desarrolladas bajo una metodología mixta, que incluyó sesiones presenciales y virtuales, así como trabajo de campo con actores locales. El objetivo de los talleres fue avanzar en el desarrollo metodológico, la identificación de indicadores y la regionalización del socioecosistema, como parte de los esfuerzos para evaluar su salud ambiental.

5.1 Taller virtual 1: 04 al 06 de septiembre de 2024

El taller "Evaluación del estado de salud actual de la región costero-marina de Tabasco: Hacia la construcción de indicadores socioambientales" se realizó los días 04, 05 y 06 de septiembre de 2024, de manera virtual vía Zoom, de 09:00 a 13:00 horas. En este evento se contó con la participación de 62 actores (35 mujeres y 26 hombres) representando a los sectores académico, gobierno, organizaciones de la sociedad civil y privado (Tabla 2).

Posteriormente se llevó a cabo la presentación del programa: Student Workshop on International Coastal and Marine Management (SWIMM) a cargo del Dr. Mark Besonen, Director de programas internacionales del Harte Research Institute (HRI) for Gulf of Mexico Studies, Texas A&M University. La cual tuvo por objetivo fomentar la colaboración trinacional entre USA, México y Cuba, a través de un encuentro entre estudiantes de posgrado de diferentes universidades, y de los cuales sus líneas de trabajo están asociadas al estudio del Golfo de México. Con esta presentación se dio la bienvenida a 16 estudiantes del programa SWIMM y 8 profesores.

Tabla 2. Número de actores por sector que asistieron al taller virtual 1.

Sector	Total de actores
Académico	21
Gobierno	34
OSC	6
Privado	1
Estudiantes / Profesores SWIMM	24
Total	86

A lo largo de las sesiones, participaron actores en un proceso colaborativo orientado a validar la delimitación y subregionalización del área de estudio, así como a identificar y

priorizar los principales valores y amenazas del territorio. De manera conjunta, se avanzó en la selección preliminar de indicadores socioambientales organizados por grupos temáticos y, mediante dinámicas participativas en plataformas digitales, se establecieron criterios SMART, fuentes de información y determinados umbrales de evaluación. Para generar las propuestas de subregionalización y caracterización, los participantes fueron dirigidos aleatoriamente a sesiones grupales con un integrante del equipo facilitador. El geoportal y los mapas temáticos de zonificaciones previas ayudaron a identificar, trazar y caracterizar cuatro propuestas preliminares de subregionalización basadas en criterios ecológicos y socioeconómicos. Los resultados de esta actividad se plasmaron en una plantilla Mural (herramienta digital que permite a los participantes trabajar conectados de forma remota mediante un espacio de trabajo visual) (Figura 4).

Figura 4. Mural con propuestas de subregionalización.

Los actores participaron, en sesión plenaria, en una lluvia de ideas para identificar las principales amenazas y valores en la zona de estudio, las cuales fueron clasificadas en alguno de los siete grupos temáticos: recursos hidrológicos, biodiversidad, ecosistemas y paisajes, comunidad y cultura, manejo y gobernanza, economía y cambio climático. Posteriormente, se realizó la priorización de las amenazas y valores agrupados de la lluvia de ideas para elegir los tres valores y las tres amenazas más relevantes. La actividad se llevó a cabo para cada uno de los siete grupos temáticos (Figura 5).

Figura 5 . Mural de amenazas y valores del objeto de estudio por grupo temático

Con base a la clasificación del modelo PER, se realizó una lluvia de ideas de los posibles indicadores para evaluar el estado de salud de la zona de estudio a partir de los valores y amenazas más priorizadas, de cada uno de los siete grupos temáticos. Previo al trabajo grupal, se impartió una inducción sobre los criterios SMART y la definición de umbrales, utilizando casos prácticos para estandarizar la comprensión de los conceptos. Los participantes fueron asignados a salas de trabajo para identificar una lista de indicadores preseleccionados para su grupo temático. A partir de esta lista, los participantes evaluaron los indicadores aplicando los criterios SMART, lo cual permitió realizar un filtrado preliminar.

Una vez identificados los indicadores preliminares, los actores definieron las fuentes de información, la escala espacial y temporal de los datos, la guía o directriz de los umbrales (líneas base o condiciones históricas de referencia; estándares o normativas internacionales, nacionales, estatales, locales; requerimientos socioeconómicos; límites biológicos y/o; juicio profesional de expertos) y los umbrales (Figura 6).

Figura 6 . Mural con indicadores, criterios SMART, fuentes y umbrales.

Con estas actividades se dio por concluido el primer taller virtual. En la Figura 7 se detalla la representatividad y participación de los diversos actores clave que asistieron al evento. Para los accesos de cada uno de los ejercicios en Mural ver Anexo 5.

Figura 7. Evidencia fotográfica del taller virtual 1.

5.2 Primera sesión de seguimiento: 03 de marzo de 2025

El día 3 de marzo del 2025 de manera virtual, vía Zoom de 10:00 a 12:00 horas, se llevó a cabo una reunión de seguimiento en la que se contó con la participación de 17 actores representando al sector académico, gobierno, organizaciones de sociedad civil y privado. La sesión dio continuidad al primer taller virtual, enfocándose en la consolidación de los aspectos metodológicos clave de la TR-Tabasco. Durante la sesión se definición se llevó a cabo: a) la regionalización final de la TR-Tabasco, b) la retroalimentación del esquema sistémico "Todo está conectado" y, c) la validación de los indicadores finales.

- a. **Definición de la regionalización final:** El equipo facilitador presentó la propuesta final de subregionalización del área de estudio, la cual integra las ideas generadas en los talleres iniciales. La regionalización aprobada consta de cuatro regiones que se alinean con los límites municipales costeros, delimitando una subregión de otra de acuerdo con límites puntuales de las regiones geohidrológicas de la aproximación de TR y los límites este de las subcuencas hidrológicas costeras. Para la elección de la subregionalización, se realizó una votación a través de la aplicación de Zoom, en la que 12 de 18 de los

participantes optaron por la propuesta número 2; mientras que, 6 de 18 eligieron la propuesta número 1 (Figura 8).

Figura 8. Resultados de la votación de las propuestas de subregionalización.

- b. Validación de zonas de erosión:** Los actores ingresaron a una plantilla Mural (Figura 9) e identificaron las zonas de erosión y acreción costera (marcadores rojos y verdes, respectivamente) dentro del mapa de subregionalización previamente seleccionado. El objetivo de la actividad fue obtener retroalimentación activa de los actores para identificar y validar la construcción del indicador de erosión costera.

Figura 9. Mural con la identificación de zonas de erosión costera.

- c. Retroalimentación del esquema sistémico:** Se llevó a cabo la dinámica "Todo está conectado" (Figura 10). Los participantes revisaron y retroalimentaron un esquema base que interconectaban los valores y amenazas socioambientales

identificados previamente. Esta actividad fue crucial para visualizar las relaciones sistémicas entre los diferentes componentes del socioecosistema.

Figura 10. Plantilla Mural con el esquema “Todo está conectado” (elementos socio-ambientales) de la zona costero-marina de Tabasco

d. Validación de indicadores preliminares: Finalmente, se presentaron los indicadores preliminares organizados en siete grupos temáticos. Se solicitó a los participantes revisar esta información en Mural (Figura 11) y elegir un grupo temático de su interés para participar en las reuniones de seguimiento posteriores. El objetivo de esta fase fue validar y recibir comentarios iniciales de los actores clave antes de la etapa de consenso final.

Figura 11. Plantilla Mural con indicadores preliminares.

Por último, los participantes eligieron el grupo de su interés para participar en las reuniones de seguimiento. Para los accesos de cada uno de los ejercicios en Mural ver Anexo 5.

5.3 Fase de campo: 08 al 14 de marzo de 2025

La fase de campo, se llevó a cabo del 08 al 14 de marzo de 2025, incluyó entrevistas semiestructuradas y grupos de enfoque con actores clave en actividades referentes a la pesca, el turismo, la restauración ecológica y organismos gubernamentales y académicos. En total, se realizaron 67 grupos de enfoque y once entrevistas, lo que permitió obtener información cualitativa y cuantitativa sobre valores, amenazas y posibles indicadores que aporten al desarrollo de la TR.

A manera de síntesis, en la Tabla 3 se presenta la numeralia de las entrevistas por sector, comunidad clave y género (femenino (F) o masculino (M)). Se contó con la participación de 78 actores (70 hombres y 8 mujeres), al ser comunidades costeras enfocadas mayormente a los recursos marinos, se nota una mayor cantidad de hombres entrevistados en comparación con el número de mujeres. Estos estuvieron representados en siete comunidades clave y por los sectores académico (18), gobierno (18), OSC (3), privado (35) e integrantes de la comunidad (22) con actividades turísticas, pesqueras, restauración y conservación. El rango de edad de los entrevistados estuvo entre los 15 y 98 años.

Tabla 3. Numeralia de entrevistas en la costa de Tabasco.

Sector	Municipio	Comunidad clave	Género	Total Género
Comunidad	Centla	El Bosque	F	1
	Comalcalco	Ejido Río Playa	F	1
			M	19
	Paraíso	Paraíso	M	1
Total Comunidad				22
Gobierno	Paraíso	Centro Paraíso	F	1
			M	2
		El Bellote	M	3
	Pénjamo	M	1	
	Villahermosa	Villahermosa	F	3
			M	8

Total Gobierno				18
OSC	Centla	Centla	M	2
	Paraíso	Pénjamo "Playa La Bruja"	M	1
Total Organización de la Sociedad Civil				3
Privado	Centla	Barra de San Pedro	M	5
		Frontera	M	4
		San Juanito	F	2
	Paraíso	Centro Paraíso	M	1
		Ejido Andrés García (La isla)	M	2
		Ejido la Solución Somos Todos (casa ejidal)	M	2
		Libertad Primera Secc. (El Chivero) Ranchería	M	7
		Nuevo Torno Largo	M	3
		Pénjamo	M	2
		Puerto Ceiba	M	1
		Puerto Ceiba	M	1
Ranchería José María Morelos y Pavón (EL Bellote)	M	5		
Total Privado				35
Suma total				78

Para la fase de campo, se definieron grupos objetivo clave, priorizando sectores relevantes como pescadores, operadores turísticos, miembros del sector privado y autoridades locales. Se diseñaron instrumentos específicos, incluyendo guiones para entrevistas semiestructuradas y dinámicas de grupos focales (Figura 12).

La dinámica de consulta se estructuró a partir de una serie de preguntas detonadoras orientadas a que los participantes realizarán una caracterización integral de la zona costera en términos ambientales, sociales y económicos. Posteriormente, se identificaron las principales amenazas y valores observados en un periodo retrospectivo de cinco a diez años, con el fin de proponer indicadores específicos para el monitoreo y evaluación de los aspectos prioritarios para la conservación y el conocimiento de su estado de salud. Este esquema de interrogación permitió capturar

una visión dual, integrando tanto la perspectiva de los participantes como miembros de la comunidad, como su experiencia técnica y operativa en actividades de aprovechamiento, restauración y manejo de los recursos.

Figura 12. Evidencia fotográfica de grupos de enfoque y entrevistas.

5.4 Reuniones temáticas: 27 de junio al 10 de julio de 2025

Durante el periodo comprendido del 27 de junio al 10 de julio de 2025, se llevaron a cabo siete sesiones de trabajo orientadas a cada grupo temático. El propósito central de estas reuniones fue presentar los avances en la elaboración de la TR, así como revisar, validar y precisar las fuentes de información necesarias para la construcción de los indicadores derivados del taller virtual y la fase de campo.

La dinámica de las sesiones se centró en la priorización de indicadores bajo criterios de disponibilidad, pertinencia temática y factibilidad de desarrollo. Este proceso contó con la retroalimentación directa de actores expertos y conocedores de la zona de estudio, permitiendo fortalecer la construcción colaborativa de la TR. A través de la revisión del contexto general y de los indicadores preliminares, se realizó una clasificación técnica de los mismos en cuatro categorías operativas:

1. Indicadores con viabilidad de desarrollo: Aquellos que cuentan con datos aplicables directamente a las regiones de estudio para su procesamiento inmediato.
2. Reasignación temática: Identificación de indicadores que, por su naturaleza o enfoque técnico, requieren ser trasladados a un grupo temático más adecuado.
3. Restricciones de información: Detección de indicadores cuya base de datos no se encuentra disponible de manera pública o presenta niveles críticos de dificultad en su acceso.
4. Ajuste y precisión técnica: Indicadores que, aunque son pertinentes, presentan definiciones con niveles de generalidad o especificidad adecuados, requiriendo un proceso de desagregación o ajuste para su correcta medición.

Este espacio buscó propiciar la retroalimentación con actores expertos en materia por grupo temático y experiencia en la zona de estudio, permitiendo así fortalecer el proceso colaborativo de construcción de la TR. Para los accesos de cada uno de los ejercicios en Mural ver Anexo 5.

5.5 Taller virtual 2: 06 al 08 de agosto de 2025

El taller denominado “Evaluación del estado de salud actual de la región costero-marina de Tabasco: Hacia la construcción de la condición socioambiental” se realizó los días 06, 07 y 08 de agosto de 2025, de manera virtual vía Zoom, de 09:00 a 13:00 horas. En dicho evento participaron 60 actores (28 mujeres y 32 hombres) que pertenecen a los sectores académico, gobierno y de OSC (Tabla 4). Tuvo como objetivo validar los indicadores propuestos, umbrales y condición por grupo temático que permitirán evaluar el estado de salud de la región costero-marina de Tabasco.

Tabla 4. Número de actores por sector que asistieron al taller virtual 2.

Sector	Total de actores
Académico	8
Gobierno	48
OSC	4
Total	60

A lo largo de los tres días de trabajo, se abordó la metodología de las TR, enfocándose en las fases 4 y 5 del proceso de elaboración. Se destacó entre las actividades pendientes el cálculo de puntuaciones por grupo de trabajo. Se mostraron los indicadores establecidos para grupo de trabajo categorizados por condición, como: realizado, en construcción, con posibilidad de desarrollarse y en proceso de consolidación.

Alineado con el objetivo general del Proyecto del Gran Ecosistema Marino del Golfo de México, el cual se centra en la mejora de la calidad del agua, la rehabilitación de ecosistemas costeros y la prevención del agotamiento de recursos, se implementó un método jerárquico multicriterio (Figura 13). Este enfoque permite contextualizar y jerarquizar la importancia de los indicadores en cada grupo temático, asegurando que la evaluación responda directamente a los desafíos críticos y objetivos estratégicos del proyecto.

Figura 13. Mural del ejercicio de ponderación en sesión plenaria.

Tras la presentación de la estructura de la TR, se procedió a la construcción colectiva de contenidos mediante mesas de trabajo virtuales, donde los participantes se integraron en grupos técnicos enfocados en la importancia de la zona costera, la descripción de la regionalización y la definición de la numeralia. Este ejercicio de codiseño se apoyó en facilitadores y una plantilla de Mural (Figura 14) y Zoom para moderar la discusión y sistematizar la votación de los elementos clave de la "Historia de la costa". Una vez concluidas las votaciones, los asistentes centraron sus esfuerzos en la redacción de recomendaciones estratégicas para la gestión de la zona costero-marina, fundamentando dichas propuestas en las condiciones actuales y tendencias observadas en los indicadores analizados.

Figura 14. Mural de ejemplo del contenido de una TR, votación de Numeralia y de los textos realizados previamente.

Este proceso participativo asegura que el documento final no solo sea un diagnóstico técnico, sino una herramienta de política pública con pertinencia local y consenso intersectorial. Después de la presentación, se abrió un espacio para la retroalimentación para cada apartado, lo que demuestra un enfoque iterativo y

colaborativo en la construcción del instrumento. Para los accesos de cada uno de los ejercicios en Mural ver Anexo 5. En la Figura 15 se detalla la representatividad y participación de los diversos actores clave que asistieron al evento.

Figura 15. Evidencia fotográfica del taller virtual 2.

5.6 Reunión de presentación final: 27 de enero de 2026

El 27 de enero de 2026, se llevó a cabo una reunión clave con el objetivo de presentar los resultados finales del cálculo de indicadores, así como la calificación global de la TR (Figura 16). Esta sesión funcionó como la instancia final de validación para confirmar los resultados obtenidos, verificar la precisión de los datos y detallar los ajustes realizados en indicadores específicos que tuvieron adecuaciones o inclusiones de último momento. Con este ejercicio de transparencia técnica, se asegura que el producto final cuente con el respaldo y la certidumbre de todos los actores involucrados.

Figura 16. Mural de validación de resultados y calificaciones.

Para los accesos de cada uno de los ejercicios en Mural ver Anexo 5. El documento con atención a comentarios se encuentra en el Anexo 4.

6. Análisis estadístico

Para el análisis de los resultados obtenidos en el proceso de la TR, se aplicaron metodologías de contenido mixto con el fin de examinar sistemáticamente la percepción de los actores consultados tanto en las fases de campo como en los talleres virtuales. En cuanto al cálculo de puntuaciones, el procedimiento se fundamentó en la propuesta de Costanzo y colaboradores (2017) para las primeras tres etapas, centrando la atención en la aplicación de normalizaciones lineales y no lineales, así como en la definición de las escalas de calificación. Finalmente, para las etapas de integración y ponderación (4 y 5), se implementó un método jerárquico multicriterio basado en las matrices de Saaty, siguiendo el enfoque de Merino-Benitez y Bojórquez-Tapia (2021) para determinar el nivel de importancia de los indicadores por grupo temático.

6.1 Análisis de contenido mixto

En el estudio de estas interacciones socioecológicas, la percepción de las personas recabadas mediante datos cualitativos permiten entender a profundidad el proceso de cambio socioambiental y comprender el papel de la naturaleza y los actores sociales en un contexto de cambio constante e incluso de conflictos socioambientales (Herrera Racionero y Lizcano Fernández, 2012). Estas relaciones no son universales ni estáticas, cobran sentido en un contexto histórico y cultural concreto, de ahí la relevancia de comprender cómo el ser humano y la naturaleza se retroalimentan para transformarse y adaptarse a la influencia del otro en un contexto local específico (Herrera Racionero y Lizcano Fernández, 2012; Berkes *et al.*, 2008). Además, de los datos cualitativos se pueden obtener datos cuantitativos que respaldan las observaciones, percepciones y opiniones de los habitantes de las zonas costeras. Así, los resultados obtenidos de este análisis permitirán identificar y recopilar información para la generación de indicadores, fuentes y umbrales. Teniendo en cuenta la diversidad de los actores ya mencionados, así como de las distintas condiciones de acceso debido a las características geográficas en cada sitio de estudio, se elaboraron dos tipos de técnicas para la recolección de datos, las cuales consisten en:

a. Entrevistas semiestructuradas

Las entrevistas mediante un diálogo directo entre el entrevistador y el entrevistado, guiado por un conjunto de preguntas semi estructuradas diseñadas previamente. Este enfoque permite recolectar información detallada desde la perspectiva de los entrevistados, considerando sus palabras y experiencias compartidas dentro de un contexto social común. Además, facilita la descripción e interpretación de elementos no observables directamente, como emociones, impresiones o eventos pasados (Herrera Racionero y Lizcano Fernández, 2012). Por ello, se prioriza la realización de entrevistas a actores con un conocimiento profundo de las zonas de estudio, quienes requieren un espacio dedicado para compartir su experiencia.

b. Grupos de enfoque

También conocidos como grupos focales o de discusión, esta técnica tiene como objetivo fomentar el diálogo y el intercambio de ideas entre los participantes, con el propósito de entender cómo piensan, sienten y viven en su contexto. Estas sesiones se desarrollaron a partir de preguntas previamente definidas, con objetivos claros y siguiendo lineamientos específicos. Para su realización, se diseñó una guía de preguntas, se seleccionaron a los participantes, se planificaron las reuniones y se grabaron las discusiones (Hamui-Sutton y Varela-Ruiz, 2012). Los grupos suelen estar conformados por un mínimo de 5 y un máximo de 15 personas, y pueden organizarse de manera homogénea según las actividades o roles de los integrantes, con el fin de explorar sus perspectivas, intereses y actividades particulares (Herrera Racionero y Lizcano Fernández, 2012).

6.1.1 Levantamiento de datos

Las preguntas aplicadas fueron diseñadas para asemejarse a las preguntas de discusión planteadas en los talleres virtuales. Esto permitió coleccionar el mismo tipo de información tanto de manera virtual como en campo. Estas preguntas se aplicaron mediante entrevistas semiestructuradas y grupos de enfoque a fin de profundizar en la comprensión de las percepciones y conocimientos de los habitantes locales.

Las entrevistas individuales permitieron explorar en detalle las experiencias y opiniones de cada participante, y los grupos de enfoque facilitaron la identificación de patrones comunes, la construcción de significados compartidos y la exploración de dinámicas sociales. En conjunto, ambas técnicas proporcionan una visión más integral de la realidad socioambiental de las zonas costero-marinas en estudio ya que lograron capturar tanto las particularidades individuales como las dinámicas colectivas que influyen en la relación entre las comunidades locales y sus entornos costeros (Preiser *et al.*, 2021). Las preguntas de discusión empleadas tanto en las entrevistas como en los grupos de enfoque fueron las mismas y todas las interacciones fueron grabadas.

Por su parte, para seleccionar a los informantes en campo se ocupó un muestreo en bola de nieve que es una técnica de muestreo no probabilístico utilizada cuando los participantes potenciales son difíciles de identificar o pertenecen a un subgrupo específico de la población. Este método se basa en la referencia de sujetos iniciales para generar nuevos sujetos, expandiendo la muestra de manera similar a una bola de nieve que crece al rodar (Corbin y Strauss, 2012). De este modo, se contactó a personas desempeñadas en los ámbitos gubernamental, comunitario, de la sociedad civil, y académicos con amplio conocimiento de las interacciones socioecológicas locales, y se logró abarcar los principales sectores, actividades económicas e instituciones a nivel local.

6.1.2 Análisis de contenido mixto

El análisis de contenido centra el objeto de observación en el texto pero enfatiza la importancia del contexto para su adecuada comprensión. Implica la adopción de una visión interpretativa que aprovecha el potencial del enfoque mixto en el procesamiento y análisis de datos (Domínguez-Gómez, 2022). Desde un enfoque cuantitativo, el análisis de contenido ofrece resultados de interés descriptivo con énfasis en la objetivación de criterios de análisis, como índices de frecuencia o de concurrencia. Desde un punto de vista cualitativo, ofrece la posibilidad de comprender los discursos que articulan la comunicación, su estructura, su carga simbólica o de significados en general.

Dentro de este análisis, también se ocupa un enfoque mixto deductivo-inductivo, en el que los pasajes de texto se nombran y clasifican mediante códigos en una secuencia que abarca: 1) codificación, 2) categorización y 3) descripción (Kuckartz y Rädiker, 2019). La codificación es un proceso que asigna etiquetas a fragmentos de texto para identificar temas, o conceptos recurrentes y sirven para organizar, clasificar y sintetizar la información obtenida. Por su lado, la categorización consiste en agrupar los códigos asignados a los fragmentos de texto en categorías más amplias y abstractas, es decir, las categorías representan los temas centrales que emergen de los datos. Finalmente, la descripción consiste en proporcionar una narración detallada y exhaustiva de los hallazgos emergentes del análisis de datos. Así, este análisis es un proceso iterativo y dinámico, con triangulación constante de datos para confrontar los resultados y evaluar la confiabilidad y generalizaciones de la información interpretada (Carvalho Pires de Sousa *et al.*, 2019). En este contexto, la Figura 17 describe la secuencia metodológica del análisis planteado.

Figura 17. Secuencia metodológica para el análisis de contenido mixto de entrevistas semiestructuradas y grupos de enfoque aplicados para la elaboración de las TR. Fuente: elaboración propia.

Para describir los resultados se ocuparon: (1) nubes de palabras, (2) mapas de proximidad de códigos, (3) tablas de frecuencias, y (4) testimonios clave de los participantes. Una nube de palabras es una representación visual que muestra los términos más frecuentes en un conjunto de datos textuales, donde el tamaño de cada palabra es proporcional a su frecuencia o relevancia dentro del texto. Este método permite identificar de manera rápida los temas principales, patrones y tendencias en los datos, lo que facilita el análisis inicial y la interpretación cualitativa. Por su parte, para elaborar los mapas de proximidad de códigos se generaron las matrices de adyacencia de códigos en el programa MAXQDA para luego generar un grafo con esa información en R a fin de mostrar las relaciones y conexiones entre los códigos en función de su co-ocurrencia dentro de los datos analizados. Es decir, identifica qué códigos aparecen juntos en los mismos segmentos de texto, visualizándose en un mapa donde la cercanía entre los códigos refleja la intensidad de su relación.

6.2 Cálculo de puntuaciones

Durante la fase técnica de manejo y análisis de datos, así como de cálculo de puntuaciones, se identifican cinco etapas principales (Figura 18).

Figura 18. Diagrama de flujo de la elaboración de indicadores para las TR del GoM. Fuente: elaboración propia.

La metodología parte de Costanzo y colaboradores (2017) desde el punto 1 hasta el punto 3, resaltando lo linealidad y no-linealidad en las normalizaciones y las escalas de calificación. Para las etapas 4 y 5 se aplicó un método jerárquico multicriterio a partir de matrices de Saaty (Merino-Benítez y Bojórquez-Tapia, 2021).

6.2.1 Definición de indicadores y umbrales

La definición de indicadores y de sus respectivos umbrales se llevó a cabo mediante un proceso participativo estructurado, que incluyó talleres presenciales, virtuales y reuniones técnicas de seguimiento. Estos espacios permitieron integrar el conocimiento experto de especialistas, tomadores de decisión y actores con experiencia directa en los distintos componentes del socioecosistema. Durante estas sesiones se discutió la pertinencia, representatividad y viabilidad operativa de cada indicador, así como la disponibilidad y confiabilidad de las fuentes de información.

Los indicadores se desarrollaron conforme a 7 grupos temáticos que buscan abarcar de manera integral todas las dimensiones del socioecosistema. Los grupos temáticos definidos son: recursos hidrológicos, biodiversidad, ecosistemas y paisajes, comunidad y cultura, economía, manejo y gobernanza, y cambio climático. Los indicadores establecidos en los diferentes talleres y sesiones de seguimiento respondieron a amenazas y valores de origen, así como a una condición del modelo PER. Cada indicador cumple con el modelo SMART, asegurando su representatividad actual y a futuro.

6.2.2 Elaboración de indicadores y calificaciones

La elaboración de los indicadores se realizó a partir de metodologías diversas, definidas en función de la naturaleza de cada variable, la escala de análisis y el tipo de información disponible. Este proceso incluyó el tratamiento de datos espaciales, temporales y estadísticos, así como la integración de información cualitativa cuando fue necesario. Para ello, se emplearon principalmente Sistemas de Información Geográfica, hojas de cálculo y, en menor medida, herramientas de programación en R.

Cada indicador fue calculado de manera independiente para los cinco estados del Golfo de México, garantizando la coherencia metodológica y la trazabilidad de los datos. En los casos en que la información presentó diferencias de resolución espacial o temporal entre estados, se aplicaron criterios de homologación previamente acordados en los talleres y sesiones de seguimiento, con el fin de mantener la comparabilidad de los resultados.

Una vez elaborados, los indicadores fueron calificados con base en los umbrales definidos en la etapa previa. La calificación se expresó mediante una escala ordinal de cinco categorías, asociadas a códigos de color que facilitan su interpretación (Tabla 5).

Tabla 5. Escala de calificaciones y condiciones.

Calificación	Condición
A Muy alta	Los indicadores conducen a una condición óptima, idónea o favorable
B Alta	Los indicadores conducen a una condición adecuada, deseable o aceptable
C Media	Los indicadores conducen a una condición estable o con poco cambio
D Baja	Los indicadores conducen a una condición poco adecuada, no deseable o en deterioro
E Muy baja	Los indicadores conducen a una condición insuficiente, inadecuada o deteriorada
Sin datos	

Esta escala constituye el vínculo entre los valores cuantitativos o cualitativos de los indicadores y su interpretación sintética dentro de la TR.

6.2.3 Normalización

Con el objetivo de integrar indicadores de distinta naturaleza, escala y unidad de medida, los resultados obtenidos en la etapa de calificación fueron sometidos a un proceso de normalización. Este procedimiento permite expresar todos los indicadores en una escala continua y comparable entre 0 y 1, donde 1 representa la condición más alta posible y 0 la condición más baja.

Para la TR se definieron dos tipos principales de normalización (Figura 19): a) la normalización lineal por tramos utilizando percentiles, y b) la normalización basada en umbrales definidos, de carácter no lineal. La selección del método de normalización se realizó en función del tipo de indicador, la distribución de los datos y la existencia de criterios de referencia previamente establecidos.

Figura 19. Tipos de normalización aplicada. Fuente: elaboración propia.

Normalización lineal por tramos usando percentiles: Se aplicó a indicadores cuantitativos continuos para los cuales no existían umbrales normativos o valores de referencia explícitos, o cuando se requirió una aproximación relativa basada en la distribución estadística de los datos; utiliza percentiles para definir tramos dentro del rango de valores observados y asignarlos de manera proporcional a la escala 0–1, ya sea de forma directa cuando los valores mayores representan la condición más alta, o de forma inversa cuando los menores valores representan la condición más baja, permitiendo capturar gradientes de desempeño de manera continua y sensibles a la variabilidad de los datos.

Normalización directa (percentiles): Modalidad de la normalización lineal por tramos empleada cuando los valores más altos del indicador representan la condición más alta, de manera que los valores cercanos al percentil superior se aproximan a 1 y los valores más bajos a 0.

Normalización inversa (percentiles): Modalidad de la normalización lineal por tramos utilizada cuando los valores más altos del indicador representan la condición más baja, en la cual la asignación a la escala se realiza de forma inversa, de modo que los valores más altos se aproximan a 0 y los valores más bajos a 1.

Normalización por umbrales definidos (no lineal): Se aplicó cuando, a partir de los talleres, la literatura especializada o normas oficiales, se identificaron intervalos de referencia claros para la evaluación del indicador; este enfoque no asume necesariamente una relación proporcional entre los valores del indicador y la escala normalizada, sino que se basa en rangos previamente establecidos que representan condiciones cualitativamente distintas.

Normalización por umbrales definidos cuantitativa: Modalidad aplicada a indicadores numéricos para los cuales se definieron umbrales específicos, en la que los valores del indicador se normalizan utilizando directamente los límites de dichos umbrales y se asignan valores en la escala 0–1 conforme a la condición representada dentro de cada intervalo.

Normalización por umbrales definidos cualitativa: Modalidad utilizada para indicadores categóricos sin una métrica numérica continua, en la cual las categorías definidas se asocian directamente a las calificaciones de la TR, ordenadas de la condición más alta a la más baja (A, B, C, D y E), y posteriormente se expresan en la escala normalizada de 0 a 1.

6.2.4 Método de Análisis Jerárquico Multicriterio (AHP)

La integración de los indicadores normalizados y la obtención de calificaciones sintéticas por grupo temático se realizó mediante la aplicación del Método de Análisis Jerárquico Multicriterio (AHP) (Sendra y García, 2000; Pacheco y Contreras, 2008). Este método permite incorporar de manera explícita el juicio experto en la asignación de pesos

relativos a los indicadores, asegurando al mismo tiempo un control formal de la consistencia de dichos juicios (Merino-Benítez y Bojórquez-Tapia, 2021). La figura 20 presenta de manera esquemática el procedimiento general seguido en esta etapa.

El proceso AHP se desarrolló a partir de la ponderación definida en el segundo taller de seguimiento, en el cual los participantes evaluaron la importancia relativa de los indicadores dentro de cada grupo temático. Con el fin de mantener matrices con niveles aceptables de consistencia, los grupos temáticos se estructuraron entre 5 y 7 indicadores.

Figura 20 . Esquema del método AHP. Fuente: elaboración propia.

En una primera fase se construyeron las matrices de comparación pareada, una por cada grupo temático y estado, en las cuales los indicadores se compararon dos a dos en función de su importancia relativa. Estas comparaciones se realizaron siguiendo la escala fundamental del método AHP, de modo que la parte superior de la matriz representa la preferencia de un indicador sobre otro, mientras que la parte inferior corresponde al inverso de dicha relación. Posteriormente, las matrices de comparación fueron normalizadas por columnas, dividiendo cada elemento entre la suma de su respectiva columna. Este procedimiento permitió transformar los valores originales a un intervalo común y facilitó la estimación de la contribución relativa de cada indicador dentro del grupo temático (Merino-Benítez y Bojórquez-Tapia, 2021).

A partir de las matrices normalizadas se obtuvo el vector de ponderaciones, calculado como el promedio de los valores de cada fila. Este vector representa el peso relativo de cada indicador y constituye el insumo principal para la agregación de los indicadores normalizados en las etapas posteriores (Merino-Benítez y Bojórquez-Tapia, 2021). Los pesos obtenidos reflejan la importancia asignada por los expertos durante los talleres y son específicos para cada grupo temático.

Con el fin de evaluar la coherencia interna de los juicios de comparación, se calculó el valor propio principal λ_{\max} de cada matriz, a partir de la relación entre la matriz de comparaciones original y el vector de ponderaciones. Este valor se utilizó para estimar el Índice de Consistencia (CI) y la Razón de Consistencia (CR), la cual se obtuvo al comparar el CI con el Índice Aleatorio (RI) correspondiente al tamaño de la matriz. Únicamente se aceptaron aquellas matrices con valores de $CR \leq 0.10$, garantizando así un nivel adecuado de consistencia en los juicios expertos (Merino-Benítez y Bojórquez-Tapia, 2021). Finalmente, las calificaciones por grupo temático se obtuvieron mediante una sumatoria lineal ponderada, en la que cada indicador normalizado se multiplicó por su peso correspondiente y los resultados se agregaron para obtener un valor sintético único. Este valor representa el desempeño relativo del grupo temático y fue posteriormente clasificado de acuerdo con una escala de intervalos constantes.

6.2.5 Cálculos globales

La etapa final del proceso metodológico consistió en la integración de las calificaciones obtenidas por grupo temático para generar resultados sintéticos a escala regional y del socioecosistema. El procedimiento consistió en promediar los resultados por grupo temático, por cada subregión y para todo el socioecosistema, los resultados por subregiones se clasificaron por percentiles para obtener los umbrales de calificación que asignan las calificaciones globales.

7. Resultados

7.1 Regionalización de Tabasco

Durante los dos talleres virtuales parte de las actividades atendieron el objetivo de establecer la regionalización para estudiar la zona costero-marina de Tabasco, asegurando que los indicadores sean representativos espacialmente y que reflejaran con precisión las características y condiciones específicas de la región, para ello se elaboraron varias propuestas con criterios propios (Tabla 6).

Criterios considerados para las propuestas de subregionalización:

Para la delimitación del polígono del área de estudio se tomaron en cuenta los polígonos de los cinco municipios costeros del estado de Tabasco (Huimanguillo, Cárdenas, Comalcalco, Paraíso y Centla). La elección de subregionalización toma en cuenta los límites de las subcuencas hidrológicas costeras para evaluar en una primera aproximación de Tarjeta de Reporte, definidas por el Centro del Cambio Global y la Sustentabilidad, A.C. (CCGS). Estas regiones se delimitaron considerando la distribución de paisajes naturales en la región costera de Tabasco, tales como subcuencas costeras, cobertura de vegetación natural y el paisaje geomorfológico (Figura 21).

Figura 21. Regiones establecidas de acuerdo con la distribución del paisaje natural en la región costera de Tabasco (Tomado de: Hidalgo-Rodríguez et al., 2019).

En este contexto, la delimitación del área a evaluar en la TR se dividió en 4 subregiones considerando los primeros 10 km a partir de la línea de costa hacia la parte continental y marina, a partir de los límites de la subregionalización elaborada por CCGS. También se consideraron los primeros 25 kilómetros de la línea de costa hacia la parte marina, delimitando el polígono en los extremos oeste y este con base en los límites de mar territorial del estado (Figura 22).

Tabla 6. Comparación de la delimitación del área de estudio en cada propuesta.

Zona costera	Propuesta 1	Propuesta 2
Continental	<p>Se delimitó considerando los primeros 10 km a partir de la línea de costa hacia la parte continental, dividiendo el área en tres subregiones, tomando como referencia características geomorfológicas, hidrológicas y límites de regiones productivas de Tabasco (Chontalpa y Pantanos), así como límites municipales.</p> <p>La subregión 1 se delimitó con el límite oeste del municipio de Huimanguillo y el límite este del municipio de Cárdenas, cuya actividad principal en ambos municipios es la ganadería bovina y ovina, además de la agricultura de riego y de temporal. La subregión 2 se delimitó con el límite oeste del municipio de Comalcalco y el límite este de las regiones productivas Chontalpa y Centro que abarcan los primeros 10 km a partir de la línea de costa hacia la parte continental. Y la subregión 3 abarca los límites oeste y este del municipio de Centla, que forma parte de la región productiva Pantanos.</p>	<p>El área de estudio se delimitó considerando los primeros 10 km a partir de la línea de costa hacia la parte continental, dividiendo el área a evaluar en cuatro subregiones, delimitándolas a partir de los límites de la subregionalización elaborada por CCGS y de las subcuencas hidrológicas costeras.</p>
Marina	<p>La delimitación del área de estudio se realizó considerando los primeros 10 km a partir de la línea de costa hacia la parte marina.</p>	

Figura 22. Delimitación del área de estudio: TR-Tabasco. Fuente: elaboración propia.

Durante el segundo taller virtual en la sección de redacción de contenidos los actores de manera participativa redactaron el texto de subregionalización de la zona tomando en cuenta las características más relevantes de cada subregión:

Regionalización

Las cuatro subregiones comparten elementos comunes, como la amenaza del cambio climático —el aumento del nivel medio del mar y la erosión costera asociada— y una extensa zona de humedales, principalmente marismas y pantanos. Sin embargo, cada una presenta características distintivas: la subregión 1 se caracteriza por actividades industriales, energéticas, agropecuarias, forestales y ostrícolas mixtas; la subregión 2 destaca por su énfasis en la ostricultura, el turismo y la actividad ganadera en el sur de Comalcalco; la subregión 3 se distingue por la explotación petrolera y ostrícola, así como por una amplia diversidad ecosistémica costera y actividad pecuaria en el sur de Paraíso; mientras que la subregión 4 sobresale por su alto valor en servicios ambientales, especialmente la reserva de los Pantanos de Centla, y concentra la mayor actividad pesquera.

7.2 Valores y amenazas del socioecosistema Tabasco

El análisis de los testimonios recogidos revela un panorama complejo de amenazas que afectan a las comunidades costeras de Tabasco. Si bien existen diferencias en el énfasis y la especificidad de las amenazas mencionadas, se identifican patrones comunes que permiten una síntesis general. Estas se pueden clasificar en dos grandes rubros: a) naturales y b) socioeconómicas. Con respecto a las amenazas ambientales, los nortes y la erosión costera emergen como amenazas predominantes ya que contribuyen a la erosión y a las inundaciones. Su impacto se manifiesta en la pérdida de terreno, viviendas y áreas de pesca. Además, los cambios en los patrones climáticos resultantes del cambio climático que abarcan el aumento de temperatura, marejadas y huracanes más intensos, también favorecen procesos de degradación ecológica.

Con respecto a las amenazas socioeconómicas, las actividades de la industria petrolera que incluyen la construcción de la refinería Olmeca en Dos Bocas generan contaminación y derrames de petróleo que también son amenazas cruciales ya que afectan los ecosistemas costero-marinos y las actividades de aprovechamiento que de ellos se desprenden, así como la salud de sus habitantes.

También destacan las actividades agropecuarias -agricultura, ganadería y pesca- como actividades que generan degradación ambiental. Ejemplo de lo anterior es la sobreexplotación de recursos pesqueros especialmente el ostión y el cangrejo azul, así como el uso de trampas inapropiadas para la pesca. No obstante, se reconoce la importancia de hacer un manejo adecuado para disminuir el impacto de estas actividades para preservar aquellas que representan la identidad local y por tanto tienen un fuerte arraigo entre sus habitantes. La inseguridad y la delincuencia es otra amenaza relevante que afecta la seguridad de las personas y sus actividades económicas, incluye robos de equipos de pesca y asaltos. Otra amenaza fue la construcción de escolleras que en ocasiones agrava el problema de la erosión costera. La Figura 23 muestra como las amenazas se conectan entre sí.

El mapa de proximidad de códigos revela varios clústeres de amenazas interconectadas en Tabasco, los cuales agrupan problemáticas ambientales y socioeconómicas en función de su relación y frecuencia de coaparición en los datos analizados. Se pueden distinguir 4 clusters relacionados con (1) (verde) crisis climática y degradación costera; (2) (rosa) contaminación industrial y conflictos sociales; (3) (naranja) sobreexplotación de recursos; y (4) (azul) presión socioeconómica.

Figura 23. Proximidad de códigos que identifican amenazas en la zona costero-marina de Tabasco. Fuente: elaboración propia.

Por otro lado, los testimonios recogidos revelan una compleja red de valores socioecológicos que caracterizan los socioecosistemas costeros de Tabasco. Por un lado, se encuentran los componentes ecológico/ambientales que son utilizados por habitantes locales en actividades económicas así como el capital social que conforman las comunidades locales y sus habitantes. La Figura 24 muestra cómo los valores de la tabla anterior se conectan entre sí.

Figura 24. Proximidad de códigos que identifican valores en la zona costero-marina de Tabasco. Fuente: elaboración propia.

Las ideas identificadas para entender el contexto actual de Tabasco fueron agrupadas en los siete grupos temáticos, reflejando tanto los atributos clave a proteger como los procesos de degradación (Tabla 7). Estos valores y amenazas fueron el insumo principal para identificar los indicadores que evalúan el estado de salud del socioecosistema.

Tabla 7. Listado de valores y amenazas identificadas para Tabasco.

Grupo temático	Valores	Amenazas
Recursos hidrológicos	<ul style="list-style-type: none"> ● Atenuación del oleaje ● Sistema hidrológico dinámico ● Recursos de agua dulce y petróleo ● Producción primaria ● Almacén de carbono ● Humedales – Sitios RAMSAR ● Calidad del agua ● Zona hidrica de máximo nivel de aprovechamiento 	<ul style="list-style-type: none"> ● Aumento del nivel del mar – Riesgo costero ● Zonas de inundación ● Salinización del subsuelo ● Erosión costera ● Eutrofización ● Contaminación del agua (fuentes terrestres agricultura, aguas residuales, residuos sólidos) ● Contaminación por hidrocarburos ● Obras y actividades no autorizadas
Biodiversidad	<ul style="list-style-type: none"> ● Humedales costeros ● Biodiversidad fitoplanctónica ● Diversidad microbiana degradadora ● Biodiversidad de flora y fauna ● Recursos pesqueros ● Conservación de especies marinas y costeras ● Riqueza y diversidad biológica, tanto especies terrestres como acuáticas ● Ecosistemas con especies clave 	<ul style="list-style-type: none"> ● Degradación de hábitats marino costeros – Pérdida de humedales ● Afectación y pérdida de especies ● Aprovechamiento pesquero no sostenible ● Pérdida de la biodiversidad por aprovechamientos no sustentables (pesca) ● Tráfico ilegal de especies – Introducción de especies exóticas ● Contaminación por actividades industriales y agrícolas ● Incendios ● Especies en categorías de riesgo
Ecosistemas y paisajes	<ul style="list-style-type: none"> ● Recursos alimentarios ● Integridad del sistema costero ● Riqueza y diversidad biológica, de paisajes y ecosistemas terrestres 	<ul style="list-style-type: none"> ● Contaminación por plásticos ● Fragmentación de hábitats ● Especulación inmobiliaria ● Incendios ● Mega-indústrias cuenca arriba

Grupo temático	Valores	Amenazas
	<ul style="list-style-type: none"> ● Ciclos biogeoquímicos ● Calidad del agua en playas apta para uso recreativo ● Conservación de ecosistemas clave ● Zonas de anidamiento ● Áreas turísticas ● Humedales ● Servicios ambientales 	<ul style="list-style-type: none"> ● Falta de conservación de Servicios ecosistémicos marinos ● Desarrollo agropecuario ● Pérdida de vegetación costera y de dunas ● Erosión costera por aumento del nivel del mar ● Deforestación de manglares ● Desarrollo urbano y cambio de uso de suelo ● Exploración y explotación de hidrocarburos/ Derrames petroleros
Comunidad cultura	<ul style="list-style-type: none"> ● Conciencia ambiental ● Participación pública ● Ecosistemas conservados ● Cultura alrededor de la pesca ● Arraigo e identidad de la población ● Potencial de industria agroproductiva tradicional ● Redes comunitaria e instrumentos de conservación ● Potencial ecoturístico ● Zonas arqueológicas, culturales e históricas ● Conocimiento tradicional de pueblos y comunidad culturales indígenas 	<ul style="list-style-type: none"> ● Conservación de bienes intangibles ● Basureros clandestinos ● Pérdida de saberes tradicionales ● Uso indiscriminado de fertilizantes ● Urbanización ● Aumento poblacional ● Falta de concientización ambiental ● Descargas de aguas residuales sin tratamiento ● Manejo inadecuado de residuos sólidos ● Deculturización en comunidades indígenas y pérdida de patrimonio biocultural
Manejo y gobernanza	<ul style="list-style-type: none"> ● Áreas con baja densidad de población humana ● Protección de los recursos hídricos ● Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad ● Gobernanza participativa ● Prácticas de manejo sostenible de recursos pesqueros y acuícolas ● ANP/ Refugios pesqueros ● Humedales de importancia internacional 	<ul style="list-style-type: none"> ● Piratería ● Tala ilegal ● Manejo inadecuado de redes de pesca ● Inundaciones ● Cambio de uso de suelo ● Contaminación marino-costera ● Derrame de hidrocarburos ● Falta de educación ambiental ● Vertimiento de desechos domésticos en ríos y lagunas ● Antropización del paisaje sin estudios técnicos

Grupo temático	Valores	Amenazas
	<ul style="list-style-type: none"> ● Turismo sustentable y aceptable políticamente ● Participación de comunidades ● Servicios públicos ambientales 	<ul style="list-style-type: none"> ● Falta de consideración a ordenamientos urbanos, territoriales y ecológicos ● Presencia del crimen organizado
Economía	<ul style="list-style-type: none"> ● Ganadería y agricultura ● Recursos minerales ● Empleos y medios de vida ● Cooperativas pesqueras ● Diversidad de actividades económicas y productivas ● Conocimiento local y prácticas tradicionales de manejo de los recursos naturales ● Oportunidades productivas sustentables ● Servicios ecosistémicos ● Industria petrolera que aporta a la economía y empleo ● Recursos pesqueros 	<ul style="list-style-type: none"> ● Infraestructura de vías de comunicación ● Agroquímicos ● Emisiones y daño ecológico por actividades turísticas ● Sobrepesca ● Expansión de la frontera agrícola ● Actividades industriales ● Sobreexplotación de recursos costeros y marinos ● Alta dependencia económica de la actividad petrolera ● Falta de empleo
Cambio climático	<ul style="list-style-type: none"> ● Sororidad y manejo (cuidado del ambiente) ● Humedales ● Reducción de vulnerabilidad al cambio climático ● Servicios ecosistémicos que regulan el clima ● Coproducción de estrategias de adaptación a partir del conocimiento local ● Incremento de la resiliencia del sistema socioambiental 	<ul style="list-style-type: none"> ● Incremento de temperatura ● Inundaciones ● Mayores periodos de sequía ● Amenazas climáticas ● Acidificación del océano ● Cambio de uso del suelo ● Erosión costera ● Aumento del nivel del mar

7.3 Resultados de la ponderación

Durante el segundo taller de seguimiento se realizó una dinámica participativa orientada a definir la relevancia de los indicadores en cada grupo temático. En esta actividad, las y los participantes compararon los distintos indicadores socioambientales y asignaron mayor o menor peso según su percepción sobre la situación actual del socioecosistema y los temas que consideran más importantes en el territorio.

La incorporación de estas ponderaciones en el cálculo reconoce el aporte del conocimiento local en la evaluación del socioecosistema. Las personas participantes compartieron su experiencia y comprensión de las dinámicas territoriales, lo que permitió contextualizar el papel de cada indicador dentro de su grupo temático. De este modo, la calificación resultante no se basa únicamente en el comportamiento numérico de los indicadores, sino también en su pertinencia en la realidad local. En la Tabla 8 se presentan los resultados de la ponderación obtenida para cada grupo temático ordenados según importancia (1 el más relevante y 7 el de menor relevancia).

Tabla 8. Indicadores enlistados según el nivel de importancia.

Grupo temático	Indicador	Orden de importancia
Recursos hidrológicos	Condición de la calidad de agua continental	1
	Índice integral de calidad de agua marina	2
	Disponibilidad media anual de agua superficial en las cuencas hidrológicas	3
	Presencia de Florecimientos Algales Nocivos (FAN)	4
	Caudal ecológico de ríos con descarga a la zona costera	5
	Grado de eutrofización en lagunas costeras	6
Biodiversidad	Riqueza de abejas y murciélagos polinizadores	1
	Porcentaje de especies en la NOM-059-SEMARNAT-2010	2
	Riqueza de especies de productores primarios en cuerpos acuáticos	3
	Riqueza de aves	4
	Riqueza de peces	5
	Riqueza de macroinvertebrados acuáticos	6
Ecosistemas y paisajes	Tasa de cambio de uso de suelo	1
	Porcentaje de cobertura de humedales	2
	Porcentaje de cobertura de manglar	3
	Tasa de erosión de la línea de costa	4
	Superficie quemada por número de incendios anuales	5
	Almacenamiento estimado de carbono en manglares	6
Comunidad y cultura	Porcentaje de población indígena y afromexicana	1
	Grado de rezago social	2
	Porcentaje de población que habita en zonas costeras	3

Grupo temático	Indicador	Orden de importancia
	Nivel de riesgo sobre el patrimonio biocultural	4
	Número de prestadores de servicios turísticos en operación	5
	Porcentaje de población no originaria	6
Economía	Porcentaje de cambio en capturas de especies comerciales	1
	Porcentaje de infraestructura de hidrocarburos operando	2
	Contribución de la actividad turística al Producto Interno Bruto (PIB)	3
	Precio de los recursos pesqueros comerciales	4
	Porcentaje de la Población Económicamente Activa (PEA)	5
	Grado de marginación	6
	Porcentaje de población en situación de pobreza	7
Manejo y gobernanza	Porcentaje de instrumentos de política ambiental operando	1
	Porcentaje de superficie de Unidades de Gestión Ambiental (UGA) de manejo ambiental	2
	Número de sitios de gestión de residuos urbanos por cada 10 mil habitantes	3
	Porcentaje del volumen de aguas residuales tratadas	4
	Porcentaje de superficie de Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) operando	5
	Número de concesiones autorizadas para el uso de las playas	6
Cambio climático	Porcentaje de localidades a reubicar por aumento del nivel del mar	1
	Porcentaje de superficie costera susceptible a inundación	2
	Frecuencia e intensidad de precipitación extrema	3
	Número de meses con sequía al año	4
	Tasa de cambio de la temperatura del aire	5

A partir de estas posiciones, los indicadores conservaron el orden y peso definidos dentro de cada grupo temático para su incorporación en el cálculo final. Esta estructura se mantuvo de manera consistente en las bases de datos, los listados y en la integración general de la Tarjeta de Reporte, asegurando coherencia entre el proceso participativo y los resultados presentados.

7.4 Indicadores

En total se elaboraron 42 indicadores, tanto ambientales como socioeconómicos, que permiten evaluar el estado de salud del socioecosistema de Tabasco en relación con sus siete grupos temáticos. Estos se organizan en 6 indicadores de Recursos hidrológicos, 6 de Biodiversidad, 6 de Ecosistemas y paisajes, 6 de Comunidad y cultura, 7 de Economía, 6 de Manejo y gobernanza y 5 de Cambio climático.

En cuanto a las fuentes de información, 31 indicadores se sustentan en fuentes oficiales y bases de datos disponibles, 3 en literatura especializada, 7 en información y bases de datos proporcionadas por actores, y 1 en proyectos LANRESC previos.

Figura 25. Número de indicadores elaborados por grupo temático. Fuente: elaboración propia.

En esta sección se reúne de forma estandarizada toda la información necesaria para comprender qué mide cada indicador y cómo se construye por medio de fichas técnicas. En ellas se documenta su identificación dentro del sistema de evaluación, incluyendo el nombre del indicador, el grupo temático al que pertenece, la condición que representa, la actividad de origen asociada, los ODS a los que contribuye y su clasificación en el modelo PER.

Asimismo, las fichas describen el marco de referencia del indicador, señalando las amenazas y los valores de origen que permiten interpretar sus resultados. También se detallan los datos utilizados para su cálculo, especificando las variables utilizadas, la cobertura espacial y temporal, el periodo de análisis, las unidades, las fuentes de información y si esta es de acceso público.

Finalmente, cada ficha técnica presenta la metodología empleada para el cálculo del

indicador, incluyendo la forma analítica o fórmula, los umbrales o valores de referencia, el tipo de normalización aplicado y su interpretación. Asimismo, se incorporan recomendaciones sobre las limitaciones identificadas durante el desarrollo de los indicadores y sus áreas de oportunidad, así como metadatos adicionales que apoyan su trazabilidad y actualización.

A continuación se presentan las fichas técnicas de los 42 indicadores para zona costero-marina de Tabasco (Tabla 9-Tabla 50):

Tabla 9. Información general del indicador 1: Condición de la calidad de agua continental.

Identificación del indicador	Grupo temático	Recursos Hidrológicos
	Número	1
	Nombre del indicador	Condición de la calidad de agua continental
	Descripción	Evalúa el estado de la calidad del agua en cuerpos de agua continentales, superficiales y subterráneos, mediante el análisis de parámetros físico-químicos, biológicos y microbiológicos, a partir de datos de RENAMECA (CONAGUA).
	Clasificación en modelo PER	Estado
	Actividad de origen	Taller Virtual 1
Marco de referencia	ODS asociados	6. Agua limpia y saneamiento
	Calificación	D Baja
	Amenazas de origen	Contaminación del agua (fuentes terrestres agricultura, aguas residuales, residuos sólidos)
	Valores de origen	Calidad del agua
Información de los datos utilizados	Variables	Puntos de monitoreo clasificados con un código de tres colores
	Cobertura espacial	Puntos con coordenadas dentro del área de estudio
	Periodicidad	Por periodo
	Referencia temporal	2024
	Unidades	Número de puntos de monitoreo en rojo
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	Red Nacional de Medición de Calidad del Agua (RENAMECA), 2024: https://www.gob.mx/conagua/articulos/resultados-de-la-red-nacional-de-medicion-de-calidad-del-agua-renameca?idiom=es
Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Conteo de los puntos del semáforo integrales de calidad de agua

	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados por percentiles del conjunto de datos		
		Percentiles	Calificación	Umbrales
		11.32	A Muy alta	<=11.32
		13.09	B Alta	11.33 a 13.09
15.78		C Media	13.10 a 15.78	
20.00		D Baja	15.79 a 20	
		E Muy baja	>=20.01	
	Normalización	Normalización lineal inversa por tramos usando percentiles		
	Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando se registran menos puntos de monitoreo en rojo.		
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	<p>El semáforo de calidad del agua de RENAMECA se basa en la evaluación de oxígeno disuelto, la demanda bioquímica de oxígeno (DBO₅), la demanda química de oxígeno (DQO), los sólidos suspendidos totales, el pH, la temperatura, la conductividad eléctrica, los coliformes fecales o E. coli, así como nutrientes como nitrógeno en sus distintas formas y fósforo total; en algunos sitios también se consideran grasas y aceites.</p> <p>Se sugiere incluir el análisis temporal de los registros para identificar si la calidad del agua mejora, se mantiene o se deteriora con el tiempo.</p>		
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC		

Tabla 10. Información general del indicador 2: Índice integral de calidad del agua marina.

Identificación del indicador	Grupo temático	Recursos Hidrológicos
	Número	2
	Nombre del indicador	Índice integral de calidad del agua marina
	Descripción	Evalúa la eutrofización marina como un sistema de alerta temprana mediante cinco parámetros ambientales, utilizando datos satelitales y modelos numéricos, con base en el Índice Integral de Calidad del Agua Marina (ICAM-SIMAR-Integral), adaptado del ICAM de Horton (1965).
	Clasificación en modelo PER	Estado
	Actividad de origen	Taller virtual 1
Marco de referencia	ODS asociados	14. Vida submarina
	Calificación	C Media
	Amenazas de origen	Contaminación del agua (fuentes terrestres agricultura, aguas residuales, residuos sólidos)
	Valores de origen	Calidad del agua
Información de los datos utilizados	Variables	Puntos con valores del Índice integral de calidad del agua marina
	Cobertura espacial	Puntos con coordenadas dentro del área de estudio
	Periodicidad	Diario
	Referencia temporal	2000-2025
	Unidades	Adimensional
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	Caballero-Aragón, H.; Santamaría-del-Ángel, E.; Cerdeira Estrada, S.; Martell-Dubois, R.; Rosique-de-la-Cruz, L.; Valdez Chavarin, J. Analyzing Eutrophication Conditions in the Gulf of Mexico Using the SIMARIntegral Marine Water Quality Index (ICAM-SIMAR-Integral). Sustainability 2025, 17, 11354. https:// doi.org/10.3390/su172411354 Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) - Sistema de Información y Análisis Marino Costero (SIMAR) https://simar.conabio.gob.mx/explorer/

Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Promedio anual de los valores del Índice de Calidad del Agua (ICAM-SIMAR)		
	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados por CONABIO		
		Nivel trófico	Calificación	Umbrales
		Oligotrófico	A Muy alta	71-100
		Mesotrófico	B Alta	51-70
Eutrófico		C Media	31-50	
Hipertrófico		D Baja	11-30	
	Hipertrófico	E Muy baja	0-10	
	Normalización	Normalización no lineal cuantitativa usando umbrales definidos.		
	Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando hay mayor calidad del agua marina.		
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	<p>El índice considera lo siguiente: concentración de clorofila-a (mg/m^3) o CHL: Parámetro biológico satélite, indicador de la presencia de fitoplancton en la superficie del mar y relacionado con la posible contaminación por materia orgánica. Concentración de nitrato (mmol m^{-3}) o NO_3: Parámetro químico obtenido a partir de modelos numéricos, indicador de la presencia de nutrientes en la superficie del mar. Concentración de fosfato (mmol m^{-3}) o PO_3: Parámetro químico obtenido a partir de modelos numéricos, indicador de la presencia de nutrientes en la superficie del mar. Coeficiente de atenuación difusa de la irradiancia incidente a 490 nm (m^{-1}) o KD_{490}: Parámetro óptico satelital utilizado como indicador de turbidez. Oxígeno disuelto en la superficie del mar (mmol/m^3) u O^2: Parámetro químico derivado de modelos, que puede verse afectado por cambios en la salinidad, la temperatura o la presencia de materia orgánica.</p>		
	Elaboración del indicador	Colaboración CONABIO - Equipo LANRESC		

Tabla 11. Información general del indicador 3: Disponibilidad media anual de agua superficial en las cuencas hidrológicas.

Identificación del indicador	Grupo temático	Recursos Hidrológicos
	Número	3
	Nombre del indicador	Disponibilidad media anual de agua superficial en las cuencas hidrológicas
	Descripción	Cuantifica el volumen de agua disponible obtenido del balance entre precipitación, escorrentía, evapotranspiración, infiltración y concesiones aguas abajo, a partir de datos de CONAGUA.
	Clasificación en modelo PER	Estado
	Actividad de origen	Taller virtual 1
Marco de referencia	ODS asociados	6. Agua limpia y saneamiento
	Calificación	C Media
	Amenazas de origen	Salinización del subsuelo
	Valores de origen	Zona hídrica de máximo nivel de aprovechamiento
Información de los datos utilizados	Variables	Volumen anual
	Cobertura espacial	Local
	Periodicidad	Por periodo
	Referencia temporal	2023
	Unidades	hm ³ /año
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	Datos obtenidos del DOF, 2023 y de los informes de las Regiones Hidrológicas RH 29. Coatzacoalcos, RH 30. Grijalva-Usumacinta. CONAGUA, SINAV30: https://sinav30.conagua.gob.mx:8080/SINA/?opcion=RegionesH
Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Sumatoria de la disponibilidad media anual de agua superficial en cada sistema hidrológico que desemboca al Golfo de México

	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados por percentiles del conjunto de datos		
		Percentiles	Calificación	Umbrales
		5461.74	A Muy alta	4587.5486 - 5461.74
		4587.5486	B Alta	3312.9726 - 4587.5486
3312.9726		C Media	1237.6314 - 3312.9726	
1237.6314		D Baja	392.6982 - 1237.6314	
	392.6982	E Muy baja	162.97 - 392.6982	
	Normalización	Normalización lineal directa por tramos usando percentiles.		
	Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando hay mayor disponibilidad media anual de agua superficial		
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	Se sugiere incorporar la revisión de estimaciones de periodos anteriores para identificar tendencias en la disponibilidad media anual del agua superficial a lo largo del tiempo. Así como agregar el agua subterránea para construir un indicador más integral.		
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC		

Tabla 12. Información general del indicador 4: Presencia de Florecimientos Algales Nocivos (FAN)

Identificación del indicador	Grupo temático	Recursos Hidrológicos
	Número	4
	Nombre del indicador	Presencia de Florecimientos Algales Nocivos (FAN)
	Descripción	Estima el número ponderado de especies fitoplanctónicas nocivas y tóxicas registradas por localidad, considerando su nivel de peligrosidad y la frecuencia de registros reportados en diversas fuentes bibliográficas.
	Clasificación en modelo PER	Estado
	Actividad de origen	Taller virtual 1
Marco de referencia	ODS asociados	14. Vida submarina
	Calificación	C Media
	Amenazas de origen	Eutrofización
	Valores de origen	Calidad del agua
Información de los datos utilizados	Variables	Número de especies y nivel de toxicidad
	Cobertura espacial	Localidad
	Periodicidad	No aplica
	Referencia temporal	2006-2012
	Unidades	Adimensional
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	<p>Aké-Castillo, J.A. y Pootl-Delgado, C.A., (2016), FAN en el Golfo de México: panorama general de eventos y especies. García-Mendoza, E., Quijano-Scheggia, S. I., Olivos-Ortiz, A. y Núñez-Vázquez, E. J., Florecimientos Algales Nocivos en México. Ensenada, México. 299-307. CICESE.</p> <p>Ulloa, M., Álvarez-Torres, P., Horak-Romo, K., y Ortega-Izaguirre, R. (2017). Harmful algal blooms and eutrophication along the mexican coast of the Gulf of Mexico large marine ecosystem. Environmental development, 22, 120-128. https://doi.org/10.1016/j.envdev.2016.10.007.</p>

Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Sumatoria de los registros de especies presentes multiplicado por el nivel de toxicidad reportado		
	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados por percentiles del conjunto de datos		
		Percentiles	Calificación	Umbrales
		16	A Muy alta	0-16
		19.4	B Alta	16-19.4
23.6		C Media	19.4-23.6	
28.2		D Baja	23.6-28.2	
	E Muy baja	> 28.2		
Normalización	Normalización no lineal cuantitativa usando umbrales definidos.			
Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando se registra una menor presencia de FAN.			
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	<p>Se usan umbrales definidos para excluir los valores en "0" en el cálculo de los percentiles.</p> <p>Se sugiere contar un registro continuo y sistemático de eventos, ya que la información disponible proviene principalmente de estudios aislados y no de una serie de seguimiento en el tiempo.</p>		
	Elaboración del indicador	Equipo - LANRESC		

Tabla 13. Información general del indicador 5: Caudal ecológico de ríos con descarga a la zona costera

Identificación del indicador	Grupo temático	Recursos Hidrológicos
	Número	5
	Nombre del indicador	Caudal ecológico de ríos con descarga a la zona costera
	Descripción	Evalúa el volumen de agua recomendado a corto plazo para mantener la integridad ecológica del sistema fluvial y los ecosistemas asociados.
	Clasificación en modelo PER	Estado
	Actividad de origen	Taller Virtual 1
Marco de referencia	ODS asociados	6. Agua limpia y saneamiento
	Calificación	A Muy alta
	Amenazas de origen	Obras y actividades no autorizadas
	Valores de origen	Sistema hidrológico dinámico
Información de los datos utilizados	Variables	Caudal ecológico
	Cobertura espacial	Local
	Periodicidad	Última actualización
	Referencia temporal	2018
	Unidades	Porcentaje (caudal ecológico)
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta
	Fuentes	Guadalupe de la Lanza Espino, Rebeca González Villela, Ignacio Daniel González Mora y Salvador Hernández Pulido (2018). Caudal ecológico de ciertos ríos que descargan al Golfo de México y al Pacífico Mexicano, Ribagua, 5:1, 3-15, DOI: 10.1080/23863781.2018.1442187
Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Uso del porcentaje de caudal por subregión

	Umbral o valor de referencia	Umbrales definidos por de la Lanza Espino et al., 2018		
		Percentiles	Calificación	Umbrales
		Máximo recomendable a corto plazo para mantener el hábitat a nivel de sobrevivencia para la mayoría de las formas de vida en el cauce	A Muy alta	≥ 40
			B Alta	25-39
		C Media	15 - 24	
		D Baja	5 -14	
	Mínimo recomendable a corto plazo para mantener el hábitat a nivel de sobrevivencia para la mayoría de las formas de vida en el cauce	E Muy baja	< 5	
	Normalización	Normalización no lineal cuantitativa usando umbrales definidos.		
	Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando hay mayor porcentaje de caudal ecológico		
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	<p>El indicador se basa en estimaciones de caudal ecológico calculadas conforme a la norma NMX-AA-159-SCFI-2012, aplicable en el país para aguas tanto de condiciones prístinas, o de aquellas bajo una fuerte presión extractiva o ambiental.</p> <p>Futuras actualizaciones podrían incorporar información sobre el cumplimiento y monitoreo de los volúmenes asignados para fortalecer la interpretación del indicador y su utilidad para la gestión.</p>		
	Elaboración del indicador	Equipo - LANRESC		

Tabla 14. Información general del indicador 6: Grado de eutrofización en lagunas costeras

Identificación del indicador	Grupo temático	Recursos Hidrológicos
	Número	6
	Nombre del indicador	Grado de eutrofización en lagunas costeras
	Descripción	Mide el estado trófico de las lagunas costeras integrando distintos índices de eutrofización (TSI de Carlson basado en clorofila-a, TRIX y una aproximación por DBO/DQO), para describir el nivel de enriquecimiento de nutrientes y su efecto en el ecosistema.
	Clasificación en modelo PER	Estado
	Actividad de origen	Taller virtual 1
Marco de referencia	ODS asociados	14. Vida submarina
	Calificación	C Media
	Amenazas de origen	Eutrofización
	Valores de origen	Calidad del agua
Información de los datos utilizados	Variables	Registros de índices tróficos
	Cobertura espacial	Local
	Periodicidad	No aplica
	Referencia temporal	2002-2020
	Unidades	Adimensional
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	<p>Contreras E.F., Castañeda O. (SN). Coastal Lagoons and Estuaries of the Gulf of Mexico: Toward the Establishment of Ecological Indicators.</p> <p>Díaz Torrez, E. (2002). Evaluación de los parámetros fisicoquímicos durante estiaje y lluvias del 2001 de la Laguna de Mecoacán, Tabasco. Tesis.</p> <p>Esqueda-Lara K., Sánchez A.J., Salcedo M.A., Rincones-Reyes K.M., Popoca-Cruz P.E. (2021). Morfoespecies de fitoplancton de la laguna El Cometa en la Reserva de la Biosfera Pantanos de Centla. Ecosistemas y Recursos Agropecuarios, Núm. Esp. I: e2707. https://doi.org/10.19136/era.a8n1.2707</p> <p>García-Cruz, J. L. (2020). Distribución intra-anual y espacial de los</p>

		<p>nutrientes y clorofila-a en una laguna costera al sur del Golfo de México. Tesis de maestría, UNAM.</p> <p>Herrera-Silveira, J.A., Morales-Ojeda, S.M., Cortes-Balan, T.O. (2011). Eutrofización en los ecosistemas costeros del Golfo de México. V.1. SEMARNAT-NOAA-GEF-UNIDO. 88 pp.</p>																		
Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Se obtuvo como el promedio de una escala ordinal de eutrofización (1-5) homologada a partir de distintos índices tróficos. Los umbrales de interpretación se establecieron en valores enteros (2, 3 y 4), correspondientes a los cambios funcionales entre estados tróficos oligotrófico, mesotrófico y eutrófico, siguiendo criterios de clasificación trófica ampliamente utilizados en la literatura (Carlson, 1977; OECD, 1982; Vollenweider et al., 1998)																		
	Umbral o valor de referencia	<p>Umbrales integrados establecidos por grados de eutrofización</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Estado integrado</th> <th>Calificación</th> <th>Umbrales</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Oligotrófico</td> <td>A Muy alta</td> <td>1 a 1.9</td> </tr> <tr> <td>Oligo-mesotrófico</td> <td>B Alta</td> <td>2 a 2.9</td> </tr> <tr> <td>Mesotrófico</td> <td>C Media</td> <td>3 a 3.9</td> </tr> <tr> <td>Meso-eutrófico</td> <td>D Baja</td> <td>4 a 4.9</td> </tr> <tr> <td>Hipereutrófico</td> <td>E Muy baja</td> <td>5 a 5.9</td> </tr> </tbody> </table>	Estado integrado	Calificación	Umbrales	Oligotrófico	A Muy alta	1 a 1.9	Oligo-mesotrófico	B Alta	2 a 2.9	Mesotrófico	C Media	3 a 3.9	Meso-eutrófico	D Baja	4 a 4.9	Hipereutrófico	E Muy baja	5 a 5.9
	Estado integrado	Calificación	Umbrales																	
	Oligotrófico	A Muy alta	1 a 1.9																	
	Oligo-mesotrófico	B Alta	2 a 2.9																	
Mesotrófico	C Media	3 a 3.9																		
Meso-eutrófico	D Baja	4 a 4.9																		
Hipereutrófico	E Muy baja	5 a 5.9																		
Normalización	Normalización no lineal cuantitativa usando umbrales definidos.																			
Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando el grado de eutrofización es bajo.																			
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	Contar con un registro continuo y sistemático de eventos, ya que la información disponible proviene principalmente de estudios aislados y no de una serie de seguimiento en el tiempo.																		
	Elaboración del indicador	Equipo - LANRESC																		

Tabla 15. Información general del indicador 7: Riqueza de abejas y murciélagos polinizadores

Identificación del indicador	Grupo temático	Biodiversidad
	Número	7
	Nombre del indicador	Riqueza de abejas y murciélagos polinizadores
	Descripción	Mide el número de especies de abejas y murciélagos polinizadores.
	Clasificación en modelo PER	Estado
	Actividad de origen	Taller Virtual 1
Marco de referencia	ODS asociados	15. Vida de ecosistemas terrestres
	Calificación	B Alta
	Amenazas de origen	Degradación de hábitats marino costeros – Pérdida de humedales
	Valores de origen	Biodiversidad de flora y fauna
Información de los datos utilizados	Variables	Registros de especies de abejas y murciélagos
	Cobertura espacial	Puntos con coordenadas dentro del área de estudio
	Periodicidad	Última actualización
	Referencia temporal	2025
	Unidades	Número de especies
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	iNaturalist Mexico https://mexico.inaturalist.org/ ; CONABIO (SNIB) https://www.snib.mx/ ; GBIF https://www.gbif.org/es/
Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Conteo del número de especies en los puntos de registro

	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados mediante percentiles del conjunto de datos		
		Percentiles	Calificación	Umbrales
		11.6	A Muy alta	>=11.6
		6	B Alta	6.1 a 11.5
6		C Media	6	
5.2		D Baja	5.3 a 5.9	
		E Muy baja	<=5.2	
	Normalización	Normalización lineal directa por tramos usando percentiles		
	Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando hay mayor riqueza de especies polinizadoras		
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	Se recomienda incorporar series de monitoreo más frecuentes para detectar cambios en el tiempo e incluir información sobre la abundancia de especies, además del número total registrado, para mejorar la interpretación del indicador.		
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC		

Tabla 16. Información general del indicador 8: Porcentaje de especies en la NOM-059-SEMARNAT-2010.

Identificación del indicador	Grupo temático	Biodiversidad
	Número	8
	Nombre del indicador	Porcentaje de especies en la NOM-059-SEMARNAT-2010
	Descripción	Cuantifica el número de especies registradas de animales y plantas dentro de la NOM-059-SEMARNAT 2010 ponderando según su categoría y relevancia
	Clasificación en modelo PER	Estado
	Actividad de origen	Sesiones de seguimiento
Marco de referencia	ODS asociados	15. Vida de ecosistemas terrestres
	Calificación	C Media
	Amenazas de origen	Especies en categorías de riesgo
	Valores de origen	Conservación de especies marinas y costeras
Información de los datos utilizados	Variables	Registros de especies consideradas en la NOM-059-SEMARNAT-2010
	Cobertura espacial	Puntos con coordenadas dentro del área de estudio
	Periodicidad	Última actualización
	Referencia temporal	2025
	Unidades	Número de especies
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	iNaturalist Mexico https://mexico.inaturalist.org/ ; CONABIO (SNIB) https://www.snib.mx/ ; GBIF https://www.gbif.org/es/
Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Sumatoria del número de registros con categorías de riesgo ponderando: Extinta en estado salvaje (30%), Peligro de extinción (40%), Amenazada (20%) y Protección especial (10%)

	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados mediante percentiles del conjunto de datos		
		Percentiles	Calificación	Umbrales
		17.23	A Muy alta	<=17.23
		22.35	B Alta	17.231 a 22.35
29.46		C Media	22.351 a 29.46	
40.24		D Baja	29.461 a 40.239	
		E Muy baja	>=40.24	
	Normalización	Normalización lineal inversa por tramos usando percentiles.		
	Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando se registra un bajo número de especies en categorías de riesgo.		
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	<p>Dar seguimiento a la actualización de la NOM-059-SEMARNAT para mantener vigente la información del indicador.</p> <p>Además de fortalecer los registros de especies en la región, ya que su identificación depende en gran parte del nivel de monitoreo y documentación disponible.</p> <p>Asimismo, promover que la inclusión y clasificación de especies en la NOM se base en criterios técnicos y científicos, considerando la participación de especialistas, reconociendo que este instrumento es un punto de partida para la protección oficial de especies en riesgo.</p>		
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC		

Tabla 17. Información general del indicador 9: Riqueza de especies de productores primarios en cuerpos acuáticos.

Identificación del indicador	Grupo temático	Biodiversidad
	Número	9
	Nombre del indicador	Riqueza de especies de productores primarios en cuerpos acuáticos
	Descripción	Mide el número de especies de plantas vasculares en cuerpos dulceacuícolas y salobres.
	Clasificación en modelo PER	Estado
	Actividad de origen	Taller Virtual 1/ complemento Taller virtual 2
Marco de referencia	ODS asociados	14. Vida submarina
	Calificación	D Baja
	Amenazas de origen	Contaminación por actividades industriales y agrícolas
	Valores de origen	Biodiversidad fitoplanctónica
Información de los datos utilizados	Variables	Registros de especies de plantas
	Cobertura espacial	Puntos con coordenadas dentro del SES
	Periodicidad	Última actualización
	Referencia temporal	2025
	Unidades	Número de especies
	Accesibilidad	Los datos no son de acceso público
	Fuentes	Listado de especies facilitado por el Dr. Everardo Barba. Datos de iNaturalist Mexico https://mexico.inaturalist.org/ ; CONABIO (SNIB) https://www.snib.mx/ ; GBIF https://www.gbif.org/es/
Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Conteo del número de especies en los puntos de registro

	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados mediante percentiles del conjunto de datos		
		Percentiles	Calificación	Umbrales
		17.23	A Muy alta	<=17.23
		22.35	B Alta	17.231 a 22.35
29.46		C Media	22.351 a 29.46	
40.24		D Baja	29.461 a 40.239	
	E Muy baja	>=40.24		
	Normalización	Normalización lineal directa por tramos usando percentiles.		
	Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando hay mayor riqueza de productores primarios		
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	Se recomienda ampliar los sitios de muestreo en humedales, lagunas y ríos de la zona costera de Tabasco, ya que la riqueza de plantas acuáticas puede variar según la temporada hidrológica.		
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC		

Tabla 18. Información general del indicador 10: Riqueza de aves

Identificación del indicador	Grupo temático	Biodiversidad
	Número	10
	Nombre del indicador	Riqueza de aves
	Descripción	Mide el número de especies de aves migratorias y residentes en la región costera, tanto nativas como no nativas.
	Clasificación en modelo PER	Estado
	Actividad de origen	Taller virtual 1
Marco de referencia	ODS asociados	15. Vida de ecosistemas terrestres
	Calificación	C Media
	Amenazas de origen	Degradación de hábitats marino costeros – Pérdida de humedales
	Valores de origen	Riqueza y diversidad biológica, tanto especies terrestres como acuáticas
Información de los datos utilizados	Variables	Registros de especies de aves
	Cobertura espacial	Puntos con coordenadas dentro del área de estudio
	Periodicidad	Última Actualización
	Referencia temporal	2025
	Unidades	Número de especies
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	iNaturalist Mexico https://mexico.inaturalist.org/ ; CONABIO (SNIB) https://www.snib.mx/ ; GBIF https://www.gbif.org/es/
Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Conteo del número de especies en los puntos de registro

	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados mediante percentiles del conjunto de datos		
		Percentiles	Calificación	Umbrales
		154	A Muy alta	>=204.2
		161.4	B Alta	183.7 a 204.1
183.6		C Media	161.5 a 183.6	
204.2		D Baja	154.1 a 161.4	
	E Muy baja	<=154		
	Normalización	Normalización lineal directa por tramos usando percentiles.		
	Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando se registra una mayor riqueza de aves.		
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	Fortalecer el monitoreo estandarizado en campo para generar información sobre abundancia, ya que actualmente los registros disponibles permiten estimar la riqueza de especies, pero no el tamaño de sus poblaciones.		
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC		

Tabla 19. Información general del indicador 11: Riqueza de peces

Identificación del indicador	Grupo temático	Biodiversidad
	Número	11
	Nombre del indicador	Riqueza de peces
	Descripción	Mide el número de especies de peces marinos y dulceacuícolas.
	Clasificación en modelo PER	Estado
	Actividad de origen	Taller Virtual 2
Marco de referencia	ODS asociados	14. Vida submarina
	Calificación	B Alta
	Amenazas de origen	Pérdida de la biodiversidad por aprovechamientos no sustentables
	Valores de origen	Recursos pesqueros
Información de los datos utilizados	Variables	Registros de especies de peces
	Cobertura espacial	Puntos con coordenadas dentro del área de estudio
	Periodicidad	Última actualización
	Referencia temporal	2025
	Unidades	Número de especies
	Accesibilidad	Los datos no son de acceso público
	Fuentes	<p>Información facilitada por el Dr. Everardo Baraba, complementada con datos de INaturalist Mexico https://mexico.inaturalist.org/ ; CONABIO (SNIB) https://www.snib.mx/ ; GBIF https://www.gbif.org/es/ https://ecosur365p-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/ebarba_ecosur_mx/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BC234D77B-83B8-4795-AE4C-08B7CC9E7F2A%7D&file=Bases%20%20solicitadas%20(1).xlsx&action=default&mobilredirect=true</p> <p>Barba, E. J. Juárez-Flores y C. Trinidad-Ocaña. 2025. Guía ilustrada para la identificación de peces continentales de Tabasco. ECOSUR, Tabasco, México. (LIBRO EN PROCESO DE EDICIÓN)</p>

Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Conteo del número de especies en los puntos de registro		
	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados mediante percentiles del conjunto de datos		
		Percentiles	Calificación	Umbrales
		167.2	A Muy alta	>=167.2
		151.4	B Alta	151.4 a 167.1
113.6		C Media	113.6 a 151.3	
63.4		D Baja	63.4 a 113.5	
	E Muy baja	<=63.3		
Normalización	Normalización lineal directa por tramos usando percentiles.			
Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando hay mayor riqueza de peces			
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	<p>Un área de oportunidad identificada es pasar de índices de riqueza por un índice de integridad de comunidades.</p> <p>Se sugiere incorporar información sobre abundancia o biomasa permitiría mejorar la interpretación del indicador.</p>		
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC		

Tabla 20. Información general del indicador 12: Riqueza de macroinvertebrados acuáticos.

Identificación del indicador	Grupo temático	Biodiversidad
	Número	12
	Nombre del indicador	Riqueza de macroinvertebrados acuáticos
	Descripción	Mide el número de especies de macroinvertebrados marinos y dulceacuícolas.
	Clasificación en modelo PER	Estado
	Actividad de origen	Taller Virtual 2
Marco de referencia	ODS asociados	14. Vida submarina
	Calificación	B Alta
	Amenazas de origen	Pérdida de la biodiversidad por aprovechamientos no sustentables
	Valores de origen	Riqueza y diversidad biológica, tanto especies terrestres como acuáticas
Información de los datos utilizados	Variables	Registros de especies de macroinvertebrados acuáticos.
	Cobertura espacial	Puntos con coordenadas dentro del área de estudio
	Periodicidad	Última actualización
	Referencia temporal	2025
	Unidades	Número de especies
	Accesibilidad	Los datos no son de acceso público
	Fuentes	Información facilitada por el Dr. Everardo Barba, complementada con datos de iNaturalist Mexico https://mexico.inaturalist.org/ ; CONABIO (SNIB) https://www.snib.mx/ ; GBIF https://www.gbif.org/es/ https://ecosur365p-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/ebarba_ecosur_mx/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BC234D77B-83B8-4795-AE4C-08B7CC9E7F2A%7D&file=Bases%20%20solicitadas%20(1).xlsx&action=default&mobilredirect=true
Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Conteo del número de especies en los puntos de registro

	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados mediante percentiles del conjunto de datos		
		Percentiles	Calificación	Umbrales
			A Muy alta	>=375.5
		375	B Alta	295.5 a 375
295.4		C Media	242.7 a 295.4	
242.6		D Baja	160 a 242.6	
	159	E Muy baja	<=159	
	Normalización	Normalización lineal directa por tramos usando percentiles.		
	Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando hay mayor riqueza de invertebrados		
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	<p>Se recomienda mejorar la identificación de las especies registradas y mantener monitoreos continuos, ya que los macroinvertebrados acuáticos responden rápidamente a cambios en la calidad del agua.</p> <p>Un área de oportunidad identificada es pasar de índices de riqueza por un índice de integridad de comunidades.</p>		
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC		

Tabla 21. Información general del indicador 13: Tasa de cambio de uso de suelo.

Identificación del indicador	Grupo temático	Ecosistemas y paisajes
	Número	13
	Nombre del indicador	Tasa de cambio de uso de suelo
	Descripción	Mide los cambios en la superficie de distintos tipos de uso de suelo y vegetación entre 2011 y 2018, expresando la pérdida o ganancia porcentual de cada tipo de cobertura a partir de las capas de uso del suelo del INEGI.
	Clasificación en modelo PER	Presión
	Actividad de origen	Taller virtual 1
Marco de referencia	ODS asociados	15. Vida de ecosistemas terrestres
	Calificación	D Baja
	Amenazas de origen	Desarrollo urbano y cambio de uso de suelo
	Valores de origen	Riqueza y diversidad biológica, de paisajes y ecosistemas terrestres
Información de los datos utilizados	Variables	Superficie en hectáreas de suelo y vegetación
	Cobertura espacial	Continuo Nacional
	Periodicidad	Última Actualización
	Referencia temporal	2011 - 2018
	Unidades	Hectáreas
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	Conjunto de datos espaciales de Uso del Suelo y Vegetación series V y VII (INEGI) INEGI. Carta de Uso del Suelo y Vegetación Serie V (2011), escala 1:250 000. México. 2013. INEGI. Carta de Uso del Suelo y Vegetación Serie VII (2018), escala 1:250 000. México. 2021 https://www.inegi.org.mx/temas/usosuelo/

Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Diferencia porcentual en la superficie de cada tipo de uso de suelo entre dos períodos, indicando pérdida o ganancia respecto al área inicial.		
	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados mediante percentiles del conjunto de datos		
		Percentiles	Calificación	Umbrales
		4%	A Muy alta	<=4%
		13%	B Alta	5- 13%
38%		C Media	14-38%	
100%		D Baja	39-99%	
	E Muy baja	100%		
Normalización	Normalización no lineal cuantitativa usando umbrales definidos.			
Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando la tasa de cambio de uso de suelo es menor.			
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	Complementar el análisis con índices de vegetación como el NDVI para detectar cambios en la vegetación.		
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC		

Tabla 22. Información general del indicador 14: Porcentaje de cobertura de humedales.

Identificación del indicador	Grupo temático	Ecosistemas y paisajes
	Número	14
	Nombre del indicador	Porcentaje de cobertura de humedales
	Descripción	Mide la proporción de superficie total ocupada por humedales costeros y continentales, a partir del Inventario Nacional de Humedales (INH).
	Clasificación en modelo PER	Estado
	Actividad de origen	Taller Virtual 1
Marco de referencia	ODS asociados	14. Vida submarina, 15. Vida de ecosistemas terrestres
	Calificación	D Baja
	Amenazas de origen	Fragmentación de hábitats
	Valores de origen	Humedales (manglar, duna, pastos)
Información de los datos utilizados	Variables	Superficie total ocupada por humedales
	Cobertura espacial	Continuo Nacional
	Periodicidad	Última actualización
	Referencia temporal	2020
	Unidades	Hectáreas
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	Inventario Nacional de Humedales (INH), Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), 2020 https://sigagis.conagua.gob.mx/Humedales/
Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Superficie cubierta por humedales expresada como porcentaje del área total de estudio

	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados mediante percentiles del conjunto de datos																		
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Percentiles</th> <th>Calificación</th> <th>Umbrales</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>23.48%</td> <td>A Muy alta</td> <td>>=45.60%</td> </tr> <tr> <td>36.44%</td> <td>B Alta</td> <td>38.38 - 45.59%</td> </tr> <tr> <td>38.38%</td> <td>C Media</td> <td>36.44 - 38.37 %</td> </tr> <tr> <td>45.60%</td> <td>D Baja</td> <td>23.49 - 36.43%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>E Muy baja</td> <td><=23.48%</td> </tr> </tbody> </table>	Percentiles	Calificación	Umbrales	23.48%	A Muy alta	>=45.60%	36.44%	B Alta	38.38 - 45.59%	38.38%	C Media	36.44 - 38.37 %	45.60%	D Baja	23.49 - 36.43%		E Muy baja	<=23.48%
		Percentiles	Calificación	Umbrales																
		23.48%	A Muy alta	>=45.60%																
36.44%		B Alta	38.38 - 45.59%																	
38.38%		C Media	36.44 - 38.37 %																	
45.60%	D Baja	23.49 - 36.43%																		
	E Muy baja	<=23.48%																		
Normalización	Normalización lineal directa por tramos usando percentiles.																			
Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando hay mayor porcentaje de cobertura de humedales																			
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	<p>El Inventario Nacional de Humedales considera como humedales manglares, marismas salinas costeras, lagunas costeras y estuarios, pantanos y ciénegas, humedales ribereños (ríos y planicies de inundación), lagos y lagunas interiores, así como cenotes y oasis.</p> <p>Se recomienda identificar cambios en la cobertura de humedales a lo largo del tiempo, así como integrar información de monitoreo local y validación en campo para mejorar la precisión del indicador.</p>																		
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC																		

Tabla 23. Información general del indicador 15: Porcentaje de cobertura de manglar.

Identificación del indicador	Grupo temático	Ecosistemas y paisajes
	Número	15
	Nombre del indicador	Porcentaje de cobertura de manglar
	Descripción	Mide la proporción del área cubierta por vegetación de manglar, con base en capa espacial de CONABIO.
	Clasificación en modelo PER	Estado
	Actividad de origen	Taller virtual 1
Marco de referencia	ODS asociados	14. Vida submarina
	Calificación	C Media
	Amenazas de origen	Deforestación de manglares
	Valores de origen	Conservación de ecosistemas clave
Información de los datos utilizados	Variables	Superficie cubierta por vegetación de manglar
	Cobertura espacial	Continuo Nacional
	Periodicidad	Última actualización
	Referencia temporal	2020
	Unidades	Hectáreas
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), 2020: http://www.conabio.gob.mx/informacion/gis/?vns=gis_root/biodiv/mang/onmang/bimagdmo/mx_man20gw
Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Suma de la superficie de manglar, expresada como porcentaje del total del área de estudio

	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados mediante percentiles del conjunto de datos		
		Percentiles	Calificación	Umbrales
		2.56%	A Muy alta	>=6.86%
		3.55%	B Alta	5.92 - 6.85%
5.92%		C Media	3.55 - 5.91%	
6.86%		D Baja	2.57 - 3.54%	
	E Muy baja	<=2.56%		
	Normalización	Normalización lineal directa por tramos usando percentiles.		
	Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando existe un mayor porcentaje de cobertura de manglar.		
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	Incorporar la detección de zonas de deterioro del manglar y contar con información actualizada y sistemática que permita dar seguimiento continuo a su estado.		
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC		

Tabla 24. Información general del indicador 16: Tasa de erosión de la línea de costa.

Identificación del indicador	Grupo temático	Ecosistemas y paisajes
	Número	16
	Nombre del indicador	Tasa de erosión de la línea de costa
	Descripción	Mide la tasa de cambio de la línea de costa por erosión a lo largo de 25 años (2000-2024), a partir de transectos ubicados cada 20 m. La magnitud del retroceso se obtiene mediante un ajuste lineal de las posiciones de la costa, y el índice anual de erosión se calcula a partir del percentil 5 de las tasas observadas, destacando los retrocesos más significativos.
	Clasificación en modelo PER	Estado
	Actividad de origen	Taller virtual 1
Marco de referencia	ODS asociados	13. Acción por el clima, 14. Vida submarina
	Calificación	B Alta
	Amenazas de origen	Erosión costera por aumento del nivel del mar
	Valores de origen	Integridad del sistema costero
Información de los datos utilizados	Variables	Líneas de costa multitemporales Imágenes satelitales procesadas Transectos cada 20 m
	Cobertura espacial	Local
	Periodicidad	Última actualización
	Referencia temporal	2000.2024
	Unidades	m/año
	Accesibilidad	Datos públicos para descarga
	Fuentes	Imágenes satelitales multitemporales (2000-2024); extracción de línea de costa realizada con CoastSat (GitHub); https://github.com/kvos/CoastSat.

Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Se obtuvo la posición del retroceso de la línea de costa mediante transectos espaciados cada 20 m a partir de imágenes satelitales. La magnitud de la erosión se clasificó en cinco categorías usando el método de Jenks y se empleó el percentil 5 (P5) de los transectos como valor representativo de las zonas con mayor retroceso.																		
	Umbral o valor de referencia	<p>Determinación de umbrales mediante rupturas naturales (Jenks)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Interpretación</th> <th>Calificación</th> <th>Umbrales</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Erosión muy leve</td> <td>A Muy alta</td> <td>0 a -0.75</td> </tr> <tr> <td>Erosión leve</td> <td>B Alta</td> <td>-0.75 a -1.68</td> </tr> <tr> <td>Erosión moderada</td> <td>C Media</td> <td>-1.68 a -3.19</td> </tr> <tr> <td>Erosión severa</td> <td>D Baja</td> <td>-3.19 a -6.54</td> </tr> <tr> <td>Erosión muy severa</td> <td>E Muy baja</td> <td>-6.54 a -15.61</td> </tr> </tbody> </table>	Interpretación	Calificación	Umbrales	Erosión muy leve	A Muy alta	0 a -0.75	Erosión leve	B Alta	-0.75 a -1.68	Erosión moderada	C Media	-1.68 a -3.19	Erosión severa	D Baja	-3.19 a -6.54	Erosión muy severa	E Muy baja	-6.54 a -15.61
	Interpretación	Calificación	Umbrales																	
	Erosión muy leve	A Muy alta	0 a -0.75																	
	Erosión leve	B Alta	-0.75 a -1.68																	
Erosión moderada	C Media	-1.68 a -3.19																		
Erosión severa	D Baja	-3.19 a -6.54																		
Erosión muy severa	E Muy baja	-6.54 a -15.61																		
Normalización	Normalización no lineal cuantitativa usando umbrales definidos.																			
Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando la tasa de erosión de la línea de costa es menor.																			
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	<p>El método se basa en el análisis de los cambios temporales en la posición de la línea de costa utilizando imágenes satelitales. Por ello, zonas que presentan erosión crítica en áreas urbanas pueden no ser detectadas cuando la línea de costa alcanza la posición de casas o infraestructura, limitando la estimación del retroceso real.</p> <p>El indicador puede fortalecerse incorporando datos de campo para calibrar y validar los resultados obtenidos por imágenes satelitales. También es útil considerar mapas elaborados por actores locales y revisar directamente las imágenes en zonas críticas, para capturar con mayor precisión la erosión en áreas sensibles. Además, la utilización de modelos de erosión costera permitiría analizar tanto la dinámica histórica como proyectar tendencias futuras, mejorando la comprensión del riesgo y el retroceso de la línea de costa.</p>																		
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC																		

Tabla 25. Información general del indicador 17: Superficie quemada por número de incendios anuales.

Identificación del indicador	Grupo temático	Ecosistemas y paisajes
	Número	17
	Nombre del indicador	Superficie quemada por número de incendios anuales
	Descripción	Mide la relación entre la superficie total afectada por incendios forestales y el número de eventos registrados.
	Clasificación en modelo PER	Presión
	Actividad de origen	Taller virtual 1
Marco de referencia	ODS asociados	15. Vida de ecosistemas terrestres
	Calificación	B Alta
	Amenazas de origen	Incendios
	Valores de origen	Riqueza y diversidad biológica, de paisajes y ecosistemas terrestres
Información de los datos utilizados	Variables	Número de incendios y hectáreas quemadas por año
	Cobertura espacial	Continuo Nacional
	Periodicidad	Última actualización
	Referencia temporal	2015-2023 2024
	Unidades	Hectáreas
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	Sistema Nacional de Incendios Forestales (SNIF) de la CONAFOR. https://historico.datos.gob.mx/busca/dataset/incendios-forestales/source/af7b6c08-47ba-4b43-8846-548a3f76c7e6 Concentrado Nacional de Incendios Forestales, 2024. https://monitor_incendios.cnf.gob.mx/incendios_tarieta_semanal

Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Promedio de hectáreas quemadas por número de incendios forestales al año.		
	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados mediante percentiles del conjunto de datos		
		Percentiles	Calificación	Umbrales
		66.44	A Muy alta	<= 66 ha
		122.90	B Alta	67 - 123 ha
159.37		C Media	124 - 159 ha	
242.74		D Baja	160 - 243 ha	
	E Muy baja	>= 244 ha		
Normalización	Normalización lineal inversa por tramos usando percentiles.			
Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando hay menor superficie quemada.			
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	Se podría analizar también la tendencia en el tiempo de la superficie quemada y del número de incendios.		
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC		

Tabla 26. Información general del indicador 18: Almacenamiento estimado de carbono en manglares.

Identificación del indicador	Grupo temático	Ecosistemas y paisajes
	Número	18
	Nombre del indicador	Almacenamiento estimado de carbono en manglares
	Descripción	Mide el almacenamiento de carbono por hectárea usando el valor promedio estimado para el Golfo de México (244.2 Mg ha ⁻¹) reportado por Herrera-Silveira <i>et al.</i> , 2020.
	Clasificación en modelo PER	Estado
	Actividad de origen	Taller virtual 1
Marco de referencia	ODS asociados	13. Acción por el clima
	Calificación	B Alta
	Amenazas de origen	Deforestación de manglares
	Valores de origen	Servicios ambientales
Información de los datos utilizados	Variables	Hectáreas de manglar y valor de Carbono promedio por hectárea en el Golfo de México (244.2 Mg ha ⁻¹)
	Cobertura espacial	Continuo Nacional
	Periodicidad	Última actualización
	Referencia temporal	2020
	Unidades	(Mg C/ha)
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	<p>CONABIO: http://geoportala.conabio.gob.mx/metadatos/doc/html/mx_man20gw.html</p> <p>Herrera-Silveira, J.A., M. A. Pech-Cardenas, S. M. Morales-Ojeda, S. Cinco-Castro, A. Camacho-Rico, J. P. Caamal Sosa, J. E. Mendoza-Martinez, E. Y. Pech-Poot, J. Montero and C. Teutli-Hernandez. 2020. Blue carbon of Mexico, carbon stocks and fluxes: a systematic review PeerJ, PeerJ 8:e8790 Blue carbon of Mexico, carbon stocks and fluxes: a systematic review [PeerJ]</p>

Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Número de hectáreas de manglar multiplicadas por el valor promedio de almacén de carbono para el GoM (244.2 Mg C/ha)																		
	Umbral o valor de referencia	<p>Umbrales determinados mediante percentiles del conjunto de datos</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Percentiles</th> <th>Calificación</th> <th>Umbrales</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2,448,797.55</td> <td>A Muy alta</td> <td>>=3,271,114.69</td> </tr> <tr> <td>2,741,608.98</td> <td>B Alta</td> <td>2,756,070.51 a 3,271,114.68</td> </tr> <tr> <td>2,756,070.50</td> <td>C Media</td> <td>2,741,608.99 a 2,756,070.50</td> </tr> <tr> <td>3,271,114.68</td> <td>D Baja</td> <td>2,448,797.56 a 2,741,608.98</td> </tr> <tr> <td></td> <td>E Muy baja</td> <td><=2,448,797.55</td> </tr> </tbody> </table>	Percentiles	Calificación	Umbrales	2,448,797.55	A Muy alta	>=3,271,114.69	2,741,608.98	B Alta	2,756,070.51 a 3,271,114.68	2,756,070.50	C Media	2,741,608.99 a 2,756,070.50	3,271,114.68	D Baja	2,448,797.56 a 2,741,608.98		E Muy baja	<=2,448,797.55
	Percentiles	Calificación	Umbrales																	
	2,448,797.55	A Muy alta	>=3,271,114.69																	
2,741,608.98	B Alta	2,756,070.51 a 3,271,114.68																		
2,756,070.50	C Media	2,741,608.99 a 2,756,070.50																		
3,271,114.68	D Baja	2,448,797.56 a 2,741,608.98																		
	E Muy baja	<=2,448,797.55																		
Normalización	Normalización lineal directa por tramos usando percentiles.																			
Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando se estima un mayor almacenamiento de carbono.																			
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	<p>Contar con estimaciones regionales del contenido de carbono en manglares permitiría una estimación que refleje las variaciones locales de almacenamiento de carbono.</p> <p>Se recomienda generar datos tipificados por tipo de reservorio (biomasa aérea, biomasa subterránea y carbono en suelo), así como desarrollar series de tiempo que permitan estimar la captura de carbono y sus tendencias.</p>																		
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC																		

Tabla 27. Información general del indicador 19: Porcentaje de población indígena y afroamericana.

Identificación del indicador	Grupo temático	Comunidad y cultura
	Número	19
	Nombre del indicador	Porcentaje de población indígena y afroamericana
	Descripción	Mide el porcentaje de la población que habita en hogares indígenas o afroamericanos en contraste con la población total del estado.
	Clasificación en modelo PER	Estado
	Actividad de origen	Taller virtual 1
Marco de referencia	ODS asociados	10. Reducción de las desigualdades
	Calificación	C Media
	Amenazas de origen	Deculturalización en comunidades indígenas y pérdida de patrimonio biocultural
	Valores de origen	Conocimiento tradicional de pueblos y comunidades culturales indígenas
Información de los datos utilizados	Variables	Población que vive en hogares considerados indígenas y/o afroamericanos
	Cobertura espacial	Municipal
	Periodicidad	Registro vigente
	Referencia temporal	2020
	Unidades	Número de habitantes indígenas y afroamericanos
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2020: https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/
Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Suma de la población que vive en hogares considerados indígenas y/o afroamericanos sobre la población total, expresado en porcentaje

	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados mediante percentiles del conjunto de datos																		
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Percentiles</th> <th>Calificación</th> <th>Umbrales</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.63</td> <td>A Muy alta</td> <td>>=9.29</td> </tr> <tr> <td>1.47</td> <td>B Alta</td> <td>3.38 a 9.28</td> </tr> <tr> <td>3.37</td> <td>C Media</td> <td>1.48 a 3.37</td> </tr> <tr> <td>9.28</td> <td>D Baja</td> <td>0.64 a 1.47</td> </tr> <tr> <td></td> <td>E Muy baja</td> <td><=0.63</td> </tr> </tbody> </table>	Percentiles	Calificación	Umbrales	0.63	A Muy alta	>=9.29	1.47	B Alta	3.38 a 9.28	3.37	C Media	1.48 a 3.37	9.28	D Baja	0.64 a 1.47		E Muy baja	<=0.63
		Percentiles	Calificación	Umbrales																
		0.63	A Muy alta	>=9.29																
1.47	B Alta	3.38 a 9.28																		
3.37	C Media	1.48 a 3.37																		
9.28	D Baja	0.64 a 1.47																		
	E Muy baja	<=0.63																		
Normalización	Normalización lineal directa por tramos usando percentiles.																			
Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando se registra un mayor porcentaje de población indígena y afroamericana																			
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	Se sugiere incorporar información sobre condiciones de acceso a servicios o participación social de la población indígena y/o afroamericana.																		
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC																		

Tabla 28. Información general del indicador 20: Grado de rezago social.

Identificación del indicador	Grupo temático	Comunidad y cultura
	Número	20
	Nombre del indicador	Grado de rezago social
	Descripción	Evalúa el desarrollo de una localidad asociado a ciertas carencias sociales, tales como: a) educación, b) acceso a servicios de salud, c) servicios básicos con que cuenta la vivienda y d) activos del hogar, a partir del Índice de Rezago Social de CONEVAL.
	Clasificación en modelo PER	Estado
	Actividad de origen	Taller virtual 1
Marco de referencia	ODS asociados	1. Fin de la pobreza
	Calificación	B Alta
	Amenazas de origen	Aumento poblacional
	Valores de origen	Participación pública / Conciencia ambiental
Información de los datos utilizados	Variables	Grado de rezago social evaluado por el CONEVAL a partir de datos de educación, acceso a servicios de salud, servicios básicos con que cuenta la vivienda y activos del hogar.
	Cobertura espacial	Municipal
	Periodicidad	Registro vigente
	Referencia temporal	2020
	Unidades	Grado (Categoría)
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), 2020: https://www.coneval.org.mx/Medicion/IRS/Paginas/Indice_de_Rezago_Social_2020_anexos.aspx

Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Moda del grado de rezago social	
	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados mediante percentiles del conjunto de datos	
		Calificación	Umbrales
		A Muy alta	Muy bajo
		B Alta	Bajo
C Media		Medio	
D Baja		Alto	
E Muy baja	Muy alto		
Normalización	Normalización no lineal cualitativa usando umbrales definidos.		
Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando existe un bajo grado de rezago social.		
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	Inicialmente se planteó evaluar el grado de escolaridad, pero se cambió por rezago educativo, ya que considera una visión más integral. El indicador podría complementarse con datos más recientes y con información sobre intervenciones efectivas para apoyar la planificación social.	
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC	

Tabla 29. Información general del indicador 21: Porcentaje de población que habita en zonas costeras.

Identificación del indicador	Grupo temático	Comunidad y cultura
	Número	21
	Nombre del indicador	Porcentaje de población que habita en zonas costeras
	Descripción	Mide el porcentaje de la población registrada en la zona costera en contraste con la población total del estado.
	Clasificación en modelo PER	Estado
	Actividad de origen	Taller Virtual 1
Marco de referencia	ODS asociados	11. Ciudades y comunidades sostenibles
	Calificación	C Media
	Amenazas de origen	Aumento poblacional
	Valores de origen	Arraigo e identidad de la población
Información de los datos utilizados	Variables	Datos del Censo de Población y Vivienda de INEGI
	Cobertura espacial	Localidad
	Periodicidad	Registro vigente
	Referencia temporal	2020
	Unidades	Número de habitantes
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2020: https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/
Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Población total dentro de comunidades costeras, expresada en porcentaje del total de la población

	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados mediante percentiles del conjunto de datos		
		Percentiles	Calificación	Umbrales
		5.80	A Muy alta	<= 5.80
		8.48	B Alta	5.81 a 8.48
11.80		C Media	8.49 a 11.80	
	16.65	D Baja	11.81 a 16.65	
		E Muy baja	>=16.66	
	Normalización	Normalización lineal inversa por tramos usando percentiles.		
	Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando hay menor porcentaje de población viviendo en la costa.		
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	Se recomienda incorporar información sobre el crecimiento poblacional y urbanización en el tiempo, lo que permitiría identificar tendencias y presiones sobre los ecosistemas costeros.		
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC		

Tabla 30. Información general del indicador 22: Nivel de riesgo sobre el patrimonio biocultural.

Identificación del indicador	Grupo temático	Comunidad y cultura
	Número	22
	Nombre del indicador	Nivel de riesgo sobre el patrimonio biocultural
	Descripción	Mide el grado de vulnerabilidad del patrimonio cultural (subacuático y monumentos arqueológicos/históricos) según la presencia e impacto de factores como deterioro, fenómenos meteorológicos, geológicos y antrópicos.
	Clasificación en modelo PER	Presión
	Actividad de origen	Sesiones de seguimiento
Marco de referencia	ODS asociados	11. Ciudades y comunidades sostenibles
	Calificación	C Media
	Amenazas de origen	Deculturalización en comunidades indígenas y pérdida de patrimonio biocultural
	Valores de origen	Zonas arqueológicas, culturales e históricas
Información de los datos utilizados	Variables	Registro de monumentos arqueológicos, históricos, tipos de deterioro, factores de riesgo antropogénicos, factores de riesgo por fenómenos meteorológicos, geológicos, químicos y tecnológicos.
	Cobertura espacial	Municipal
	Periodicidad	Registro vigente
	Referencia temporal	2025
	Unidades	Número de sitios y presencia de riesgos
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta
	Fuentes	<p>Información recopilada por la Oficina Regional Península de Yucatán de la Subdirección de Arqueología Subacuática, Instituto Nacional de Antropología e Historia (SAS-INAH). Elaboraron: M.C. Helena Barba-Meinecke, Dra. Diana E. Arano Recio, Hist. Abiud Pizá Chávez.</p> <p>Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 2001 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000126065_spa Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 1972. Ley federal sobre monumentos y zonas arqueológicas, artísticas e históricas. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFMZAAH.pdf Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), 2025. Catálogo</p>

		Nacional de Monumentos Históricos Inmuebles. https://catalogonacionalmhi.inah.gob.mx/consultaPublica	
Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Suma de los factores que ponen en riesgo el patrimonio biocultural, expresando en porcentaje	
	Umbral o valor de referencia	Umbrales establecidos por el INAH	
		Calificación	Umbrales (% de riesgo)
		A Muy alta	0-20%
		B Alta	21-40%
C Media		41-60%	
D Baja		61-80%	
E Muy baja	81-100%		
Normalización	Normalización lineal inversa por tramos usando percentiles.		
Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando el riesgo sobre el patrimonio biocultural es bajo.		
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	Disponer de información sobre participación comunitaria en el cuidado del patrimonio biocultural podría complementar el indicador.	
	Elaboración del indicador	Información recopilada por la Oficina Regional Península de Yucatán de la Subdirección de Arqueología Subacuática, Instituto Nacional de Antropología e Historia (SAS-INAH). Elaboraron: M.C. Helena Barba-Meinecke, Dra. Diana E. Arano Recio, Hist. Abiud Pizá Chávez.	

Tabla 31. Información general del indicador 23: Número de prestadores de servicios turísticos en operación.

Identificación del indicador	Grupo temático	Comunidad y cultura
	Número	23
	Nombre del indicador	Número de prestadores de servicios turísticos en operación
	Descripción	Cuantifica el número de prestadores de servicios turísticos y su tipo, en operación, de acuerdo al Registro Nacional de Turismo (RNT).
	Clasificación en modelo PER	Presión
	Actividad de origen	Taller Virtual 1
Marco de referencia	ODS asociados	8. Trabajo decente y crecimiento económico
	Calificación	D Baja
	Amenazas de origen	Incremento poblacional / Urbanización
	Valores de origen	Potencial ecoturístico
Información de los datos utilizados	Variables	Número de prestadores de servicios turísticos
	Cobertura espacial	Municipal
	Periodicidad	Registro vigente
	Referencia temporal	2019-2024
	Unidades	Número de registros
	Accesibilidad	Los datos no son de acceso público
	Fuentes	Información facilitada por la Secretaría de Turismo (SECTUR), Registro Nacional de Turismo (RNT)
Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Suma de registros

	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados mediante percentiles del conjunto de datos																		
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Percentiles</th> <th>Calificación</th> <th>Umbrales</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.6</td> <td>A Muy alta</td> <td><=4.6</td> </tr> <tr> <td>5.8</td> <td>B Alta</td> <td>4.7 a 5.8</td> </tr> <tr> <td>8.2</td> <td>C Media</td> <td>5.9 a 8.2</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>D Baja</td> <td>8.3 a 13</td> </tr> <tr> <td></td> <td>E Muy baja</td> <td>>=13.1</td> </tr> </tbody> </table>	Percentiles	Calificación	Umbrales	4.6	A Muy alta	<=4.6	5.8	B Alta	4.7 a 5.8	8.2	C Media	5.9 a 8.2	13	D Baja	8.3 a 13		E Muy baja	>=13.1
		Percentiles	Calificación	Umbrales																
		4.6	A Muy alta	<=4.6																
5.8		B Alta	4.7 a 5.8																	
8.2	C Media	5.9 a 8.2																		
13	D Baja	8.3 a 13																		
	E Muy baja	>=13.1																		
Normalización	Normalización lineal inversa por tramos usando percentiles.																			
Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando hay menor número de prestadores de servicios en operación																			
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	<p>Inicialmente el indicador se enfocaba en la cantidad de cooperativas que prestan servicios turísticos, sin embargo no se obtuvo dicha información de una base sistematizada.</p> <p>Sería ideal contar con dicha base, así como información sobre el tipo de servicios turísticos y su capacidad de operación.</p>																		
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC																		

Tabla 32. Información general del indicador 24: Porcentaje de población no originaria.

Identificación del indicador	Grupo temático	Comunidad y cultura									
	Número	24									
	Nombre del indicador	Porcentaje de población no originaria									
	Descripción	Mide el porcentaje de población no nacida en la entidad (inmigración interna), en contraste con la población total del socioecosistema, con datos del INEGI.									
	Clasificación en modelo PER	Estado									
	Actividad de origen	Fase de campo									
Marco de referencia	ODS asociados	11. Ciudades y comunidades sostenibles									
	Calificación	B Alta									
	Amenazas de origen	Pérdida de saberes tradicionales / Aumento poblacional									
	Valores de origen	Arraigo e identidad de la población									
Información de los datos utilizados	Variables	Datos del Censo de Población y Vivienda de INEGI									
	Cobertura espacial	Municipal									
	Periodicidad	Registro vigente									
	Referencia temporal	2020									
	Unidades	Porcentaje de población no nacida en la entidad por Subregión									
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga									
	Fuentes	Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2020: https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/									
Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Población no nacida en la entidad entre la población total, expresado en porcentaje									
	Umbral o valor de referencia	Umrales determinados mediante percentiles del conjunto de datos									
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Percentiles</th> <th>Calificación</th> <th>Umrales</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.57</td> <td>A Muy alta</td> <td>>=6.94</td> </tr> <tr> <td>5.82</td> <td>B Alta</td> <td>5.99 a 6.93</td> </tr> </tbody> </table>	Percentiles	Calificación	Umrales	4.57	A Muy alta	>=6.94	5.82	B Alta	5.99 a 6.93
Percentiles	Calificación	Umrales									
4.57	A Muy alta	>=6.94									
5.82	B Alta	5.99 a 6.93									

		5.98	C Media	5.83 a 5.98
		6.93	D Baja	4.58 a 5.82
			E Muy baja	<= 4.57
	Normalización	Normalización lineal inversa por tramos usando percentiles.		
	Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando se registra un bajo porcentaje de población no originaria.		
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	La información disponible sólo indica la población que no nació en la entidad, como medida de transformación de la identidad cultural local, sin embargo, contar con datos que distingan si la migración es temporal o permanente, y si es interna o extranjera, permitiría entender mejor las dinámicas poblacionales.		
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC		

Tabla 33. Información general del indicador 25: Porcentaje de cambio en capturas de especies comerciales.

Identificación del indicador	Grupo temático	Economía
	Número	25
	Nombre del indicador	Porcentaje de cambio en capturas de especies comerciales
	Descripción	Mide la tasa de cambio de especies de interés comercial reportadas por CONAPESCA con base en el peso desembarcado de cuatro periodos (2009, 2014, 2019 y 2024).
	Clasificación en modelo PER	Presión
	Actividad de origen	Sesiones de seguimiento
Marco de referencia	ODS asociados	14. Vida submarina
	Calificación	D Baja
	Amenazas de origen	Sobrepesca
	Valores de origen	Recursos pesqueros
Información de los datos utilizados	Variables	Valor del peso desembarcado
	Cobertura espacial	Local
	Periodicidad	Anual
	Referencia temporal	2009-2024
	Unidades	Kg
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	Registro Nacional de Pesca y Acuacultura (RNPA), 2024: https://www.gob.mx/conapesca/documentos/registro-nacional-de-pesca-y-acuacultura-rnpa
Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Diferencia porcentual entre el valor de 2024 y el de 2009

	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados mediante percentiles del conjunto de datos		
		Percentiles	Calificación	Umbrales
		-6.83	A Muy alta	>=55.99
		8.58	B Alta	43.70 a 55.98
43.69		C Media	8.59 a 43.69	
55.98		D Baja	-6.82 a 8.58	
	E Muy baja	<=-6.83		
	Normalización	Normalización lineal directa por tramos usando percentiles.		
	Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando hay un aumento en las capturas.		
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	<p>Se consideraron 42 especies comerciales definidas en la Carta Nacional Pesquera, omitiendo los peces de ornato.</p> <p>Se recomienda incorporar indicadores de captura por unidad de esfuerzo (CPUE), para mejorar la interpretación de los cambios en las capturas.</p>		
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC		

Tabla 34. Información general del indicador 26: Porcentaje de infraestructura de hidrocarburos operando.

Identificación del indicador	Grupo temático	Economía
	Número	26
	Nombre del indicador	Porcentaje de infraestructura de hidrocarburos operando
	Descripción	Mide el porcentaje de la infraestructura de hidrocarburos operando, a partir de datos PEMEX.
	Clasificación en modelo PER	Estado
	Actividad de origen	Taller Virtual 1
Marco de referencia	ODS asociados	14. Vida submarina
	Calificación	C Media
	Amenazas de origen	Alta dependencia económica de la actividad petrolera
	Valores de origen	Industria petrolera que aporta a la economía y empleo
Información de los datos utilizados	Variables	Capa de infraestructura (estaciones, plataformas y pozos) petrolera activa.
	Cobertura espacial	Puntos con coordenadas dentro del área de estudio
	Periodicidad	Última actualización
	Referencia temporal	2026
	Unidades	Número de sitios
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	Secretaría de Energía (SENER), 2025 - Mapa de hidrocarburos: https://mapa-hidrocarburos.energia.gob.mx/ ; La información fue facilitada por el equipo de trabajo del Corredor Arrecifal del Golfo de México
Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Número de sitios de infraestructura petrolera activa en relación con la inactiva, expresado en porcentaje

Tabla 35. Información general del indicador 27: Contribución de la actividad turística al Producto Interno Bruto (PIB).

Identificación del indicador	Grupo temático	Economía
	Número	27
	Nombre del indicador	Contribución de la actividad turística al Producto Interno Bruto (PIB)
	Descripción	Mide los ingresos reportados por la actividad turística y su contribución al PIB a nivel municipal, con información de SECTUR.
	Clasificación en modelo PER	Estado
	Actividad de origen	Taller Virtual 1
Marco de referencia	ODS asociados	8. Trabajo decente y crecimiento económico
	Calificación	D Baja
	Amenazas de origen	Emisiones y daño ecológico por actividades turísticas
	Valores de origen	Oportunidades productivas sustentables
Información de los datos utilizados	Variables	Valor del PIB turístico municipal
	Cobertura espacial	Municipal
	Periodicidad	Por periodo
	Referencia temporal	2018-2022
	Unidades	Porcentaje
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	Sistema Nacional de la Información Estadística del Sector Turismo en México, Secretaría de Turismo (SECTUR) DATATUR, 2022: https://datatur.sectur.gob.mx/SitePages/PibTuristicoEstatMunicipal.aspx
Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Porcentaje de PIB municipal turístico en proporción al PIB municipal total

	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados mediante percentiles del conjunto de datos		
		Percentiles	Calificación	Umbrales
		5.33%	A Muy alta	>=10.21
		8.66%	B Alta	9.72 a 10.20
9.71%		C Media	8.67 a 9.71	
	10.20%	D Baja	5.34 a a 8.66	
		E Muy baja	<=5.33%	
	Normalización	Normalización lineal directa por tramos usando percentiles.		
	Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando hay mayor contribución de la actividad turística al PIB		
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	Sería ideal contar con información sobre el turismo informal y el empleo turístico, así como con datos de contribución al PIB desagregados por estacionalidad, ya que los ingresos pueden variar a lo largo del año e impactar de forma diferente la economía local.		
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC		

Tabla 36. Información general del indicador 28: Precio de los recursos pesqueros comerciales.

Identificación del indicador	Grupo temático	Economía
	Número	28
	Nombre del indicador	Precio de los recursos pesqueros comerciales
	Descripción	Mide la mediana del precio por kilogramo de peso vivo del conjunto de especies de interés comercial en el mercado, a nivel estatal y por puerto de desembarque, como referencia general del comportamiento de precios, con base en los informes anuales de CONAPESCA.
	Clasificación en modelo PER	Presión
	Actividad de origen	Sesiones de seguimiento
Marco de referencia	ODS asociados	8. Trabajo decente y crecimiento económico
	Calificación	C Media
	Amenazas de origen	Sobreexplotación de recursos costeros y marinos
	Valores de origen	Recursos pesqueros
Información de los datos utilizados	Variables	Capturas, volumen y valor anual de las capturas
	Cobertura espacial	Local
	Periodicidad	Anual
	Referencia temporal	2024
	Unidades	Pesos (\$) / kg
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	Registro Nacional de Pesca y Acuacultura (RNPA). 2024: https://www.gob.mx/conapesca/documentos/registro-nacional-de-pesca-y-acuacultura-rnpa
Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Mediana del valor en pesos por kilo desembarcado

	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados mediante percentiles del conjunto de datos																		
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Percentiles</th> <th>Calificación</th> <th>Umbrales</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>29.27</td> <td>A Muy alta</td> <td>>=40.33</td> </tr> <tr> <td>30.23</td> <td>B Alta</td> <td>32.97 a 40.32</td> </tr> <tr> <td>32.96</td> <td>C Media</td> <td>30.24 a 32.96</td> </tr> <tr> <td>40.32</td> <td>D Baja</td> <td>29.28 a 30.23</td> </tr> <tr> <td></td> <td>E Muy baja</td> <td><=29.27</td> </tr> </tbody> </table>	Percentiles	Calificación	Umbrales	29.27	A Muy alta	>=40.33	30.23	B Alta	32.97 a 40.32	32.96	C Media	30.24 a 32.96	40.32	D Baja	29.28 a 30.23		E Muy baja	<=29.27
		Percentiles	Calificación	Umbrales																
		29.27	A Muy alta	>=40.33																
30.23		B Alta	32.97 a 40.32																	
32.96	C Media	30.24 a 32.96																		
40.32	D Baja	29.28 a 30.23																		
	E Muy baja	<=29.27																		
Normalización	Normalización lineal directa por tramos usando percentiles.																			
Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando el valor comercial de los recursos pesqueros es mayor.																			
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	<p>El precio agrupa distintas especies, aunque algunas tienen mayor valor que otras, como referencia general del mercado; podría considerarse separar la información por especie en un análisis más detallado.</p> <p>Además, incluir el volumen y número de especies capturadas por esfuerzo, cuando haya datos, ayudaría a entender mejor los cambios en los precios.</p>																		
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC																		

Tabla 37. Información general del indicador 29: Porcentaje de la Población Económicamente Activa (PEA).

Identificación del indicador	Grupo temático	Economía
	Número	29
	Nombre del indicador	Porcentaje de la Población Económicamente Activa (PEA)
	Descripción	Mide el porcentaje de la población de 12 años en adelante que participa en el mercado laboral (de manera activa), de acuerdo con INEGI.
	Clasificación en modelo PER	Estado
	Actividad de origen	Sesiones de seguimiento
Marco de referencia	ODS asociados	8. Trabajo decente y crecimiento económico
	Calificación	C Media
	Amenazas de origen	Falta de empleo
	Valores de origen	Empleos y medios de vida
Información de los datos utilizados	Variables	Población Económicamente Activa
	Cobertura espacial	Municipal
	Periodicidad	Registro vigente
	Referencia temporal	2020
	Unidades	Número de habitantes
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2020: https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/
Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Conteo de PEA por subregión, expresada en porcentaje del total de población

	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados mediante percentiles del conjunto de datos		
		Percentiles	Calificación	Umbrales
		33.69	A Muy alta	>=40.71
		35.00	B Alta	36.96 a 40.70
36.95		C Media	35.01 a 36.95	
	40.70	D Baja	33.70 a 35	
		E Muy baja	<=33.69	
	Normalización	Normalización lineal directa por tramos usando percentiles.		
	Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando existe un alto porcentaje de población económicamente activa.		
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	Sería ideal contar con información sobre la estabilidad del empleo o el nivel de remuneración.		
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC		

Tabla 38. Información general del indicador 30: Grado de marginación.

Identificación del indicador	Grupo temático	Economía
	Número	30
	Nombre del indicador	Grado de marginación
	Descripción	Mide el grado de carencias socioeconómicas de la población en un territorio, a partir de la educación, el acceso a servicios básicos en la vivienda, las condiciones habitacionales, el nivel de ingresos y el tamaño o localización de la localidad, según el Índice de Marginación de CONAPO.
	Clasificación en modelo PER	Estado
	Actividad de origen	Sesiones de seguimiento
Marco de referencia	ODS asociados	1. Fin de la pobreza
	Calificación	B Alta
	Amenazas de origen	Falta de empleo
	Valores de origen	Diversidad de actividades económicas y productivas
Información de los datos utilizados	Variables	Escolaridad, vivienda, ingresos y aspectos sociodemográficos
	Cobertura espacial	Municipal
	Periodicidad	Registro vigente
	Referencia temporal	2020
	Unidades	Grado (categoría)
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	Consejo Nacional de Población (CONAPO), 2020: https://www.gob.mx/conapo/documentos/indices-de-marginacion-2020-284372
Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Promedio de los valores del índice de CONAPO

	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados por CONAPO	
		Calificación	Umbrales
		A Muy alta	Muy bajo
		B Alta	Bajo
C Media		Medio	
D Baja		Alto	
	E Muy baja	Muy alto	
	Normalización	Normalización no lineal cualitativa usando umbrales definidos.	
	Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando el grado de marginación es bajo.	
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	Disponer de información más actualizada para reflejar cambios recientes.	
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC	

Tabla 39. Información general del indicador 31: Porcentaje de población en situación de pobreza.

Identificación del indicador	Grupo temático	Economía
	Número	31
	Nombre del indicador	Porcentaje de población en situación de pobreza
	Descripción	Mide el porcentaje de población bajo el concepto de Pobreza Multidimensional a partir de los cálculos de CONEVAL por localidad.
	Clasificación en modelo PER	Estado
	Actividad de origen	Sesiones de seguimiento
Marco de referencia	ODS asociados	1. Fin de la pobreza
	Calificación	E Muy baja
	Amenazas de origen	Falta de empleo
	Valores de origen	Empleos y medios de vida
Información de los datos utilizados	Variables	Nivel de pobreza
	Cobertura espacial	Municipal
	Periodicidad	Registro vigente
	Referencia temporal	2020
	Unidades	Grado de pobreza (categoría)
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), 2020: https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/pobreza_localidad_urbana.aspx
Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Conteo de población con pobreza en relación con el total de población, expresado en porcentaje.

	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados por CONEVAL	
		Calificación	Umbrales
		A Muy alta	Muy baja
		B Alta	Baja
C Media		Media	
D Baja		Alta	
	E Muy baja	Muy alta	
	Normalización	Normalización no lineal cuantitativa usando umbrales definidos.	
	Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando se registra un bajo porcentaje de población en situación de pobreza.	
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	Desagregar por sectores productivos para entender la dependencia económica de la población y su relación con el entorno.	
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC	

Tabla 40. Información general del indicador 32: Porcentaje de instrumentos de política ambiental operando.

Identificación del indicador	Grupo temático	Manejo y gobernanza
	Número	32
	Nombre del indicador	Porcentaje de instrumentos de política ambiental operando
	Descripción	Mide el porcentaje de la superficie destinada a la conservación bajo algún instrumento de política ambiental (ANP), con datos de CONANP.
	Clasificación en modelo PER	Respuesta
	Actividad de origen	Taller Virtual 1
Marco de referencia	ODS asociados	16. Paz, justicia e instituciones sólidas
	Calificación	B Alta
	Amenazas de origen	Falta de consideración a ordenamientos urbanos, territoriales y ecológicos
	Valores de origen	ANP / Refugios pesqueros
Información de los datos utilizados	Variables	Información cartográfica de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) y Áreas de Valor de Conservación (ADVC)
	Cobertura espacial	Continuo Nacional
	Periodicidad	Registro vigente
	Referencia temporal	2025
	Unidades	Hectáreas
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), 2025: https://sig.conanp.gob.mx/Shape ; Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), 2025: http://geoportal.conabio.gob.mx/metadatos/doc/html/anpest25gw.html

Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Suma de la superficie de ANP y ADVC, expresada en hectáreas y como porcentaje de la superficie total.		
	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados mediante percentiles del conjunto de datos		
		Percentiles	Calificación	Umbrales
		0.04	A Muy alta	>=49.66
		5.66	B Alta	22.43 a 49.65
22.42		C Media	5.67 a 22.42	
49.65		D Baja	0.05 a 5.66	
	E Muy baja	<=0.04		
Normalización	Normalización lineal directa por tramos basada en percentiles.			
Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando existe una mayor superficie bajo instrumentos de política ambiental en operación.			
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	El indicador podría complementarse en el futuro con métricas de eficacia o cumplimiento, para evaluar no solo cobertura sino el efecto ambiental. Además se podría ponderar cada tipo de instrumento según su alcance o importancia.		
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC		

Tabla 41. Información general del indicador 33: Porcentaje de superficie de Unidades de Gestión Ambiental (UGA) de manejo ambiental.

Identificación del indicador	Grupo temático	Manejo y gobernanza
	Número	33
	Nombre del indicador	Porcentaje de superficie de Unidades de Gestión Ambiental (UGA) de manejo ambiental
	Descripción	Mide el porcentaje de Unidades de Gestión Ambiental (UGA) destinadas a preservar el capital natural del sitio con base en el ordenamiento ecológico regional del estado vigente.
	Clasificación en modelo PER	Respuesta
	Actividad de origen	Taller Virtual 1
Marco de referencia	ODS asociados	15. Vida de ecosistemas terrestres
	Calificación	B Alta
	Amenazas de origen	Falta de consideración a ordenamientos urbanos, territoriales y ecológicos
	Valores de origen	Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad
Información de los datos utilizados	Variables	Capa espacial de UGA de protección, conservación y restauración del Programa de Ordenamiento Ecológico Regional
	Cobertura espacial	Continuo Nacional
	Periodicidad	Registro vigente
	Referencia temporal	2020
	Unidades	Hectáreas
	Accesibilidad	Para consulta y descarga
	Fuentes	Gobierno de Tabasco, 2025: https://tabasco.gob.mx/bitacora-programa-de-ordenamiento-ecologico-regional-del-estado-de-tabasco
Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Porcentaje de superficie de UGAS de conservación, restauración, protección y ANPs en relación con la superficie total

	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados mediante percentiles del conjunto de datos																		
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Percentiles</th> <th>Calificación</th> <th>Umbrales</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>44.12</td> <td>A Muy alta</td> <td>≥ 74.26</td> </tr> <tr> <td>52.84</td> <td>B Alta</td> <td>59.06 a 74.25</td> </tr> <tr> <td>59.05</td> <td>C Media</td> <td>52.85 a 59.05</td> </tr> <tr> <td>74.25</td> <td>D Baja</td> <td>44.13 a 52.84</td> </tr> <tr> <td></td> <td>E Muy baja</td> <td>≤ 44.12</td> </tr> </tbody> </table>	Percentiles	Calificación	Umbrales	44.12	A Muy alta	≥ 74.26	52.84	B Alta	59.06 a 74.25	59.05	C Media	52.85 a 59.05	74.25	D Baja	44.13 a 52.84		E Muy baja	≤ 44.12
		Percentiles	Calificación	Umbrales																
		44.12	A Muy alta	≥ 74.26																
52.84		B Alta	59.06 a 74.25																	
59.05	C Media	52.85 a 59.05																		
74.25	D Baja	44.13 a 52.84																		
	E Muy baja	≤ 44.12																		
Normalización	Normalización lineal directa por tramos usando percentiles.																			
Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando hay mayor porcentaje de superficie de UGA de manejo ambiental																			
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	Los tamaños de las UMA son variados por lo que el enfoque de porcentaje, común en ordenamientos ecológicos y planificación, permite observar el área bajo cierta protección ambiental. Sin embargo, se sugiere incorporar una métrica para evaluar si su implementación es efectiva.																		
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC																		

Tabla 42. Información general del indicador 34: Número de sitios de gestión de residuos urbanos por cada 10 mil habitantes.

Identificación del indicador	Grupo temático	Manejo y gobernanza
	Número	34
	Nombre del indicador	Número de sitios de gestión de residuos urbanos por cada 10 mil habitantes
	Descripción	Mide el número de sitios de transferencia, recolección y disposición final de residuos sólidos urbanos por cada 10 mil habitantes registrados, a partir de la información de INEGI.
	Clasificación en modelo PER	Respuesta
	Actividad de origen	Sesiones de seguimiento
Marco de referencia	ODS asociados	11. Ciudades y comunidades sostenibles
	Calificación	C Media
	Amenazas de origen	Vertimiento de desechos domésticos en ríos y lagunas
	Valores de origen	Servicios públicos ambientales
Información de los datos utilizados	Variables	Número de sitios de transferencia, recolección y disposición final de residuos sólidos urbanos, y datos de población total por localidad
	Cobertura espacial	Puntos con coordenadas dentro del área de estudio
	Periodicidad	Última actualización
	Referencia temporal	2023
	Unidades	Número de sitios y número de habitantes
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2023: https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=8894638585 ZZ
Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	$(\text{Total de sitios de gestión de residuos} / \text{Población total}) \times 10\,000 = \text{Sitios por } 10\,000 \text{ habitantes}$

	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados mediante percentiles del conjunto de datos		
		Percentiles	Calificación	Umbrales
		0.067	A Muy alta	≥ 0.155
		0.079	B Alta	0.093 a 0.155
0.092		C Media	0.080 a 0.092	
0.155		D Baja	0.068 a 0.079	
	E Muy baja	≤ 0.067		
	Normalización	Normalización lineal directa por tramos usando percentiles.		
	Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando existe una mayor cantidad de sitios de gestión de residuos urbanos.		
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	Los datos disponibles sobre sitios de reciclaje y sobre el cumplimiento de la normativa en sitios de disposición de residuos son limitados, lo que puede reducir la representatividad y cobertura del indicador; disponer de más información mejoraría su precisión.		
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC		

Tabla 43. Información general del indicador 35: Porcentaje del volumen de aguas residuales tratadas.

Identificación del indicador	Grupo temático	Manejo y gobernanza
	Número	35
	Nombre del indicador	Porcentaje del volumen de aguas residuales tratadas
	Descripción	Mide el porcentaje del caudal tratado en relación con la capacidad de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) operando.
	Clasificación en modelo PER	Respuesta
	Actividad de origen	Sesiones de seguimiento
Marco de referencia	ODS asociados	6. Agua limpia y saneamiento
	Calificación	B Alta
	Amenazas de origen	Contaminación marino-costera/ Vertimiento de desechos domésticos en ríos y lagunas
	Valores de origen	Protección de los recursos hídricos
Información de los datos utilizados	Variables	Datos del número de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) en operación, así como del caudal máximo (L/s) y del caudal efectivamente tratado (L/s) de cada planta
	Cobertura espacial	Puntos con coordenadas dentro del área de estudio
	Periodicidad	Por periodo
	Referencia temporal	2017 - 2023
	Unidades	Número de sitios y variables en litros/segundo
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), 2023: https://datos.conagua.gob.mx/views/index_datos_abiertos.html

Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	División del caudal efectivamente tratado entre la capacidad máxima de la PTAR, expresada como porcentaje.		
	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados mediante percentiles del conjunto de datos		
		Percentiles	Calificación	Umbrales
		70.79	A Muy alta	>=80.66
		75.71	B Alta	77.29 a 80.65
77.28		C Media	75.72 a 77.28	
80.65		D Baja	70.80 a 75.71	
	E Muy baja	<=70.79		
Normalización	Normalización lineal directa por tramos usando percentiles.			
Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando una mayor proporción del volumen de aguas residuales es tratada.			
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	Contar con información sobre el cumplimiento de normas de calidad en las PTAR permitiría mejorar la interpretación del estado real de las aguas tratadas.		
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC		

Tabla 44. Información general del indicador 36: Porcentaje de superficie de Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) operando.

Identificación del indicador	Grupo temático	Manejo y gobernanza
	Número	36
	Nombre del indicador	Porcentaje de superficie de Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) operando
	Descripción	Considera las Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) operando, oficialmente registradas ante SEMARNAT, de conservación, aprovechamiento y modalidades mixtas.
	Clasificación en modelo PER	Respuesta
	Actividad de origen	Sesiones de seguimiento
Marco de referencia	ODS asociados	15. Vida de ecosistemas terrestres
	Calificación	C Media
	Amenazas de origen	Tala ilegal
	Valores de origen	Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad
Información de los datos utilizados	Variables	Capa espacial de Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre
	Cobertura espacial	Continuo Nacional
	Periodicidad	Última actualización
	Referencia temporal	2020
	Unidades	Hectáreas
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), 2020: http://geoportala.conabio.gob.mx/metadatos/doc/html/umas20gw.html
Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Suma de la superficie de todas las UMA, expresada como porcentaje del total del área de estudio

	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados mediante percentiles del conjunto de datos																		
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Percentiles</th> <th>Calificación</th> <th>Umbrales</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.02</td> <td>A Muy alta</td> <td>>=1.10</td> </tr> <tr> <td>0.21</td> <td>B Alta</td> <td>0.77 a 1.09</td> </tr> <tr> <td>0.76</td> <td>C Media</td> <td>0.22 a 0.76</td> </tr> <tr> <td>1.09</td> <td>D Baja</td> <td>0.03 a 0.21</td> </tr> <tr> <td></td> <td>E Muy baja</td> <td><=0.02</td> </tr> </tbody> </table>	Percentiles	Calificación	Umbrales	0.02	A Muy alta	>=1.10	0.21	B Alta	0.77 a 1.09	0.76	C Media	0.22 a 0.76	1.09	D Baja	0.03 a 0.21		E Muy baja	<=0.02
		Percentiles	Calificación	Umbrales																
		0.02	A Muy alta	>=1.10																
0.21		B Alta	0.77 a 1.09																	
0.76	C Media	0.22 a 0.76																		
1.09	D Baja	0.03 a 0.21																		
	E Muy baja	<=0.02																		
Normalización	Normalización lineal directa por tramos usando percentiles.																			
Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando existe un mayor porcentaje de superficie de UMA operando.																			
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	El indicador mide la superficie total de UMAs operando, pero no refleja si estas cumplen sus objetivos de conservación; disponer de esta información permitiría interpretar mejor su alcance.																		
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC																		

Tabla 45. Información general del indicador 37: Número de concesiones autorizadas para el uso de las playas.

Identificación del indicador	Grupo temático	Manejo y gobernanza
	Número	37
	Nombre del indicador	Número de concesiones autorizadas para el uso de las playas
	Descripción	Mide la cantidad de títulos o permisos oficiales otorgados por la autoridad federal a particulares, empresas, o entidades públicas para el uso, aprovechamiento o explotación de la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT), playas marítimas y los terrenos ganados al mar o cuerpos de agua.
	Clasificación en modelo PER	Presión
	Actividad de origen	Sesiones de seguimiento
Marco de referencia	ODS asociados	11. Ciudades y comunidades sostenibles
	Calificación	D Baja
	Amenazas de origen	Antropización del paisaje sin estudios técnicos
	Valores de origen	Turismo sustentable y aceptable políticamente
Información de los datos utilizados	Variables	Registros de concesiones solicitadas y registro de concesiones con superficie autorizada
	Cobertura espacial	Municipal
	Periodicidad	Última actualización
	Referencia temporal	2017 - 2020
	Unidades	Número de concesiones
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), 2026: https://www.semarnat.gob.mx/gobmx/transparencia/zonafederal.htm ↓

Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Conteo de número de concesiones con superficie autorizada		
	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados mediante percentiles del conjunto de datos		
		Percentiles	Calificación	Umbrales
		1.20	A Muy alta	<=1.20
		2.20	B Alta	1.21 a 2.20
2.80		C Media	2.21 a 2.80	
4.60		D Baja	2.81 a 4.60	
	E Muy baja	>=4.61		
Normalización	Normalización lineal inversa por tramos usando percentiles.			
Interpretación	La condición se considera óptima cuando hay menos concesiones autorizadas.			
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	La base pública muestra el tipo de concesión, lo que podría complementar el indicador, pero no indica si está vigente o vencida; disponer de esa información permitiría comprender mejor la gestión y uso de la ZOFEMAT.		
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC		

Tabla 46. Información general del indicador 38: Porcentaje de localidades a reubicar por aumento del nivel del mar.

Identificación del indicador	Grupo temático	Cambio climático
	Número	38
	Nombre del indicador	Porcentaje de localidades a reubicar por aumento del nivel del mar
	Descripción	Cuantifica el número de localidades cuya superficie quedaría por debajo de la cota proyectada del nivel del mar (0.26 m) bajo el escenario de cambio climático SSP2-4.5 para el año 2050. Además, incorpora los polígonos de retroceso de la línea de costa obtenidos a partir del análisis de erosión costera mediante imágenes satelitales, considerando la tasa de cambio observada en los últimos 25 años.
	Clasificación en modelo PER	Estado
	Actividad de origen	Taller virtual 1 / Taller virtual 2
Marco de referencia	ODS asociados	11. Ciudades y comunidades sostenibles, 13. Acción por el clima
	Calificación	B Alta
	Amenazas de origen	Aumento del nivel del mar/ Erosión costera
	Valores de origen	Reducción de vulnerabilidad al cambio climático
Información de los datos utilizados	Variables	Número de localidades, cota máxima de inundación (0.26 m) determinada por la proyección del escenario medio SSP2-4.5, hasta el 2050. Polígonos de erosión costera.
	Cobertura espacial	Local
	Periodicidad	Última actualización
	Referencia temporal	2023 Modelo de elevación 2000-2024 Datos de erosión Horizonte al 2050 escenario de cambio climático
	Unidades	Número de localidades
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) - Modelo Digital de Elevaciones del Terreno de México, 2023: https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=88946387170 5 Sea Level Projection Tool, NASA, 2025: https://sealevel.nasa.gov/ipcc-ar6-sea-level-projection-tool

		Proyecto LANRESC: Imágenes satelitales multitemporales (2000–2024); extracción de línea de costa realizada con CoastSat (GitHub: https://github.com/kvos/CoastSat).																		
Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Obtención de la cota máxima de inundación e intersección con las localidades expuestas y los polígonos de erosión, a través de un modelo de elevación, expresado en porcentaje del total de comunidades																		
	Umbral o valor de referencia	Umrales determinados mediante percentiles del conjunto de datos																		
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Percentiles</th> <th>Calificación</th> <th>Umrales</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6.00</td> <td>A Muy alta</td> <td><=6</td> </tr> <tr> <td>12.00</td> <td>B Alta</td> <td>6.01 a 12</td> </tr> <tr> <td>18.38</td> <td>C Media</td> <td>12.01 a 18.38</td> </tr> <tr> <td>20.68</td> <td>D Baja</td> <td>18.39 a 20.68</td> </tr> <tr> <td></td> <td>E Muy baja</td> <td>>=20.69</td> </tr> </tbody> </table>	Percentiles	Calificación	Umrales	6.00	A Muy alta	<=6	12.00	B Alta	6.01 a 12	18.38	C Media	12.01 a 18.38	20.68	D Baja	18.39 a 20.68		E Muy baja	>=20.69
		Percentiles	Calificación	Umrales																
		6.00	A Muy alta	<=6																
12.00		B Alta	6.01 a 12																	
18.38		C Media	12.01 a 18.38																	
20.68	D Baja	18.39 a 20.68																		
	E Muy baja	>=20.69																		
Normalización	Normalización lineal inversa por tramos usando percentiles.																			
Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando la cantidad de localidades susceptibles al aumento del nivel del mar es menor.																			
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	<p>El indicador se estimó con un modelo y una cota específica de aumento del nivel del mar, aunque existen múltiples modelos, escenarios y horizontes temporales cuyas proyecciones pueden variar; asimismo, si bien se integraron los polígonos de erosión costera, estos no modificaron el resultado al encontrarse dentro de la cota de inundación considerada. Al existir antecedentes en el territorio, se eligió el nombre de "localidades a reubicar" como referencia de lo que ha ocurrido y del riesgo de que vuelva a suceder bajo ciertas condiciones.</p> <p>En el futuro, podrían incorporarse distintas proyecciones para evaluar escenarios variados, así como incluir acreción de la línea de costa.</p>																		
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC																		

Tabla 47. Información general del indicador 39: Porcentaje de superficie costera susceptible a inundación.

Identificación del indicador	Grupo temático	Cambio climático
	Número	39
	Nombre del indicador	Porcentaje de superficie costera susceptible a inundación
	Descripción	Mide la proporción de la superficie donde el grado de susceptibilidad a inundaciones presenta un valor alto, a partir de los datos del Atlas de Riesgos de CENAPRED.
	Clasificación en modelo PER	Estado
	Actividad de origen	Taller Virtual 1/ complemento Taller virtual 2
Marco de referencia	ODS asociados	13. Acción por el clima
	Calificación	C Media
	Amenazas de origen	Aumento del nivel del mar/ Erosión costera
	Valores de origen	Incremento de la resiliencia del sistema socioambiental
Información de los datos utilizados	Variables	Grado de susceptibilidad a inundaciones
	Cobertura espacial	Estatad
	Periodicidad	Última actualización
	Referencia temporal	2022
	Unidades	Hectáreas
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta
	Fuentes	Capa de susceptibilidad (2022) facilitada por CENAPRED. Consulta en: https://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/Tabasco/
Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Superficie con categoría "Muy alto" un susceptibilidad a inundación, expresado en porcentaje del total del área de estudio

	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados mediante percentiles del conjunto de datos		
		Percentiles	Calificación	Umbrales
		7.57	A Muy alta	<=7.57
		11.13	B Alta	7.58 a 11.13
15.60		C Media	11.4 a 15.60	
	28.06	D Baja	15.61 a 28.06	
		E Muy baja	>=28.07	
	Normalización	Normalización lineal inversa por tramos usando percentiles.		
	Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando hay menor superficie costera susceptible a inundación		
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	Inicialmente se planteó evaluar la vulnerabilidad a inundaciones; sin embargo, los datos disponibles no estaban actualizados para dicho criterio. Se considera importante incorporar esta información en futuras actualizaciones, ya que permitiría una evaluación más completa del riesgo.		
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC		

Tabla 48. Información general del indicador 40: Frecuencia e intensidad de precipitación extrema.

Identificación del indicador	Grupo temático	Cambio climático
	Número	40
	Nombre del indicador	Frecuencia e intensidad de precipitación extrema
	Descripción	Mide la ocurrencia y la intensidad de eventos de precipitación extrema a partir del índice de frecuencia anual de lluvias intensas (R50mm) y de la precipitación máxima acumulada en un periodo de cinco días (RX5day).
	Clasificación en modelo PER	Estado
	Actividad de origen	Taller virtual 1
Marco de referencia	ODS asociados	13. Acción por el clima
	Calificación	C Media
	Amenazas de origen	Amenazas climáticas
	Valores de origen	Servicios ecosistémicos que regulan el clima
Información de los datos utilizados	Variables	Datos diarios de precipitación
	Cobertura espacial	Local
	Periodicidad	Diario
	Referencia temporal	1980-2020
	Unidades	mm
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	<p>CONAGUA: https://smn.conagua.gob.mx/es/climatologia/informacion-climatologica/informacion-estadistica-climatologica</p> <p>RCLIMDEX Zhang, X., & Yang, F. (2017). RCLimDex (1.1) User Guide. Climate Research Division ETCCDI/CRD Climate Change Indices. http://etccdi.pacificclimate.org/software.shtml</p>

Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	R50mm es el conteo anual de días con RR \geq 50 mm, y RX5day el máximo anual de la precipitación acumulada en 5 días consecutivos (suma móvil de 5 días), calculados con la paquetería RCLIMDEX.		
	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados mediante percentiles del conjunto de datos		
		Umbrales R50mm	Calificación	Umbrales RX1day
		<=4	A Muy alta	<=157
		4.1 a 5.2	B Alta	157.1 a 186.1
5.3 a 8		C Media	186.2 a 242.5	
8.1 a 11		D Baja	242.6 a 312.6	
>=11.1	E Muy baja	>=312.7		
Normalización	Normalización no lineal cualitativa usando umbrales definidos.			
Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando el número de eventos y los acumulados de precipitación extrema son menores.			
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	Se sugiere analizar distintos umbrales de precipitación extrema, ajustados a las condiciones locales de cada región, y la incorporación de sus periodos de retorno.		
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC		

Tabla 49. Información general del indicador 41: Número de meses con sequía al año.

Identificación del indicador	Grupo temático	Cambio climático
	Número	41
	Nombre del indicador	Número de meses con sequía al año
	Descripción	Mide el número de meses por año con algún grado de sequía, a partir del índice SPI reportado por CONAGUA.
	Clasificación en modelo PER	Estado
	Actividad de origen	Sesiones de seguimiento
Marco de referencia	ODS asociados	13. Acción por el clima
	Calificación	B Alta
	Amenazas de origen	Amenazas climáticas / Incremento de temperatura
	Valores de origen	Incremento de la resiliencia del sistema socioambiental
Información de los datos utilizados	Variables	Datos mensuales con en alguna clasificación de sequía
	Cobertura espacial	Municipal
	Periodicidad	Mensual
	Referencia temporal	2003-2024
	Unidades	Número de meses
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	Servicio Meteorológico Nacional, 2025: https://smn.conagua.gob.mx/es/climatologia/monitor-de-sequia/monitor-de-sequia-en-mexico
Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Promedio del número de meses con sequía por año

	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados mediante percentiles del conjunto de datos		
		Percentiles	Calificación	Umbrales
		6.513	A Muy alta	<=6.513
		6.670	B Alta	6.514 a 6.670
6.722		C Media	6.671 a 6.722	
6.757		D Baja	6.723 a 6.757	
	E Muy baja	>=6.758		
	Normalización	Normalización lineal inversa por tramos usando percentiles.		
	Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando el número de meses con sequía al año es menor.		
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	Se podría complementar el indicador incorporando otros índices como el SPEI, que considera temperatura y evapotranspiración, además de analizar la intensidad de la sequía y sus tendencias en el tiempo. A futuro, también podría explorarse su relación con la disponibilidad de agua y posibles impactos en actividades productivas.		
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC		

Tabla 50. Información general del indicador 42: Tasa de cambio de la temperatura del aire.

Identificación del indicador	Grupo temático	Cambio climático
	Número	42
	Nombre del indicador	Tasa de cambio de la temperatura del aire
	Descripción	Mide la variación anual de la temperatura del aire y clasifica su magnitud.
	Clasificación en modelo PER	Estado
	Actividad de origen	Sesiones de seguimiento
Marco de referencia	ODS asociados	13. Acción por el clima
	Calificación	D Baja
	Amenazas de origen	Incremento de temperatura
	Valores de origen	Servicios ecosistémicos que regulan el clima
Información de los datos utilizados	Variables	Datos diarios de temperatura media
	Cobertura espacial	Local
	Periodicidad	Diario
	Referencia temporal	1980-2020
	Unidades	°C
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	CONAGUA, 2025: https://smn.conagua.gob.mx/es/climatologia/informacion-climatologica/informacion-estadistica-climatologica
Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Pendiente de la serie anual de temperatura, clasificando la magnitud del cambio mediante su valor absoluto.

	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados mediante percentiles del conjunto de datos	
		Calificación	Umbrales
		A Muy alta	≤ 0.0097
		B Alta	>0.0097 a 0.0137
C Media		>0.0137 a 0.0144	
D Baja		>0.0144 a 0.0278	
	E Muy baja	>0.0278	
	Normalización	Normalización lineal inversa por tramos usando percentiles.	
	Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando la tasa de cambio de la temperatura es menor.	
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	Se sugiere complementar la tasa de cambio de temperatura con el análisis de eventos térmicos extremos, como olas de calor o noches cálidas, que afectan ecosistemas y comunidades, e integrar proyecciones climáticas regionales para anticipar cambios de temperatura bajo distintos escenarios de cambio climático.	
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC	

7.5 Calificaciones

Con base en el cálculo realizado a partir de los 42 indicadores socioambientales evaluados, la presente Tarjeta de Reporte asigna a la zona costero-marina de Tabasco una calificación **C (Media)**. La Figura 26 presenta la síntesis de las calificaciones finales, tanto a nivel global, regional y por grupo temático, mostrando el desempeño específico en cada uno de los componentes evaluados.

Subregión	Recursos hidrológicos	Biodiversidad	Ecosistemas y paisajes	Comunidad y cultura	Economía	Manejo y Gobernanza	Cambio Climático
Subregión 1	B	B	C	D	B	E	B
Subregión 2	C	C	C	D	C	D	C
Subregión 3	D	C	D	B	D	B	D
Subregión 4	B	C	C	B	D	A	D
Calificación por grupo temático	C	C	C	C	C	C	C

Subregión	Calificación	Condición
Subregión 1	B	Los indicadores conducen a una condición adecuada, deseable o aceptable
Subregión 2	D	Los indicadores conducen a una condición poco adecuada, no deseable o en deterioro
Subregión 3	E	Los indicadores conducen a una condición insuficiente, inadecuada o deteriorada
Subregión 4	A	Los indicadores conducen a una condición óptima, idónea o favorable
Calificación global TR Tabasco	C	Los indicadores conducen a una condición estable o con poco cambio

Calificación final por subregión

Figura 26. Calificaciones por grupo temático, por subregión y calificación global de la TR-Tabasco.

Para consultar los cálculos completos y las calificaciones detalladas, véase el Anexo 3.

Es importante señalar que ninguna escala de evaluación logra ajustarse de manera homogénea a la totalidad de los indicadores considerados, dado que estos responden a naturalezas distintas. Algunos indicadores miden amenazas o presiones sobre el socioecosistema, donde valores altos pueden representar una condición negativa; mientras que otros reflejan valores o atributos del sistema, en los que una mayor o menor magnitud no necesariamente implica una condición favorable o desfavorable por sí misma, sino que requiere una interpretación contextual. En este sentido, la lectura de cada indicador debe realizarse de acuerdo con su naturaleza y el fenómeno que evalúa.

No obstante, la escala utilizada en esta Tarjeta de Reporte permite integrar estas distintas dimensiones en una calificación sintética que resume el desempeño global del socioecosistema, considerando de manera equilibrada el conjunto de evaluaciones realizadas. Además, la calificación final incorpora la importancia que los actores locales asignaron a cada indicador durante el proceso participativo. Es decir, el resultado no solo refleja datos cuantitativos, sino también la experiencia y la percepción de quienes conocen y viven el territorio. De esta manera, la evaluación integra tanto la información disponible como la relevancia que cada tema tiene en el contexto del socioecosistema.

7.6 Indicadores no desarrollados

Los indicadores incluidos en la Tabla 51 fueron propuestos por los actores durante los talleres participativos y se consideran relevantes para el análisis y seguimiento de la condición de salud del socioecosistema. Sin embargo, no pudieron ser desarrollados durante la elaboración de la TR-Tabasco debido a limitaciones relacionadas con la disponibilidad y representatividad de la información, la inexistencia de bases de datos adecuadas o las restricciones actuales de tiempo y recursos.

No obstante, estos indicadores se mantienen en el listado como elementos orientadores para la construcción futura del sistema de monitoreo y como referencia para identificar las necesidades de generación, sistematización y fortalecimiento de datos en el corto y mediano plazo.

Tabla 51. Listado de indicadores no desarrollados.

Grupo temático	No.	Propuesta de indicador	Consideraciones
Manejo y gobernanza	1	Capacidad de carga total de uso turístico en ANP	No es viable para esta TR por las limitaciones actuales de tiempo y recursos.
	2	Número de carpetas de investigación sobre actividades ilícitas en la costa/ número de denuncias del crimen organizado referente a la pesca ilegal y tráfico de otros recursos naturales	No hay base de datos que cumpla los requerimientos del enfoque.
	3	Número de cooperativas o negocios o comunidades con capacitación sobre turismo sustentable	Existe información al respecto pero no es representativa para todas las subregiones.
	4	Número de detenciones por pesca ilegal (PROFEPA-SEMAR)	No se cuenta con la información suficiente.

Grupo temático	No.	Propuesta de indicador	Consideraciones
	5	Número de jóvenes participando en espacio de gestión socioambiental	No se cuenta con la información suficiente.
	6	Número y áreas de tiraderos clandestinos de basura	La información ya está contenida en otro indicador desarrollado, usando el número de sitios de gestión de residuos urbanos por cada 10 mil habitantes.
	7	Superficie ordenada vs zona federal marino-terrestre.	La información ya está contenida en otro indicador desarrollado sobre el número de concesiones autorizadas para el uso de las playas.
	8	Órganos de consulta y participación (Comités y consejos establecidos en temas de pesca y acuicultura)	No hay base de datos que cumpla los requerimientos del enfoque.
	9	Número de playas aptas para el uso turístico	Existe información al respecto pero no es representativa para todas las subregiones.
	10	Porcentaje de la población que participa en la toma de decisiones o la planeación de las actividades económicas u ordenamiento / Censo de comunidades pesqueras artesanales formales e informales	No es viable para esta TR por las limitaciones actuales de tiempo y recursos.
	11	Tipo de gobernanza (incluye tipo de participación en jóvenes, género, etcétera)	No hay base de datos que cumpla los requerimientos del enfoque.
	12	Permisos de aprovechamiento: número de permisos otorgados para actividades petroleras/año	No se cuenta con la información suficiente.
	13	Apoyo gubernamental: existencia de programas gubernamentales para compensar la intensificación de la actividad petrolera entre habitantes locales (p.e. diversificación productiva, capacitación, financiamiento)	No hay base de datos que cumpla los requerimientos del enfoque.
	14	Existencia de programas de reforestación post-eventos (sí/no).	No se cuenta con la información suficiente.
	15	Gobierno (autoridades): tiempo de respuesta oficial a emergencias	No se cuenta con la información suficiente.
	16	Número de denuncias por contaminación	No hay base de datos que cumpla los

Grupo temático	No.	Propuesta de indicador	Consideraciones
		registradas/año por ONG's	requerimientos del enfoque.
	17	Existencia de comités interinstitucionales para manejo de derrames	No se cuenta con la información suficiente.
	18	Apoyo gubernamental: fondos asignados a limpieza/año	No hay base de datos que cumpla los requerimientos del enfoque.
	19	Número de embarcaciones activas	No hay base de datos que cumpla los requerimientos del enfoque.
	20	Frecuencia de operativos de vigilancia	No se cuenta con la información suficiente.
	21	Transparencia en permisos de aprovechamiento	No hay base de datos que cumpla los requerimientos del enfoque.
	22	Número de instrumentos normativos de planificación (atlas de riesgo) y adaptación a nivel local	Existe información al respecto pero no es representativa para todas las subregiones.
Comunidad y cultura	23	Número de cooperativas pesqueras	No se cuenta con la información suficiente.
	24	Porcentaje de infraestructura costera dañada por eventos climáticos	No hay base de datos que cumpla los requerimientos del enfoque.
	25	Número de la población que está participando en cooperativas pesqueras	No hay base de datos que cumpla los requerimientos del enfoque.
	26	Talleres de concientización realizados	Existe información al respecto pero no es representativa para todas las subregiones.
Economía	27	CPUE de camarón, mojarra y róbalo	No hay base de datos que cumpla los requerimientos del enfoque.
	28	Número de derrames petroleros	Existe información al respecto pero no es representativa para todas las subregiones. Se enfocó al grupo de Ecosistemas y paisajes.
	29	Registros de captura de peces	La información ya está contenida en otro indicador desarrollado, en el "Porcentaje de cambio en capturas de especies comerciales".
	30	Superficie dedicada a actividades agropecuarias	La información ya está contenida en otro indicador desarrollado que trata no solo la superficie de estas actividades sino todos los cambios de

Grupo temático	No.	Propuesta de indicador	Consideraciones
			uso de suelo disponibles.
	31	Valoración económica de servicios ecosistémicos que proveen los humedales	No es viable para esta TR por las limitaciones actuales de tiempo y recursos.
	32	Número de cooperativas con planes de contingencia	No se cuenta con la información suficiente.
Recursos hidrológicos	33	Tasa de sedimentación	No es viable para esta TR por las limitaciones actuales de tiempo y recursos.
	34	Contaminación y corrientes de agua: salinidad anormal en ríos/canales	No es viable para esta TR por las limitaciones actuales de tiempo y recursos.
	35	Salinidad en lagunas costeras	No es viable para esta TR por las limitaciones actuales de tiempo y recursos.
	36	Calidad de agua en zonas de pesca	No es viable para esta TR por las limitaciones actuales de tiempo y recursos.
Ecosistemas y paisajes	37	Incidencia de derrames (superficie)	Existe información al respecto pero no es representativa para todas las subregiones.
	38	Porcentaje de cobertura vegetal de dunas costeras	Existe información al respecto pero no es representativa para todas las subregiones.
	39	Índice trófico de grupos funcionales	No es viable para esta TR por las limitaciones actuales de tiempo y recursos.
	40	Superficie de cambio de uso de suelo evitada/Criterios ecológicos	No se cuenta con la información suficiente.
Cambio climático	41	Indicadores de desarrollo sostenible	No hay base de datos que cumpla los requerimientos del enfoque.
	42	Disponibilidad de especies por afectación climática.	No hay base de datos que cumpla los requerimientos del enfoque.

Grupo temático	No.	Propuesta de indicador	Consideraciones
Biodiversidad	43	Abundancia de la población de manatíes	Existe información al respecto pero no es representativa para todas las subregiones. Tanto en el enfoque de abundancia, como riqueza y presencia.
	44	Reducción de la abundancia de especies de poblaciones de ostiones y cangrejos	No se cuenta con la información suficiente.
	45	Abundancia de especies: mortalidad masiva de peces	No se cuenta con la información suficiente. Con apoyo de actores se identificaron ciertas bacterias que causan mortalidad pero no se obtuvo un enfoque para indicador.

Además, a partir de la sesión final de retroalimentación, que tuvo lugar el 27 de enero del 2026, se identificaron temas relevantes que no pudieron incorporarse en esta última fase, así como propuestas de mejora y ajuste a indicadores ya elaborados. En conjunto, se plantean como líneas a considerar en futuras actualizaciones:

- Cumplimiento anual del volumen de caudal ecológico decretado
- Existencia de decreto de reserva de agua para uso ambiental por cuenca
- Tasa de migración neta reciente (últimos 5 años)
- Cambios en la composición sociocultural de la población costera

8. Comunicación de resultados

Como parte de los resultados obtenidos durante el proceso se producen los textos que se incorporan a cada una de las secciones de la TR. Este proceso asegura que el producto final sea un instrumento de comunicación científica validado y accionable.

8.1 Importancia de la zona costero-marina de Tabasco

Durante el tercer taller, que se realizó en modalidad virtual, se trabajó en la redacción de los textos que acompañan la TR. Para ello se organizaron salas simultáneas, donde los participantes, mediante discusión y consenso, definieron los contenidos clave.

En particular, se redactó el texto que destaca la importancia de la zona costero-marina de Tabasco, acordando una versión final de exactamente 100 palabras que resume su valor ambiental, social, cultural y económico para la región:

Importancia de la zona costero-marina de Tabasco

La zona costera de Tabasco, con sus 191 km de litoral, concentra el 90% de la pesca estatal y alberga dos Áreas Naturales Protegidas (ANP) formadas por humedales, pantanos y lagunas vitales para la biodiversidad y las comunidades locales. Además de su riqueza ecológica y turística, es clave en la producción petrolera nacional, posicionándose entre los diez estados con mayor contribución al PIB. Actualmente, enfrenta los impactos del cambio climático, como la erosión costera y el desplazamiento de poblaciones vulnerables. La protección y preservación de esta zona es esencial para garantizar medios de vida, seguridad ambiental y desarrollo sostenible en el sureste mexicano.

Este ejercicio participativo aseguró que los mensajes de la TR-Tabasco reflejaran fielmente el conocimiento y las prioridades de los actores locales involucrados.

8.2 Todo está conectado

El esquema sistémico surge de la identificación de los valores y amenazas que sirvieron para a) entender el contexto actual de la región y b) identificar los indicadores clave que resultaron en esta TR. Posteriormente se fue retroalimentando estableciendo las conexiones clave y los estresores que promueven la degradación del sistema.

8.3 Numeralias

Durante el segundo taller virtual en la fase de redacción de contenidos, se llevó a cabo un ejercicio colaborativo en sesiones grupales que resultó en la proposición de datos clave (Tabla 52), que resaltan las características esenciales y el estado del socioecosistema.

Tabla 52. Listado de datos propuestos para numeralias.

Grupo temático	Numeralias propuestas
Cambio climático	<ul style="list-style-type: none"> ● Precipitación media anual ● Grado de vulnerabilidad costera ante cambio climático ● Evaluaciones de vulnerabilidad de las comunidades costeras y de cambio en la disponibilidad de los recursos pesqueros y acuícolas de la costa de México ● Primera comunidad reubicada por cambio climático: El bosque, Centla
Manejo y gobernanza	<ul style="list-style-type: none"> ● Extensión o cobertura de Áreas naturales protegidas ● Número de stocks pesqueros evaluados (fichas, planes) ● Número de denuncias ● Número de proyectos de restauración
Economía	<ul style="list-style-type: none"> ● Valor económico de producción pesquera en Tabasco. ● Número de Unidades de Producción de Acuícola en Peces, Crustáceos y Moluscos ● Número de parques industriales ● Número de plataformas petroleras
Comunidad y cultura	<ul style="list-style-type: none"> ● Incremento poblacional por las actividades socioeconómicas ● Número de cooperativas o población dedicada a la pesca ● Número de localidades indígenas y número de población en hogares indígenas ● Grado de escolaridad promedio
Ecosistemas y paisajes	<ul style="list-style-type: none"> ● Datos más actual de la cobertura de mangle en la zona ● Área de humedales km2 (considerada como tipo de vegetación) ● Área de cambio de uso de suelo (en últimos años)
Biodiversidad	<ul style="list-style-type: none"> ● Número de especies de importancia acuícola y pesquera ● Número de especies de aves costeras (ya que evidencian la importancia como corredor migratorio) ● Número manatíes como especie bandera
Recursos hidrológicos	<ul style="list-style-type: none"> ● Número de sitios de calidad de agua con su calificación (por subregión). ● Número de cuerpos de agua (lagunas, ríos, desembocaduras). ● Valor del caudal del Grijalva, Gonzalez, San Pedro, Tonalá con descarga a zona costera

A partir de estas propuestas, en el mismo taller se seleccionaron, con base en la opinión de los actores, las ocho opciones más representativas dentro de la zona costero-marina, las cuales se presentan a continuación en la siguiente tabla (Tabla 53).

Tabla 53. Numeralias elegidas por los actores para la TR.

Grupo temático	Numeralia seleccionada
<p>Cambio climático</p> <p>80% de los municipios costeros son altamente vulnerables al cambio climático</p> <p>Fuente: CENAPRED, 2020</p>	<p>El 80% de los municipios costeros de Tabasco son altamente vulnerables al cambio climático</p> <p>Fuente: CENAPRED, 2020. http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/</p>
<p>Manejo y gobernanza</p> <p>22.94% de la superficie costero-marina es ocupada por ANP</p> <p>Fuente: CONANP, 2025</p>	<p>El 22.94% de la superficie costero-marina es ocupada por Áreas Naturales Protegidas, correspondiente a 221227.8 ha</p> <p>Fuente: CONANP, 2025 https://sig.conanp.gob.mx/Shape</p>
<p>Economía</p> <p>11º lugar nacional en valor de la producción pesquera</p> <p>\$940,904 miles de pesos</p> <p>Fuente: CONAPESCA, 2023</p>	<p>Tabasco ocupa el 11º lugar a nivel nacional en valor de la producción pesquera, con una participación del 1.33 % del total del país y un valor estimado de 940,904 miles de pesos.</p> <p>Fuentes: CONAPESCA, 2024 https://nube.conapesca.gob.mx/sites/cona/dgpppe/2024/ANUARIO_ESTADISTICO_DE_ACUACULTURA_Y_PESCA_2024.pdf</p>
<p>Comunidad y cultura</p> <p>4 familias lingüísticas</p> <p>7 grupos lingüísticos</p> <p>7 pueblos indígenas</p> <p>Fuente: INEGI, 2010; INPI, 2025</p>	<p>En Tabasco existen 7 Pueblos Indígenas, 4 familias y 7 agrupaciones lingüísticas.</p> <p>Pueblos Indígenas: Ayapaneco, Ch'ol, Chontal de Tabasco, Náhuatl, Tsotsil, Tseltal, Zoque.</p> <p>Lenguas indígenas: Chontal o yokot'an (Maya), Ch'ol (Maya), Tzeltal (Maya), Tzotzil (Maya), Zoque (Mixezoque), Zapoteco (Otomangue), Náhuatl (Yutoazteca)</p> <p>Fuentes: INEGI, 2010 https://www.inegi.org.mx/rnm/index.php/catalog/71/datafile/F14/V736</p> <p>INPI, 2025 https://catalogo.inpi.gob.mx/cedulas/</p>

<p>Ecosistemas y paisajes</p> <p>Tasa de cambio de uso de suelo 46%</p> <p>Fuente: INEGI. Carta de Uso del Suelo y Vegetación, Series V (2013) y VII (2021).</p>	<p>La zona de estudio tiene una tasa de cambio de uso de suelo del 46%</p> <p>Fuentes: INEGI. Carta de Uso del Suelo y Vegetación, Series V (2013) y VII (2021). https://www.inegi.org.mx/temas/usosuelo/</p>
<p>Biodiversidad</p> <p>9 especies pesqueras de relevancia comercial</p> <p>Fuente: CONAPESCA, 2024</p>	<p>En la zona hay 9 especies de relevancia comercial reportadas en 2024: Ostión, Mojarra, Bandera, Robalo, Jurel, Carpa, Sierra, Huachinango, Besugo.</p> <p>Fuentes: CONAPESCA, 2024 https://nube.conapesca.gob.mx/sites/cona/dgppe/2024/ANUARIO_ESTADISTICO_DE_ACUACULTURA_Y_PESCA_2024.pdf</p>
<p>Recursos hidrológicos</p> <p>89 sitios de monitoreo RENAMECA</p> <p>Subregión 1 41 Subregión 2 6 Subregión 3 32 Subregión 4 10</p> <p>Fuente: CONAGUA-RENAMECA, 2024</p>	<p>La zona costera de Tabasco cuenta con 89 sitios de monitoreo RENAMECA, distribuidos de la siguiente manera: 41 en la subregión 1, 6 en la subregión 2, 32 en la subregión 3 y 10 en la subregión 4.</p> <p>Fuente: CONAGUA-RENAMECA, 2024 https://www.gob.mx/conagua/articulos/resultados-de-la-red-nacional-de-medicion-de-calidad-del-agua-renameca?idiom=es</p>
<p>Arqueología e historia</p> <p>1411 sitios de patrimonio arqueológico terrestre y subacuático</p> <p>Fuente: INAH, 1972; 2025</p>	<p>9 sitios patrimonio cultural subacuático en aguas marinas 62 sitios patrimonio cultural subacuático aguas continentales 1340 monumentos arqueológicos 70 monumentos históricos</p> <p>Fuentes: UNESCO. 2001. Convención de 2001 sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático. 2 de noviembre de 2001. París, Francia. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000126065_spa</p> <p>Cámara de Diputados del H. 1972. Congreso de la Unión. Ley federal sobre monumentos y zonas arqueológicas, artísticos e históricos. INAH. Secretaría General, Secretaría de Servicios Parlamentarios. Última reforma publicada en el DOF 16-02-2018. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/131_160218.pdf</p> <p>INAH. 2025. Catálogo Nacional de Monumentos Históricos Inmuebles, INAH. https://catalogonacionalmhi.inah.gob.mx/consultaPublica</p>

8.4 Recomendaciones

Las recomendaciones presentadas en la TR se construyeron a partir de los talleres participativos y de los aportes de los actores involucrados en el socioecosistema. Estas fueron sistematizadas por grupo temático y reflejan las problemáticas, necesidades y oportunidades identificadas colectivamente dentro del área de estudio.

Para facilitar su organización y lectura, las recomendaciones se estructuraron con base en dos criterios complementarios. El primero corresponde al periodo de aplicación, siguiendo el esquema utilizado por la CONANP (2007) en los Programas de Conservación y Manejo, que distingue entre corto, mediano y largo plazo, así como acciones permanentes (Tabla 54). Este criterio permite ubicar cada propuesta dentro de un horizonte temporal estimado para su implementación.

Tabla 54. Periodo de aplicación sugerido para las recomendaciones.

Plazos	Periodo de aplicación
Corto plazo (C)	1-2 años
Mediano plazo (M)	3-5 años
Largo plazo (L)	5 o más años
Permanente (P)	acción continua

El segundo criterio corresponde al tipo de acción que requiere cada recomendación (Tabla 55), retomando la clasificación propuesta por Carmona Escalante (2020). De esta manera, las acciones pueden identificarse como normativas, presupuestales, político-administrativas, de participación social o de aportación al conocimiento científico, según la naturaleza de la intervención necesaria para su ejecución.

Tabla 55. Categorización de las acciones requeridas para las recomendaciones.

Tipo de recomendación	Descripción
Normativo	Implica la creación, modificación o aplicación de las normas, reglamentos o lineamientos en materia ambiental, así como la participación de ciertos actores para regular el cumplimiento de la normatividad.
Presupuestal	Requiere la asignación, gestión o reorientación de recursos financieros para la implementación de actividades.

Tipo de recomendación	Descripción
Político-administrativo	Involucra decisiones institucionales, coordinación entre dependencias o ajustes en la estructura y operación de la gestión.
Participación social	Requiere el involucramiento de la comunidad y de los actores clave en la toma de decisiones.
Aportación al conocimiento científico	Implica la generación, sistematización o integración de información científica para sustentar la toma de decisiones.

En conjunto, estos criterios permiten organizar las recomendaciones de manera estructurada; por ello, todas las propuestas surgidas en los talleres de colaboración entre actores se enlistan conforme a esta categorización (Tabla 56), identificándose con la letra correspondiente a su periodo de aplicación (C, M, L o P) y con el color asociado al tipo de acción que implican (verde: normativo; amarillo: presupuestal; azul: político-administrativo; rosa: participación social; blanco: aportación al conocimiento científico).

Tabla 56. Listado de recomendaciones propuestas por grupo temático.

Grupo temático	Recomendación	Plazo
Recursos hidrológicos	Fomentar la denuncia anónima a todo aquel que detecte algún ilícito o afectación al servicio del agua, así como descargas residuales e invasiones en zona federal.	P
	Impulsar el uso de infraestructura verde hídrica para regular los escurrimientos, proteger zonas habitadas y mejorar la captación del agua pluvial.	C
	Generar mejoras a los sistemas de monitoreo hidrometeorológico en tiempo real para anticipar crecidas, optimizar la operación de obras hidráulicas y reducir riesgos para comunidades costeras vulnerables.	M
Biodiversidad	Promover e implementar mayor número de programas de restauración y reforestación para la conservación de especies endémicas y en otros estatus de protección.	M
	Creación de una red de investigadores/as (estatales y federales) y participación social para establecer y dar seguimiento a programas y proyectos de conservación de biodiversidad en Tabasco.	C
	Establecer estrategias basadas en indicadores de éxito que permitan validar el seguimiento de programas de conservación	C

Grupo temático	Recomendación	Plazo
	de la biodiversidad en Tabasco.	
Ecosistemas y paisajes	Establecer nuevas áreas naturales protegidas con valor ambiental y servicios ecosistémicos, para ampliar esquemas de protección según su nivel administrativo.	C
	Potenciar las iniciativas de educación ambiental para evitar la caza furtiva y tráfico de especies de interés comercial.	C
	Reforzar el mecanismo administrativo y normativo (políticas, estrategias planes/programas) para reducir la pérdida de cobertura vegetal.	C
Comunidad y cultura	Incorporar el conocimiento local para implementar mecanismos de monitoreo, mitigación y adaptación ante el cambio climático para fortalecer la cohesión social.	C
	Fortalecer y establecer programas y actividades de educación ambiental en el territorio para una gestión colectiva con enfoque intercultural.	C
	Establecer instrumentos regulatorios para la salud ambiental y social del territorio con respecto a las actividades petroleras.	C
Manejo y gobernanza	Diseñar e implementar estrategias de gobernanza participativa que integren a la población en los procesos de toma de decisiones sobre su entorno.	C
	Implementar un sistema integral de manejo, uso de UGAS y normativa en materia de la ZOFEMAT para un aprovechamiento sustentable del territorio.	C
	Respetar la capacidad de carga establecida en los sitios turísticos como un elemento clave para la conservación de su diversidad.	C
Economía	Promover que las actividades económicas prioritarias que se desarrollen en la zona consideren a la economía circular como una oportunidad para la sostenibilidad.	C
	Incentivar y establecer políticas que regulen los impactos de la industria petrolera, garantizando mecanismo de compensación social y ambiental.	C
	Garantizar que los indicadores económicos incluyan dimensiones de bienestar comunitario y no sólo acumulación de capital.	C
Cambio climático	Restringir la infraestructura en zonas de riesgo e implementar obras hidráulicas selectivas para regular los impactos de los eventos extremos y proteger a las poblaciones vulnerables.	C

Grupo temático	Recomendación	Plazo
	Incluir los impactos diferenciados por eventos meteorológicos en el socioecosistema en los boletines gubernamentales. Así como medidas de adaptación y mitigación a los mismos.	C
	Implementar los instrumentos políticos de cambio climático, ajustándose a las condiciones actuales y futuras contemplando la perspectiva de género, interseccionalidad y justicia climática.	C

8.5 Línea del tiempo

La línea del tiempo se construyó con el propósito de contextualizar la evaluación de la zona costero-marina de Tabasco, permitiendo identificar eventos y procesos relevantes que han influido en la condición y dinámica del socioecosistema a lo largo del tiempo (Tabla 57).

En ella se integran cuatro tipos de información: eventos Normatividad, que incluyen leyes, reglamentos, normas oficiales, decretos y políticas públicas; eventos climáticos, como huracanes, tormentas, lluvias extremas, inundaciones y desbordamientos de ríos; eventos ambientales, entre ellos encallamientos de barcos en áreas naturales protegidas, derrames petroleros, florecimientos algales nocivos y arribazones de sargazo; y eventos socioeconómicos, asociados a actividades productivas, infraestructura, conflictos sociales, crisis económicas u otros sucesos relevantes.

Tabla 57. *Eventos relevantes de Tabasco mencionados en la línea del tiempo de la TR.*

Año	Tipo de evento	Descripción
1528	Climático	Primer registro histórico de inundación
1940–1950	Socioeconómico	Auge del cultivo de coco
1952	Climático	Inundaciones dañan plantaciones de cacao
1970	Socioeconómico	Inicio del desarrollo petrolero
1982	Socioeconómico	Inicio de operaciones del Puerto de Dos Bocas
1986	Normatividad	Creación del Sistema de Áreas Naturales Protegidas
1987	Normatividad	Parque Estatal Agua Blanca, primera ANP
1995	Climático	Huracán Roxanne
1995	Normatividad	Designación de Pantanos de Centla como Sitio RAMSAR
1998	Climático	Huracán Mitch
1999	Climático	Inundaciones por desbordamiento fluvial
1999	Socioeconómico	Creación de la Administración Portuaria Integral de Dos

		Bocas
2002	Climático	Huracán Isidore
2004	Normatividad	Ley de Responsabilidad Civil por Daño y Deterioro Ambiental
2005	Climático	Huracán Stan
2005	Climático	Desbordamiento de los ríos Grijalva y Usumacinta
2005	Socioeconómico	Caída en la producción petrolera de México
2005	Ambiental	Marea roja afecta al sector pesquero
2006	Normatividad	Programa Estatal de Ordenamiento Ecológico (POEET)
2007	Climático	Inundación catastrófica histórica
2008	Socioeconómico	Inicio del Plan Hídrico Integral
2010	Climático	Huracán Karl
2010	Climático	Inundaciones severas
2012	Normatividad	Ley de Protección Ambiental
2016	Ambiental	Encallamiento del buque remolcador "SWIBER TORUNM"
2018	Normatividad	Decretos de Reserva de Agua para uso ambiental
2019	Normatividad	Creación del refugio para el cangrejo azul
2019	Ambiental	Erosión costera en la comunidad de El Bosque
2020	Normatividad	Ley Estatal de Cambio Climático y Sustentabilidad
2020	Climático	Frentes fríos y ciclones generan graves inundaciones
2021	Ambiental	Derrame de petróleo en la Terminal Marítima de Dos Bocas
2022	Socioeconómico	Inauguración de la Refinería Olmeca Dos Bocas
2023	Ambiental	Marea roja en Centla (Laguna de Mecoacán)
2023	Ambiental	Derrame de petróleo en la plataforma Ek Balam Tango Alpha
2025	Ambiental	Derrame de petróleo que afectó costas de Paraíso

La información presentada en la línea del tiempo se integró a partir de la revisión y sistematización de fuentes históricas y documentales oficiales de carácter federal y estatal, incluyendo registros del Archivo General de la Nación, información del Servicio Meteorológico Nacional, la Comisión Nacional del Agua, el Centro Nacional de Prevención de Desastres, así como documentación sectorial de la Secretaría de Energía y Petróleos Mexicanos, además de legislación ambiental y territorial publicada en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco. Las referencias específicas correspondientes a cada fuente se detallan en la sección de referencias.

8.6 Historias de la costa

A partir de la fase de campo se recopilaron vivencias que dieron lugar a historias. Estas relatan las formas en que las comunidades costeras conviven con su entorno, las problemáticas asociadas y los logros alcanzados por agrupaciones dedicadas a la conservación y protección.

Donde el mar no arrasó con la esperanza

El Bosque

Centla, Tabasco

En El Bosque, Tabasco, el avance del mar sepultó casas y recuerdos. Cuando el agua invadió la puerta de la infancia de Guadalupe Lobos Pacheco, dejó de esperar ayuda externa y empezó a actuar. Con determinación, Guadalupe se convirtió en la portavoz de su comunidad, la primera en México en ser desplazada por el cambio climático. Gestionó recursos, habló con medios y confrontó la indiferencia institucional, demandando acciones concretas para una población al borde de la desesperanza. Gracias a su liderazgo, El Bosque se transformó en un símbolo de resistencia y de resiliencia. Su historia refleja la realidad que viven las costas, y la fortaleza de una comunidad que resiste unida a los desafíos actuales.

Raíces que protegen los pantanos de Centla

Pantanos de Centla

Centla, Tabasco.

Entre canales y pantanos, una familia decidió no dejar morir sus raíces. Mujeres y hombres que se reconocen como indígenas yokot'an (Chontal) mantienen viva su cultura a través de la gastronomía tradicional, la elaboración artesanal de redes y el conocimiento ancestral del entorno acuático. Con orgullo, comparten historias de pejelagartos y caminos invisibles entre manglares, no sólo como expresión oral, sino como parte esencial de su modo de vida. Han convertido el ecoturismo en un puente entre la biodiversidad y el legado de su gente, mostrando a quienes los visitan un patrimonio ambiental y cultural profundamente arraigado. Para esta comunidad, cuidar los Pantanos de Centla es también cuidar su historia, su territorio y su forma de habitar el mundo.

9. Referencias

Agenda 2020 en América Latina y el Caribe, Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), <https://agenda2030lac.org/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible-ods>

Avila-Foucat, V. S., & Espejel, I. (Eds.). (2020). *Resiliencia de socioecosistemas costeros (Primera)*. Instituto de Investigaciones Económicas - UNAM. http://www.iiec.unam.mx/sites/www.iiec.unam.mx/files/libros_electronicos/RSC_SAT_o.pdf

Azuz-Adeath, I., Espejel, I., Rivera-Arriaga, E., Ferman, J.L., Seinger, G. 2010 "Referentes internacionales sobre indicadores e índices. Historia y estado del arte". En E. Rivera-Arriaga, Azuz-Adeath, I., Alpuche-Gual, L., Villalobos-Zapata, G. (Eds.), *Cambio Climático en México: un Enfoque Costero y Marino* (pp. 845-857). Campeche: Universidad Autónoma de Campeche, CETYS-Universidad, Gobierno del Estado de Campeche

Bertule, M., Bjørnsen, P.K., Costanzo, S.D., Ecurra, J., Freeman, S., Gallagher, L., Kelsey, R.H. and Vollmer, D. (2017). *Using indicators for improved water resources management - guide for basin managers and practitioners*. 82 pp. ISBN 978-87-90634-05-6. https://ian.umces.edu/pdfs/ian_report_560.pdf

Berkes, F., Colding, J., & Folke, C. (Eds.). (2008). *Navigating social-ecological systems: building resilience for complexity and change*. Cambridge University Press.

Carlson, R. E. (1977). A trophic state index for lakes. *Limnology and Oceanography*, 22(2), 361–369. <https://doi.org/10.4319/lo.1977.22.2.0361>

Carvalho Pires de Sousa, D. et al. (2019). "Qualitative Data Analysis", U. P. Albuquerque et al. (eds.), *Methods and techniques in ethnobiology and ethnoecology*. Springer Protocols,

Carmona Escalante, A. (2020). *Evaluación del sistema socio-ecológico del Parque Nacional Arrecife Alacranes con énfasis en el aprovechamiento y conservación de los recursos pesqueros comerciales y recreativos*. Tesis doctoral, Universidad Autónoma de Baja California <https://hdl.handle.net/20.500.12930/8799>

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (2007). *Programa de conservación y manejo Parque Nacional Arrecife Alacranes*. México, D.F: CONANP. 165 pp.

Corbin, J., & Strauss, A. (2012). *Basics of Qualitative Research (3rd ed.): Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory*. *Basics of Qualitative Research (3rd Ed.): Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory*. <https://doi.org/10.4135/9781452230153>

Costanzo, S., Blancard, C., Davidson, S., Dennison, W., Ecurra, J., Freeman, S., Fries, A., Kelsey, R., Krchnak, K., Sherman, J., Thieme, M. y Vargas, V. (2017). *Practitioner's Guide to Developing River Basin Report Cards*. IAN Press. Cambridge MD USA.

Domínguez-Gómez, J. A. (2022). La modernización del análisis de contenido. Ejemplos de aplicación en evaluación socioambiental. *New Trends in Qualitative Research*, 14, e577-e577. DOI: <https://doi.org/10.36367/ntqr.14.2022.e577>

Folke, C., Biggs, R., Norström, A. V., Reyers, B., & Rockström, J. (2016). Social-ecological resilience and biosphere-based sustainability science. *Ecology and Society*, 21(3), art41. <https://doi.org/10.5751/ES-08748-210341>

Hamui-Sutton, A., & Varela-Ruiz, M. (2013). La técnica de grupos focales. *Investigación en educación médica*, 2(5), 55-60.

Herrera Racioero, P. & Lizcano Fernández, E. (2012). Apuntes sobre metodología y técnicas cualitativas aplicadas a la investigación socioambiental. *Intersticios. Revista sociológica de pensamiento crítico*, 6(1).

Kuckartz, U., y S. Rädiker. (2019). "Analyzing qualitative data with MAXQDA. Text, audio, and video". Nueva York, Springer.

Merino-Benítez, T. y L. A. Bojórquez-Tapia. 2021. *Manual: Proceso Analítico Jerárquico (AHP)*. México: UNAM. <https://www.rua.unam.mx/recursos/descargar/87659>

Neri, Ana, Patricia Dupin y Luis Sánchez. (2016). A pressure-state-response approach to cumulative impact assessment. *Journal of Cleaner Production*, 126: 288-298. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.02.134>

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (1982). *Eutrophication of waters: Monitoring, assessment and control*. OECD Publishing.

OCDE. Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. (1998). *Towards Sustainable Development: Environmental Indicators*. OCDE. Organización de Cooperación y Desarrollo Económico.

OCDE. 1993. *Core set of indicators for environmental performance reviews: A synthesis report by the group on the state of the environment*. Paris: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

Pacheco, J.F., Contreras, E., 2008. *Manual metodológico de evaluación multicriterio para programas y proyectos*. CEPAL - Serie Manuales N° 58. UNESCO. 111 pp. <https://www.cepal.org/es/publicaciones/35914-manual-metodologico-evaluacion-multicriterio-programas-proyectos>

Preiser, R., García, M. M., Hill, L., & Klein, L. (2021). Qualitative content analysis. In R. Biggs, R. Preiser, A. De Vos, M. Schlüter, K. Maciejewski, & H. Clements, *The Routledge Handbook of Research Methods for Social-Ecological Systems* (1st ed., pp. 270-281). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003021339-23>

Sendra, J.B., García, R.C., 2000. El uso de los sistemas de Información Geográfica en la planificación territorial. *Anales de Geografía de la Universidad Complutense*, 20, 49-67. <https://revistas.ucm.es/index.php/AGUC/article/download/AGUC0000110049A/31281/32443>

SEMARNAT, https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/dgeia/indicadores14/conjuntob/02_agua/02_calidad_esquema.html

Vidal-Hernández, L.E., Rivera-Arriaga, E., Peña Puch, A.C., Palomo, E., Coronado, E. 2025. *Proyecto: Fortalecimiento de la Resiliencia Socioecológica Costera ante el Cambio Climático, un*

reto de Ciencia de Frontera. *JAINA Costas y Mares ante el Cambio Climático* 7(2): 71-80. doi 10.26359/52462.0710

Vollenweider, R. A., Giovanardi, F., Montanari, G., & Rinaldi, A. (1998). Characterization of the trophic conditions of marine coastal waters with special reference to the NW Adriatic Sea: proposal for a trophic scale, turbidity and generalized water quality index. *Environmetrics: The official journal of the International Environmetrics Society*, 9(3), 329-357.

Cita TR: Rodríguez González, M. P., Granados Martínez, K. P., Carmona-Escalante, A., Gallegos-Fernández, S., Morales Méndez, D., Hernández Cristerna, J., Ortigosa, D., Reyes Aguilar, A. X., Guerra Escamilla, A., Simoes, N., Avila Foucat, S. V., & Salles, P. (2026). Tarjeta de Reporte de la zona costero-marina de Tabasco 2025. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18994734>

10. Anexos

Anexo 1. Lista de participantes

A lo largo de este proceso colaborativo se contó con la participación de actores locales de diversos sectores: académico, gobierno, OSC y privado, cuyos nombres se muestran en la siguiente tabla (Tabla A1).

Tabla A1. Participantes en la elaboración de la TR-Tabasco en orden alfabético. S/I corresponde a los participantes que no registraron su institución.

No.	Nombre	Institución
1	A. González Alejandro	Área Natural Protegida (ANP) Estatal Reserva Ecológica Río Playa
2	Abel del Carmen Cruz Chablé	SCPP El Chivero
3	Abigail Mora Reyes	Comisión Federal de Electricidad (CFE)
4	Abiud Roman Piza Chavez	Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH)
5	Abril Montijo Galindo	Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD), Programa SWIMM-HRI 2024
6	Adolfo Vital Rumebe	Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP)
7	Adriana Santos Pérez	Comisión Federal de Electricidad (CFE)
8	Aileen Rojas Valencia	Centro del Cambio Global y la Sustentabilidad A. C. (CCGS)
9	Alejandra Aviles Macedo	Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros (DGZFMTC)
10	Alejandro Camarero Sánchez	Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA)
11	Alejandro Gómez Jiménez	Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP)- Pantanos de Centla
12	Alejandro Yesugai Frías Díaz	CANACINTRA Tabasco
13	Alicia Rodríguez Hernández	Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC)
14	Aline Karen Sánchez Cruz	Comisión Federal de Electricidad (CFE)
15	Alma Deysi Anacleto Rosas	Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT)- División Académica de Ciencias Biológicas
16	Alma Dolores Toledo Gaytán	Comisión Federal de Electricidad (CFE)
17	Álvaro Pérez	Copesmar
18	Álvaro Wilson	SCPP Andrés García

19	Ámbar Gissel Robles Núñez	Comisión Federal de Electricidad (CFE)
20	Ana del Pilar Villa Peralta	Instituto Tecnológico Superior de Centla (ITSCe)
21	Ana Fernanda Ingalls	Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS)
22	Ana Gabriela Díaz Álvarez	Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura Sustentables (IMIPAS)
23	Ana Karen Bustamante	Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS)
24	Ana Mayra Sánchez Medina	Secretaría de Marina (SEMAR)
25	Ana Patricia Rojo Zentella	Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA)
26	Anamary Acosta Valladares	Universidad Central de Las Villas Marta Abreu (UCLV), Programa SWIMM-HRI 2025
27	Ángel Arturo Balcázar Sosa	H. Ayuntamiento de Huimanguillo
28	Ángel Cruz Hernández	Área Natural Protegida (ANP) Estatal Reserva Ecológica Río Playa
29	Ángel Romero Rodríguez	Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA)
30	Antonio Cantu de Leija	Texas A&M University-Corpus Christi (TAMUCC), Programa SWIMM-HRI 2024
31	Antonio Jehová Javier Ángulo	Protección al ambiente y desarrollo sustentable del municipio de Paraíso
32	Antonio Martínez Gonzáles	Área Natural Protegida (ANP) Estatal Reserva Ecológica Río Playa
33	Araceli Pascual Montes	Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC)
34	Ariana Sánchez Flores	Secretaría de Turismo (SECTUR)
35	Arisbeth Hernández Alonso	Centro del Cambio Global y la Sustentabilidad A. C. (CCGS)
36	Arturo Pantoja	Casa del Agua
37	Aurelio Segura Gómez	SCPP Los Pénjamos de Paraíso
38	Benjamín Hernández García	El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), Programa SWIMM-HRI 2024
39	Bryant Canseco Hernández	Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Programa SWIMM-HRI 2024
40	Calos Alberto Hernández Gonzáles	Área Natural Protegida (ANP) Estatal Reserva Ecológica Río Playa
41	Camerino Alejandro Alejandro	Área Natural Protegida (ANP) Estatal Reserva Ecológica Río Playa
42	Camilo Vázquez Bustos	Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA)

43	Candelario Peralta Carreta	Centro del Cambio Global y la Sustentabilidad A. C. (CCGS)
44	Carlos Mario Burelos Jiménez	Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)
45	Carlos Mario Morales Bautista	Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT)
46	Catherine Lee Hing	Stanford University (SU), Programa SWIMM-HRI 2024
47	Cayetano Castellanos	Área Natural Protegida (ANP) Estatal Reserva Ecológica Río Playa
48	Cecilia Gutiérrez García	Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH)
49	Celia Yadith Hernández Rodríguez	El Negro Chon
50	Celina Joselin Ruíz Rodríguez	Centro Mexicano para la Producción más Limpia, Instituto Politécnico Nacional (CMP+L - IPN)
51	Cinthia Granados Morales	Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA)
52	Claudia Marisol Peralta Juárez	Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP)
53	Claudia Renata Gutiérrez Acosta	Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)
54	Cristian Gerardo Hernández	Área Natural Protegida (ANP) Estatal Reserva Ecológica Río Playa
55	Cristino de la Cruz Domínguez	Área Natural Protegida (ANP) Estatal Reserva Ecológica Río Playa
56	Cruz Arcelia Tánori Villa	Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC)
57	Damián Chablé Díaz	SCPP El Chivero
58	Daniela Alejandra López Cuevas	Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA)
59	David Eduardo Guzman Lerma	Secretaría de Marina (SEMAR)
60	David Jesús Jiménez Rodríguez	Centro Mexicano para la Producción más Limpia del Instituto Politécnico Nacional (CMP+L - IPN)
61	Diana Berriel Bueno	Secretaría de Marina (SEMAR)
62	Diana de Yta Castillo	Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)-SECIHTI, Programa SWIMM-HRI 2024
63	Diana Elizabeth Arano Recio	Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH)
64	Donaji Monserrat Ortiz Ortiz	Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC)
65	Doreny Guadalupe Bobadilla Gámez	Secretaría de Marina (SEMAR)
66	Edgar Andrés De la Cruz Rojas	Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)

67	Edilio Chablé Gómez	SCPP El Chivero
68	Eduardo Apolinar	Centro del Cambio Global y la Sustentabilidad A. C. (CCGS)
69	Elder Osorio santos	SCPP Santuario del Cangrejo Azul
70	Elisabeth Casanova García	Secretaría de Cultura de Tabasco
71	Elizabeth Mirna Romero Vertti	Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)
72	Emanuel Arellano Javier	SCPP Andrés García
73	Erick Alberto Aguilera Cauich	Universidad Autónoma de Yucatán (UADY)
74	Ernesto Alejandro Gálvez Acevedo	Universidad Central de Las Villas Marta Abreu (UCLV), Programa SWIMM-HRI 2024
75	Ernesto Juan Bautista Pérez Chacón	Secretaría de Marina (SEMAR)
76	Esteban Bada Sanchez	Universidad de Victoria (UV), Programa SWIMM-HRI 2024
77	Esteban Capil	SCPP Andrés García
78	Estratónico Camacho Gumeta	Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (SEMADES)
79	Everardo Barba Macias	El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR)
80	Fabián del Carmen Sequía de la Cruz	SCPP Los Pénjamos de Paraíso
81	Fabián Hernández de la Cruz	Área Natural Protegida (ANP) Estatal Reserva Ecológica Río Playa
82	Fabiana Rosales Ángeles	Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS)
83	Felipe de Dios Ovando	Casa de los murciélagos, Ejido La Solución Somos Todos
84	Félix Gómez Gonzáles	Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP)- Pantanos de Centla
85	Fernando Hernández Chablé	Área Natural Protegida (ANP) Estatal Reserva Ecológica Río Playa
86	Fernando José Segura Jaques	H. Ayuntamiento de Comalcalco
87	Fernando Nuno Marques Simoes	Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
88	Fortunato Wilson	SCPP Andrés García
89	Francisco Alejandro Castrejón Guarneros	Comisión Federal de Electricidad (CFE)
90	Francisco García Méndez	H. Ayuntamiento de Huimanguillo

91	Francisco Guadalupe Cubas Jiménez	Nube de Monte
92	Francisco Javier Álvarez Sánchez	Centro del Cambio Global y la Sustentabilidad A. C. (CCGS)
93	Francisco Javier Barba Mojica	Comisión Federal de Electricidad (CFE)
94	Francisco Javier Cabrera Alonso	Secretaría de Marina (SEMAR)
95	Francisco Sánchez Alejandro	S/I
96	Gabriel Hernández Espinoza	Comisión Federal de Electricidad (CFE)
97	Gema Hidalgo Rodríguez	Centro del Cambio Global y la Sustentabilidad A. C. (CCGS)
98	Gloria Cuevas Guillaumin	Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)
99	Gloria Fernanda Zavala Morales	Instituto Nacional de Economía Social (INAES)
100	Gonzalo Hernández Chablé	Área Natural Protegida (ANP) Estatal Reserva Ecológica Río Playa
101	Guadalupe Cruz	SCPP El Chivero
102	Guadalupe Lobos Pacheco	S/I
103	Hannah Sima Rempel	University of Texas at Austin (UT-Austin), Programa SWIMM-HRI 2024
104	Hansel Caballero Aragon	Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO)
105	Heberto Sánchez Rodríguez	S/I
106	Helena Barba Meinecke	Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH)
107	Hilda Hesselbach Moreno	Visto Bueno Consultores
108	Hugo López Rosas	El Colegio de Veracruz
109	Humberto Camacho Castillo	Copesmar
110	Humberto Vargas Moreno	Comisión Federal de Electricidad (CFE)
111	Irving Santos	Palapa Familiar La Punta
112	Israel Enriquez Avalos	Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)
113	Israel Monjaraz Ramírez	Food and Agricultural Organization (FAO)
114	Iván Santos López	Palapa Familiar La Punta
115	Janet Bonilla Chávez	Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC)

116	Janneth Alejandra Martínez Vargas	Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)-Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, Programa SWIMM-HRI 2024
117	Javier Chablé Ramírez	SCPP El Chivero
118	Jessica Daniela Ocaña Falcón	Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial
119	Jesus Alejandro Najera Medellín	University of Georgia (UG), Programa SWIMM-HRI 2024
120	Jesús Antonio de la Cruz Félix	Copesmar
121	Jhoana Hernández Rodríguez	El Negro Chon
122	Jillian Shiba	New York University (NYU), Programa SWIMM-HRI 2024
123	Joel Hernández	Área Natural Protegida (ANP) Estatal Reserva Ecológica Río Playa
124	Jonathan Vázquez Zurita	SCPP Las Cazonas
125	Jorge Alberto Cortés Alfaro	Comisión Federal de Electricidad (CFE)
126	José Alfredo Irineo Mijangos	Universidad Tecnológica de Tabasco (UTTAB)
127	José Antonio Morales Notario	Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH)
128	José Antonio Rodríguez Barrientos	Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)
129	José Domínguez	Área Natural Protegida (ANP) Estatal Reserva Ecológica Río Playa
130	José Domínguez González	Área Natural Protegida (ANP) Estatal Reserva Ecológica Río Playa
131	José Feliciano Galván Tovar	Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA)
132	José Guadalupe Chan Quijano	Centro del Cambio Global y la Sustentabilidad A. C. (CCGS)
133	Juan Carlos Romero Gil	Casa del Agua
134	Juan Díaz Gerónimo	SCPP Las Cazonas
135	Juliett González Méndez	Centro Nacional de Áreas Protegidas (CONANP), Programa SWIMM-HRI 2024
136	Julio de la Cruz Pérez	Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP)- Pantanos de Centla
137	Karen Angélica Muro Hidalgo	Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU)
138	Karina Esqueda Lara	Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
139	Laura Elena Vidal Hernández	Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Programa SWIMM-HRI 2024

140	Lilia Gama Campillo	Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT)
141	Lorenzo Pérez Sánchez	Centro de Innovación y Transferencia Tecnológica Acuícola de Tabasco (CITTAT), Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuicultura Sustentables (IMIPAS)
142	Lucia Morales Hernández	Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA)
143	Luciano Hernández Castillo	Casa de los murciélagos, Ejido La Solución Somos Todos
144	Luis Donald Martínez Torres	Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC)
145	Luis Enrique Mendoza Quezada	Comisión Nacional de Pesca y Acuicultura Sustentables (CONAPESCA)
146	Luis Teofani Pérez	SCPP Las Cazonas
147	Luisa Isabel Moreno Trujillo	Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA)
148	Luz Alejandra Delgadillo Sierra	Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA)
149	Madoche Jean Louis	Lousiana State University (LSU), Programa SWIMM-HRI 2024
150	Maira Abigail Ortiz Cordero	Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP)
151	Manuel López Hernández	SCPP Las Cazonas
152	Marcos Guzmán Miranda	Secretaría de Marina (SEMAR)
153	Margarita García Martínez	Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS)
154	María Gabriela Aguirre Ramírez	Comisión Federal de Electricidad (CFE)
155	Maria Guadalupe Vera Rosado	Secretaría de Marina (SEMAR)
156	María Ramos	Comisión Estatal Forestal (COMESFOR)
157	Maribel Betiz	Área Natural Protegida (ANP) Estatal Reserva Ecológica Río Playa
158	Mariel Olán Carrillo	SCPP Andrés García
159	Mario Romero Gonzáles	Área Natural Protegida (ANP) Estatal Reserva Ecológica Río Playa
160	Marisol Hernández Mendez	Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP)
161	Mark Besonen	Texas A&M University-Corpus Christi (TAMUCC)- Harte Research Institute for Gulf of Mexico Studies, Programa SWIMM-HRI 2024

162	Martha Esperanza Suarez Peredo Zavala	Secretaría de Marina (SEMAR)
163	Mary Toña Reyes García	Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)
164	Mayra Cecilia Villagomez de los Santos	Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA)
165	Mercedes Andrade Velázquez	Centro del Cambio Global y la Sustentabilidad (CCGS)-SECIHTI
166	Miguel Ángel Carrillo Quiroz	Protección al ambiente y desarrollo sustentable del municipio de Paraíso
167	Miguel Ángel de la Fuente Herrera	H. Ayuntamiento de Huimanguillo
168	Miguel Ángel Gómez Gómez	Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP)- Pantanos de Centla
169	Miguel Aurelio Piñón Flores	Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA)
170	Miriam Eugenia Castillo Castro	Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (CCYTET)
171	Mórvila Cruz Ascencio	Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT)- División Académica de Ciencias Biológicas
172	Nathaly Arzuaga Rosales	Universidad de La Habana (UH), Programa SWIMM-HRI 2024
173	Norma Lucía Reyes Zapata	Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco CCYTET
174	Olga Teresa Otero Sen	Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA)
175	Oscar Alberto Ávalos Hernández	S/I
176	Oscar Andrade Arellano	Copesmar
177	Oscar Javier Ruiz Maraver	El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), Programa SWIMM-HRI 2024
178	Ovidio Hernández Hernández	Área Natural Protegida (ANP) Estatal Reserva Ecológica Río Playa
179	Pablo Vargas Brooke	Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)
180	Patricia González Díaz	Centro de Investigaciones Marinas de la Universidad de La Habana (CIM-UH), Programa SWIMM-HRI 2025
181	Pavel Ernesto Popoca Cruz	Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) - Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sostenibilidad
182	Pedro Ángulo Gaspar	Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP)- Pantanos de Centla
183	Pedro de la Cruz Castellanos	Centro de Innovación y Transferencia Tecnológica Acuícola de Tabasco (CITTAT), Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuicultura Sustentables (IMIPAS)

184	Pedro Irving Cerón Portuguez	Secretaría de Turismo (SECTUR)
185	Porfirio Córdova Pérez	Ecomarine
186	Quirino Pérez	SCPP El Chivero
187	Raquel Pulido Pérez	Protección al ambiente y desarrollo sustentable del municipio de Paraíso
188	Raúl Antonio Ávila Guzmán	Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA)
189	Raúl Castillo Cupul	Kalanbio A.C.
190	Raúl Enrique Lara Mendoza	Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuicultura Sustentables (IMIPAS)
191	Raza Elena Reyes	Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP)- Pantanos de Centla
192	Remedios Hernández León	Área Natural Protegida (ANP) Estatal Reserva Ecológica Río Playa
193	Reyna Gloria Velázquez Luna	Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH)
194	Ricardo Cano Rentería	Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)
195	Rigoberto	SCPP El Chivero
196	Rodolfo Castellanos Aguilar	Área Natural Protegida (ANP) Estatal Reserva Ecológica Río Playa
197	Rodolfo Ernesto Martínez Calderón	Comisión Estatal Forestal (COMESFOR)
198	Rodolfo Torres Chávez	Secretaría De Marina (SEMAR) - Quinta Región Naval Sede Dos Bocas Tabasco
199	Ronald Alexander	Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP)- Pantanos de Centla
200	Rosa Aracely Acosta Torres	Comisión Federal de Electricidad (CFE)
201	Rosa Isela Narváez Ballesteros	Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)
202	Roxana Ruiz Buendía	Universidade Federal do Sul da Bahia (UF SB), Programa SWIMM-HRI 2024
203	Rudy Narváez Díaz	S/I
204	Rutilio Hernández León	Área Natural Protegida (ANP) Estatal Reserva Ecológica Río Playa
205	Sandra García Rivera	Comisión Federal de Electricidad (CFE)
206	Santiago García Aguilar	Centro de Innovación y Transferencia Tecnológica Acuícola de Tabasco (CITTAT), Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuicultura Sustentables (IMIPAS)

207	Saúl Santos	Palapa Familiar La Punta
208	Sergio Bernabe Garzón Sosa	Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS)
209	Sergio Cerdeira Estrada	Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO)
210	Sergio López Mejía	Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU)
211	Silvestre Capil Méndez	SCPP Andrés García
212	Sofía Armada Tapia	University of Texas at Austin (UT-Austin), Programa SWIMM-HRI 2024
213	Sofía Ruíz Liévano	Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT)
214	Tomás Anibal Severino Ortega	Cultura Ecológica, A.C.
215	Troy José Ramón Hernández Jiménez	SCPP Las Cazonas
216	Vanessa Vázquez Sánchez	Universidad de La Habana (UH), Programa SWIMM-HRI 2024
217	Veronique Sophie Ávila Foucat	IIEC-UNAM
218	Víctor Alfredo Nava Hernández	Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA)
219	Víctor Macías Flores	Centro de Investigaciones Marinas de la Universidad de La Habana (CIM-UH), Programa SWIMM-HRI 2024
220	Violeta Guadalupe Rojas Carranco	Centro del Cambio Global y la Sustentabilidad A. C. (CCGS)
221	Wulfrano Morales Gutiérrez	Secretaría de Marina (SEMAR)
222	Yusif Salib Nava Assad	Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC)

Anexo 2. Base de datos

La base de datos de la TR-Tabasco incluye las siguientes secciones:

Indicadores: Listado de los 42 indicadores elaborados con sus respectivas calificaciones individuales, por subregión, por grupo temático y global.

Glosario: Descripción de las secciones de la tabla principal de cálculo de indicadores.

Base general: Tabla que incluye toda la información de datos, método, desarrollo y fuentes por indicador.

Cálculos individuales: Hoja de cálculo por indicador que detalla las variables y método usados para su desarrollo, tablas con los datos, cálculos, umbrales y resultados en cada caso y, en caso de aplicar, el enlace a los datos sin procesamiento (cuando se incluye leyenda de "no aplica" es porque los datos usados ya se presentaron en la hoja principal de cálculo, o bien, no son datos de acceso público).

Base de datos: Rodríguez González, M. P., Morales Méndez, D., Gallegos-Fernández, S., Hernández Cristerna, J., Granados Martínez, K. P., Carmona-Escalante, A., Ortigosa, D., Simoes, N., Avila Foucat, V., & Salles, P. (2026). Base de datos de indicadores de la Tarjeta de Reporte de la zona costero-marina de Tabasco 2025 [Data set]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18994319>

Anexo 3. Cálculo integrado

Tablas de cálculo desglosadas con calificaciones individuales, por grupo temático y global, además del análisis de ponderación integrado.

<https://lanresc.mx/publicaciones/388/calculo-final-tr-tabasco-2025/>

Anexo 4. Comentarios de retroalimentación

Documento de comentarios de la sesión de retroalimentación:

<https://lanresc.mx/publicaciones/389/tr-tabasco-sesion-comentarios/>

Anexo 5. Ligas de Mural

1. Ejercicio de regionalización:
<https://app.mural.co/t/lanresc9419/m/lanresc9419/1725452165032/eba7df269cecb6203aa2adf7e92051b240de6126>
2. SNAP de amenazas:
<https://app.mural.co/t/lanresc9419/m/lanresc9419/1725461501496/852dddffe6d23e678c3b52227f1dc3ded76cd38>
3. SNAP de valores:
<https://app.mural.co/t/lanresc9419/m/lanresc9419/1725461531252/93cd1f9668d4e2a795d1297be8949b5630dc25d4>

4. SMART e indicadores:
<https://app.mural.co/t/lanresc9419/m/lanresc9419/1725576304701/b44976065c73a09db3a3fcd6f4282a8646c7cdf8>
5. Validación del indicador de erosión costera:
<https://app.mural.co/t/lanresc9419/m/lanresc9419/1740980042816/f29403ea a130b1aa4704c47dea3cc3a107194c5e>
6. Primera validación del "Todo está conectado":
<https://app.mural.co/t/lanresc9419/m/lanresc9419/1740983501497/83cce514 6dbbb6db7db185c7374b7888023a6120>
7. Primer status de indicadores:
<https://app.mural.co/t/lanresc9419/m/lanresc9419/1740985194427/baad0f9f4 4e1ffab3d4211e55c6bd6868d43cc62>
8. Segundo status de indicadores:
<https://app.mural.co/t/lanresc9419/m/lanresc9419/1754421336779/86095477 f5bd6820a94254abb30c002e7217255c>
9. Ponderación de indicadores:
<https://app.mural.co/t/lanresc9419/m/lanresc9419/1754577598619/083de211 9130df05748ea7e863do8b8d1aed1ee1>
10. Contenido: Recomendaciones:
<https://app.mural.co/t/lanresc9419/m/lanresc9419/1754610184166/080c7a0e 2c26f8799fe4b78a36dace2a0a7ff5c1>
11. Contenido: Elementos TR:
<https://app.mural.co/t/lanresc9419/m/lanresc9419/1754609926341/9255a307 20081e7cfbd02efc9e986414e5046081>
12. Cálculo de indicadores:
<https://app.mural.co/t/lanresc9419/m/lanresc9419/1769450904598/91c5c925 7964a05d07b2217c26f8a234e3e64813>
13. Validación de contenido final:
<https://app.mural.co/t/lanresc9419/m/lanresc9419/1769454267237/4fb87ae91 ce7022f40cc7837b4142d492bfe7b52>